

unIMC
UNIVERSITÀ DI MACERATA

l'umanesimo che innova

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE, DEI BENI
CULTURALI E DEL TURISMO**

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
Scienze della Formazione Primaria
CLASSE LM-85bis

TESI DI LAUREA IN

BIOLOGIA GENERALE

LA DIDATTICA CON I MICRORGANISMI:
L'UTILIZZO DEI PROTISTI COME MEDIATORI DIDATTICI PER
MOSTRARE LE INTERAZIONI ECOLOGICHE

Relatore
Prof. *Federico Buonanno*

Laureanda
Aurora Pigliapoco

ANNO ACCADEMICO 2022/23

Se ascolto, dimentico.

Se vedo, ricordo.

Se faccio, imparo.

Confucio

INDICE

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO 1: LA DIDATTICA DELLA BIOLOGIA E L'IMPORTANZA DEL LABORATORIO.....	3
1.1 Introduzione.....	3
1.2 Cos'è la biologia.....	4
1.3 Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione	6
1.4 Indicazioni metodologiche per una didattica attiva.....	11
1.5 Il laboratorio scientifico.....	13
1.5.1 Luoghi.....	13
1.5.2 Metodi.....	16
1.5.3 Materiali.....	17
CAPITOLO 2: I PROTISTI	19
2.1 Introduzione.....	19
2.2 Classificazione degli organismi viventi.....	20
2.3 Protisti.....	25
2.3.1 Alimentazione.....	27
2.3.2 Movimento.....	32
2.3.3 Riproduzione	35
2.4 Classificazione dei protisti.....	39
2.4.1 Phylum crisophyta	39
2.4.2 Phylum sarcomastigophora.....	40
2.4.3 Phylum ciliophora – i ciliati	42
2.4.4 Phylum apicomplexa	44

2.5 Protozoi di interesse sanitario.....	46
2.5.1 Malaria.....	46
2.5.2 Toxoplasmosi.....	48
2.5.3 Amebiasi.....	49
2.5.4 Giardiasi.....	50
2.5.5 Tripanosomiasi africana	51
2.6 Utilità dei protisti.....	52
CAPITOLO 3: RELAZIONI TRA SPECIE E PREDAZIONE	54
3.1 Introduzione.....	54
3.2 Ecologia.....	56
3.3 Ecosistemi.....	58
3.3.1 Classificazione trofica degli organismi	60
3.3.2 Flusso di energia, catene e reti alimentari	62
3.4 Interazioni nelle comunità	64
3.4.1 Competizione.....	65
3.4.2 Simbiosi.....	66
3.4.3 Predazione	67
3.5 Predazione tra protisti	73
3.5.1 Estrusomi offensivi.....	73
3.5.2 Estrusomi difensivi	76
CAPITOLO 4: PROPOSTA DIDATTICA, L'INTERAZIONE PREDI-PREDATORE.....	80
4.1 Introduzione.....	80
4.2 Modulo didattico.....	82
4.2.1 Lezione 1: l'ecosistema e le sue componenti	84
4.2.2 Lezione 2: catene e reti alimentari.....	88
4.2.3 Lezione 3: interazioni preda-predatore.....	92
4.2.4 Lezione 4: i protisti.....	96
4.2.5 Lezione 5: l'interazione preda-predatore presentata utilizzando i protisti	99
4.2.6 Lezione 6: conclusione e valutazione	102

CONCLUSIONI	105
BIBLIOGRAFIA	107
SITOGRAFIA	109

INTRODUZIONE

La biologia è una scienza estremamente affascinante che ci consente di esplorare e comprendere i segreti della vita intorno a noi. All'interno dell'ambito didattico, l'insegnamento della biologia riveste un ruolo di primaria importanza poiché fornisce agli alunni tutti quegli strumenti necessari per sviluppare una profonda consapevolezza e comprensione del mondo vivente che li circonda. Tuttavia, per garantire un apprendimento veramente significativo, numerosi studi e ricerche di settore hanno evidenziato l'importanza di adottare un approccio didattico che vada oltre la semplice trasmissione di nozioni teoriche e che miri a coinvolgere attivamente gli alunni attraverso esperienze pratiche e laboratoriali. È quindi indispensabile utilizzare metodologie didattiche attive e sviluppare attività che consentano agli studenti di esplorare direttamente i fenomeni biologici, sperimentando in prima persona e manipolando materiali.

Tuttavia, non tutti i fenomeni biologici sono facilmente accessibili all'esperienza diretta degli studenti, specialmente quelli che coinvolgono organismi macroscopici e pluricellulari. Ad esempio, l'interazione preda-predatore, così cruciale nell'ecosistema, sarebbe difficile, se non addirittura impossibile da osservare e studiare direttamente in classe se si volessero utilizzare gli organismi inseriti come esempi tipici nei libri scolastici quali, ad esempio, la gazzella e il leone o il coniglio e la volpe. In questo caso, così come per molti altri, l'utilizzo dei protisti come mediatori didattici può rappresentare una preziosa e versatile soluzione.

Ma cosa sono i protisti?

I protisti sono organismi unicellulari che costituiscono una percentuale significativa della biodiversità eucariotica terrestre. Essi svolgono numerosi ruoli di primaria importanza nei processi ecologici globali quali, primi fra tutti, il mantenimento dei livelli di ossigeno del pianeta e l'immagazzinamento del carbonio. Presentano, inoltre, una grande varietà di forme e comportamenti e sono in grado di svolgere tutte le funzioni biologiche essenziali, come la nutrizione, la digestione, la riproduzione e la risposta agli stimoli ambientali, all'interno di una singola cellula. Proprio grazie a questa caratteristica e alla facilità con cui possono essere reperiti e allevati, essi si rivelano straordinari mediatori didattici, in quanto consentono di spiegare, modellare ed esperire, processi e meccanismi che sono tipici anche di tutti quei sistemi macroscopici impossibili da riprodurre in aula.

L'obiettivo del presente lavoro di tesi è quindi quello di evidenziare il valore e l'importanza dell'inserimento dei protisti nella didattica della biologia nella scuola primaria, proponendo il loro utilizzo come mediatori didattici per garantire una didattica laboratoriale e un insegnamento sempre più efficaci.

La tesi si articola in quattro capitoli:

1. Nel primo capitolo si affronta il tema dell'importanza di effettuare una didattica della biologia basata su esperienze concrete e laboratoriali. Ciò viene svolto analizzando il documento delle *Indicazioni nazionali*, offrendo alcune indicazioni metodologiche e soffermando l'attenzione sull'importanza del laboratorio scientifico, presentandone le principali caratteristiche.
2. Nel secondo capitolo si concentra l'attenzione sui protisti, effettuando un'analisi complessiva e accurata di tutti i tratti principali che li caratterizzano. Il fine è quello di fornire al lettore una visione d'insieme di questo gruppo d'organismi, così da fornire le basi per il loro successivo utilizzo come mediatori.
3. Nel terzo capitolo viene svolta una trattazione approfondita sulle interazioni ecologiche, soffermando l'attenzione sull'interazione preda-predatore sia nel macromondo degli esseri viventi pluricellulari che nel micromondo dei protisti. Su questo fenomeno verrà poi proposto, nel capitolo successivo, un intervento didattico in cui i protisti verranno utilizzati come mediatori didattici.
4. Nel quarto ed ultimo capitolo si può prendere visione di una proposta di un modulo didattico sulle interazioni ecologiche e, in particolare, sull'interazione preda-predatore, in cui vengono utilizzati i protisti come mediatori didattici attivi. Il modulo è pensato per alunni di una classe quarta primaria e si compone di sei lezioni da due ore ciascuna.

CAPITOLO 1: LA DIDATTICA DELLA BIOLOGIA E L'IMPORTANZA DEL LABORATORIO

1.1 INTRODUZIONE

Lo studio della biologia riveste un ruolo di fondamentale importanza nella scuola primaria in quanto offre ai bambini l'opportunità di scoprire le meraviglie della natura, di imparare ad apprezzare la diversità degli organismi viventi e di comprendere l'importanza della conservazione degli ecosistemi. Nell'attuale contesto educativo, per garantire una didattica veramente efficace della disciplina, non è più possibile continuare ad utilizzare un approccio prettamente trasmissivo ma, al contrario, si rivela fondamentale offrire esperienze pratiche e coinvolgenti agli alunni. L'utilizzo di metodologie didattiche attive come, prima fra tutte, la didattica laboratoriale, svolgono un ruolo chiave in tal senso poiché stimolano la curiosità dei bambini, li motivano a porre domande, a effettuare esperimenti e a scoprire il mondo attraverso l'esplorazione scientifica.

In questo primo capitolo, si intende condurre un'analisi sulla didattica della biologia e sull'importanza dell'utilizzo di esperienze pratiche e laboratoriali nel suo insegnamento. La trattazione prenderà il via cercando di definire cosa s'intende per biologia e quali sono i suoi ambiti di studio. Successivamente, verrà esaminato il documento delle *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, focalizzando l'attenzione sulle indicazioni fornite dal MIUR riguardo alla didattica delle scienze e della biologia. Si passerà poi a fornire delle indicazioni metodologiche da adottare al fine di promuovere una didattica attiva, mettendo in risalto l'importanza del coinvolgimento autentico degli studenti nel processo d'apprendimento. Infine, si concentrerà l'attenzione sull'utilizzo del laboratorio scientifico all'interno dell'ambito scolastico, evidenziando le sue caratteristiche principali e il ruolo cruciale che svolge nel favorire l'apprendimento scientifico.

1.2 COS'È LA BIOLOGIA

Il primo passo da fare per comprendere a pieno l'importanza della didattica della biologia e dell'utilizzo di esperienze pratiche e laboratoriali nell'insegnamento di questa disciplina, consiste nel comprendere cosa si intende per biologia.

Il termine “biologia” deriva dalle parole greche *bios* (vita) e *logos* (studio/discorso) e significa letteralmente “studio della vita”. Secondo l'Enciclopedia online Treccani, la biologia è «L'insieme delle scienze riguardanti gli organismi viventi»¹ mentre il Modern dizionario per la scuola primaria la definisce come la «Scienza che studia la vita degli esseri viventi e le leggi che la regolano»². Ancora, Emil Ungerer, teorico delle scienze biologiche, definisce la biologia come «La scienza della vita organica, e perciò dei viventi o organismi; delle loro strutture, degli eventi che in essi si svolgono, così come dei fenomeni ad essi connessi nel complesso della realtà»³.

Queste sono solo alcune delle definizioni che possono essere date alla biologia e, analizzandole, emerge che tutte concordano sul fatto che essa si occupa dello studio degli esseri viventi.

Ma cosa sono gli “esseri viventi”? Molte persone a questa domanda risponderebbero che un essere vivente, per definirsi tale, deve nascere, crescere, nutrirsi, riprodursi e morire, funzioni che effettivamente molti esseri viventi condividono ma che non sono sufficienti per rappresentare l'immensa varietà di organismi viventi presenti sul nostro pianeta Terra.

Tuttavia, è bene sottolineare che anche gli studiosi trovano difficoltà nel fornire una definizione univoca a questo termine poiché, a seconda del periodo storico e di ciò che l'autore ritiene più importante, vengono presentati elenchi diversi di caratteristiche e proprietà che un organismo vivente deve possedere per essere considerato tale. Ogni autore, infatti, dà una definizione diversa di essere vivente a seconda del proprio personale campo di studio in quanto la biologia, diversamente da quanto si possa pensare, non è una disciplina unitaria ma altamente frammentata. Questo è dovuto al fatto che essa non studia solo i singoli esseri viventi nella loro unitarietà e singolarità ma li analizza attraverso diversi livelli di organizzazione biologica.

Partendo da quello più basso, i livelli che si susseguono in ordine gerarchico sono:

macromolecola, cellula, tessuto, organo, apparato, organismo, popolazione, comunità, ecosistema e biosfera (alcuni di questi livelli sono analizzati nel dettaglio nel paragrafo 3.2).

Inoltre, la biologia studia anche le relazioni che intercorrono tra organismo e ambiente e le dinamiche evolutive che hanno portato ogni specie a diventare così come la vediamo oggi, ampliando quindi ulteriormente i campi di studio della disciplina.

¹ Enciclopedia online Treccani (<<https://www.treccani.it/enciclopedia/biologia>>, ultimo accesso: 17.05.2023)

² M. Maggi, F. Villa, *Modern dizionario. Scuola primaria*, Milano, Modern Publishing House, 2004, p. 128

³ G. Torosantucci, M. Vicentini Missoni, *L'insegnamento delle scienze nella scuola elementare*, Firenze, La Nuova Italia, 1987, p. 103

I campi d'indagine della biologia sono quindi molteplici ed eterogenei, elemento che ha portato la disciplina, nel corso del tempo, a sviluppare tutta una serie di specializzazioni diverse che concentrano la propria indagine su organismi, processi, livelli e caratteristiche differenti, utilizzando anche modelli e metodi d'indagine specifici.

Questo trova conferma anche nella definizione di biologia dell'Enciclopedia online Treccani menzionata in precedenza, in cui si specifica ulteriormente quanto segue: «Dal punto di vista della classificazione dei viventi, la biologia si distingue in vegetale (botanica) e animale (zoologia); se invece si tiene conto degli aspetti secondo i quali l'organismo può essere studiato, dobbiamo distinguere come rami delle scienze biologiche: la morfologia, la fisiologia, la genetica, la biologia molecolare, la patologia, secondo che si considerino la forma, le funzioni, l'ereditarietà o le condizioni anormali degli organismi. Queste discipline si suddividono a loro volta in varie sezioni, a seconda che abbiano come oggetto di studio i vegetali o gli animali o la specie umana»⁴. Oltre a queste, altre specializzazioni sono, ad esempio, l'ecologia, l'anatomia, la sistematica e l'embriologia.

Emerge quindi come la biologia sia una scienza articolata ed eterogenea, che prende in analisi una vasta gamma di temi e problemi e che necessita di un'elevata organizzazione per poter essere analizzata in modo organico. Questa grande complessità si riflette anche all'interno dell'ambito didattico dove i docenti si trovano di fronte alla sfida di dover presentare tutti questi temi senza perdere di vista la visione d'insieme della disciplina. È quindi fondamentale che i docenti operino scelte oculate che consentano agli studenti di ottenere una comprensione completa della materia, evitando la frammentazione dei contenuti in nozioni isolate.

⁴ *Enciclopedia online Treccani* (<<https://www.treccani.it/enciclopedia/biologia>>, ultimo accesso: 17.05.2023)

1.3 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Le *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione* sono un documento emanato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) nel 2012. Esse forniscono le linee guida e gli orientamenti per la progettazione e l'organizzazione dei percorsi formativi delle scuole dell'infanzia (3-6 anni) e delle scuole del primo ciclo d'istruzione che comprendono la scuola primaria (6-11 anni) e la scuola secondaria di primo grado (11-14 anni).

Il documento delle *Indicazioni nazionali* stabilisce gli obiettivi educativi e di apprendimento, nonché i contenuti essenziali che devono essere affrontati nelle diverse discipline curriculari. Esso fornisce anche indicazioni su metodologie didattiche, valutazione e organizzazione del tempo scolastico, a cui si aggiungono anche indicazioni per la promozione dell'inclusione e dell'educazione interculturale.

Le *Indicazioni nazionali* sono tutt'oggi uno dei più importanti strumenti di riferimento per gli insegnanti, le scuole e gli enti responsabili dell'istruzione, con il fine di garantire una base comune e una coerenza nell'offerta educativa di tutto il Paese. Tuttavia, come specificato anche all'interno del documento e trattandosi di "indicazioni", le scuole posseggono una certa autonomia nella progettazione dei propri curricula, con la possibilità di adattare quanto contenuto nelle *Indicazioni* alle specifiche esigenze e contesti locali. Anche i docenti, di conseguenza, possono avvalersi di questa autonomia durante la propria attività didattica, avendo la possibilità di utilizzare modalità e approcci personalizzati, nonché di selezionare temi e contenuti.

Per non allontanarci troppo dal tema di questo capitolo, l'attenzione verrà ora concentrata soltanto sulla sezione delle *Indicazioni* dedicata alla disciplina "scienze" nella scuola primaria. La sezione dedicata alle scienze si apre con una pagina introduttiva in cui vengono illustrate le principali linee da seguire nella didattica della disciplina. Questa sezione è molto importante in quanto permette ai docenti di comprendere quale dovrebbe essere la cornice di riferimento da adottare, fornendo loro anche indicazioni per far sviluppare competenze scientifiche negli studenti in modo efficace, coinvolgente e significativo. In particolare, al suo interno viene evidenziata l'importanza dell'utilizzo dell'approccio scientifico, della ricerca sperimentale, delle esperienze concrete, della comunicazione e della descrizione di quanto sperimentato. Si incoraggia, inoltre, l'uso di metodologie coinvolgenti e la valorizzazione delle capacità degli alunni, al fine di sviluppare una comprensione approfondita e un interesse duraturo per le scienze.

A questa prima parte di indicazioni metodologiche, segue poi la sezione dedicata ai “traguardi per lo sviluppo delle competenze” e agli “obiettivi di apprendimento”.

Per quanto riguarda i traguardi, essi sono prescrittivi e le scuole hanno l’obbligo di perseguirli in quanto rappresentano i criteri utilizzati per valutare il raggiungimento delle competenze previste per gli alunni al termine del percorso di studi. Questi traguardi sono quindi fissati, nel nostro caso, al termine della scuola primaria e stabiliscono le aspettative di apprendimento che gli studenti dovrebbero raggiungere in termini di conoscenze, abilità e atteggiamenti prima di passare alla scuola secondaria di primo grado. Per quanto concerne gli obiettivi, invece, essi sono fissati al termine delle classi terza e quinta primaria e hanno lo scopo di individuare le conoscenze e abilità considerate indispensabili per il conseguimento dei traguardi⁵.

Concentrando ora l’attenzione solo sui traguardi per lo sviluppo delle competenze, all’interno delle *Indicazioni* se ne possono distinguere alcuni che possono essere applicati a tutte le discipline scientifiche mentre altri che sono più propriamente biologici.

Tra i traguardi generali troviamo:

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
- Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
- Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Tra i traguardi più prettamente biologici troviamo invece:

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

⁵ G. Santovito, *Insegnare la biologia ai bambini. Dalla scuola dell’infanzia al primo ciclo d’istruzione*, Roma, Carocci, 2015, pp. 26-27

- Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.

Anche gli obiettivi possono essere distinti tra più generici e più prettamente biologici ma, per praticità, di seguito vengono riportati solo quelli di carattere biologico.

Al termine della classe terza della scuola primaria, gli alunni dovranno saper:

- Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali.
- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo funzionamento.
- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri.

Al termine della classe quinta, invece, gli alunni dovranno saper:

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
- Riconoscere, attraverso l'esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.
- Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.
- Proseguire l'osservazione e l'interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all'azione modificatrice dell'uomo⁶.

⁶ MIUR, *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, Roma, Le Monnier, 2012, pp. 67-68

Da questa esplorazione della sezione introduttiva, dei traguardi e degli obiettivi, emergono diversi elementi di riflessione che si dimostrano rilevanti e degni di approfondimento. In primo luogo, emerge con chiarezza l'importanza che il MIUR assegna all'utilizzo della didattica laboratoriale per l'insegnamento delle scienze, elemento che viene enfatizzato ripetutamente soprattutto nella parte introduttiva. In questa sezione, infatti, si legge che «L'osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro modelli interpretativi. [...] Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. [...] Il percorso dovrà comunque mantenere un costante riferimento alla realtà, imperniando le attività didattiche sulla scelta di casi emblematici quali l'osservazione diretta di un organismo o di un micro-ambiente, di un movimento, di una candela che brucia, di una fusione, dell'ombra prodotta dal Sole, delle proprietà dell'acqua, ecc. [...] Nell'arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun alunno deve essere coinvolto in varie esperienze pratiche»⁷. Tuttavia, l'importanza del laboratorio affermata in questa sezione, trova poi esigua corrispondenza all'interno dei traguardi e degli obiettivi dove si fa riferimento soltanto in modo generico alla proposta e realizzazione di semplici esperimenti da parte degli alunni e all'allestimento di piccoli allevamenti e coltivazioni.

Un elemento la cui importanza viene sottolineata in tutte le tre sezioni del documento è invece l'osservazione. Di essa se ne parla sia nella parte introduttiva che su numerosi traguardi e obiettivi a ragione del fatto che sviluppare una buona capacità d'osservazione costituisce la base per riuscire a relazionarsi in modo scientifico con noi stessi e con l'ambiente che ci circonda. Senza l'osservazione, infatti, non è possibile applicare il metodo scientifico, procedimento indispensabile per acquisire una conoscenza oggettiva, verificabile e condivisibile della realtà⁸. Infine, un ulteriore aspetto da attenzionare e fortemente rilevante al fine del presente lavoro di tesi è che, all'interno delle *Indicazioni nazionali*, gli unici esseri viventi che vengono presi in considerazione sono gli animali e le piante. Senza nulla togliere all'importanza che questi due regni hanno nella vita d'ognuno di noi, si ritiene tuttavia fondamentale considerare, presentare e includere anche gli altri regni biologici dei funghi, protisti e monere. Ogni regno ha, infatti, le proprie caratteristiche, funzioni e importanza all'interno degli ecosistemi e contribuisce al

⁷ MIUR, *Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, Roma, Le Monnier, 2012, p. 66

⁸ G. Santovito, *Insegnare la biologia ai bambini. Dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo d'istruzione*, Roma, Carocci, 2015, pp. 27-31

mantenimento della diversità e dell'equilibrio della vita sulla Terra. È pertanto auspicabile che future revisioni delle *Indicazioni nazionali* tengano conto di questa importante dimensione, consentendo di ampliare la prospettiva e l'inclusione di tutti i regni biologici nella didattica della biologia, contribuendo così a formare cittadini consapevoli e attenti alla tutela dell'ambiente e della biodiversità.

1.4 INDICAZIONI METODOLOGICHE PER UNA DIDATTICA ATTIVA

Non soltanto le *Indicazioni Nazionali* ma anche numerosi altri studi di settore hanno sottolineato l'importanza di adottare un approccio didattico attivo e laboratoriale nell'insegnamento delle scienze e della biologia. Oggigiorno, tuttavia, sono ancora pochi i docenti che mettono effettivamente in pratica questa prospettiva all'interno della propria azione didattica, preferendo invece continuare a utilizzare metodi tradizionali basati principalmente sull'uso del libro di testo e sulla spiegazione teorica. Ovviamente, l'impegno di una didattica trasmissiva non è da demonizzare del tutto in quanto, a volte, si rileva indispensabile fornire agli studenti una solida base teorica da cui partire per svolgere le successive esperienze pratiche o laboratoriali. Inoltre, la didattica trasmissiva può anche svolgere un ruolo importante nel presentare concetti complessi e/o astratti, fornire informazioni chiare e strutturate, dare un quadro generale dei fenomeni scientifici e ristrutturare e sintetizzare quanto sperimentato durante le attività laboratoriali. Tuttavia, al giorno d'oggi, non è più possibile considerare la didattica trasmissiva come quella di un tempo. Anche essa, infatti, va ristrutturata per renderla più attiva e coinvolgente, inserendo un elevato grado d'interattività che permetta agli alunni di interessarsi davvero a ciò che l'insegnante dice o fa. Gli alunni, quindi, devono essere coinvolti anche durante le parti più trasmissive e ciò può essere realizzato tramite due modalità principali: ponendo domande e utilizzando risorse multimediali.

Fare domande agli studenti permette, infatti, non solo di mantenere elevata l'attenzione ma anche di stimolarli a ragionare su ciò che viene detto loro e a porre, a loro volta, altre domande⁹.

Questo processo di interrogazione reciproca crea un ambiente interattivo in cui gli alunni si sentono coinvolti attivamente nell'apprendimento e nella costruzione del proprio sapere. Quando gli insegnanti pongono domande agli studenti, li mettono di fronte a una sfida intellettuale che richiede di riflettere, analizzare, collegare concetti e trovare soluzioni. Ciò favorisce lo sviluppo del pensiero critico e della capacità di *problem solving*, abilità fondamentali nel campo delle scienze. Inoltre, fare domande agli studenti può aiutare i docenti a individuare e affrontare eventuali lacune di comprensione poiché, a seconda delle risposte, gli insegnanti possono valutare il livello di apprendimento e identificare eventuali misconcezioni o aree in cui necessitano di un ulteriore supporto. Ciò consente agli insegnanti di adattare la propria metodologia didattica, fornire spiegazioni aggiuntive o proporre esempi pratici per chiarire e consolidare la comprensione degli studenti. Infine, fare domande agli alunni promuove un ambiente di apprendimento partecipativo e inclusivo, in cui ogni studente ha l'opportunità di esprimere le proprie idee, condividere le proprie intuizioni e contribuire attivamente alla

⁹ G. Santovito, *Insegnare la biologia ai bambini. Dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo d'istruzione*, Roma, Carocci, 2015, p. 36

discussione. Ciò favorisce lo sviluppo delle abilità comunicative e sociali, nonché la costruzione di conoscenze in modo collaborativo.

Un'altra strategia da poter utilizzare per rendere le lezioni frontali più attive e coinvolgenti è l'impiego di risorse multimediali come video, immagini e simulazioni. L'utilizzo di tali risorse consente, innanzitutto, di fornire agli studenti un'esperienza visiva e audio che può essere più coinvolgente e stimolante rispetto alla semplice esposizione verbale. Attraverso i media digitali, gli insegnanti possono illustrare fenomeni complessi, processi scientifici o esperimenti in modo più chiaro e visivo, consentendo agli studenti di visualizzare anche i concetti più astratti in modo concreto. Inoltre, le risorse multimediali consentono di mostrare situazioni o contesti difficilmente riproducibili in classe. Gli alunni possono, ad esempio, esplorare ambienti naturali, osservare organismi viventi o osservare eventi che potrebbero essere al di fuori del loro ambiente di apprendimento, ampliando così la loro prospettiva e stimolando la loro curiosità.

Applicare già questi due semplici accorgimenti può contribuire a migliorare l'azione didattica ma, tuttavia, essi da soli non bastano per poter arrivare ad avere un'autentica didattica attiva. Per raggiungere questo obiettivo, infatti, è necessario coinvolgere attivamente gli alunni in esperienze laboratoriali, simulazioni, uscite didattiche e lavori di gruppo che li vedano attivi in prima persona, stimolando il loro coinvolgimento sia fisico che mentale.

Inoltre, per favorire l'interesse e, di conseguenza, una didattica delle scienze efficace, è fondamentale che gli interventi didattici siano sempre strettamente legati al mondo degli studenti e alla loro realtà quotidiana. È quindi essenziale strutturare interventi che partano dalla condivisione delle conoscenze pregresse degli alunni e dalle loro credenze riguardo al mondo naturale e ai fenomeni biologici. Questo approccio consente di riconoscere le eventuali discrepanze presenti tra le concezioni naïf degli alunni e le conoscenze scientifiche accreditate, così da permettere di intraprendere azioni didattiche mirate a superare i blocchi cognitivi che possono compromettere l'apprendimento scientifico¹⁰. Inoltre, partendo dalla realtà dei bambini e dalle loro concezioni errate, l'insegnante ha l'opportunità di stimolare l'interesse degli alunni, organizzando attività didattiche che consentano loro di comprendere il motivo per cui le loro concezioni errate si sono formate e il funzionamento reale che si cela dietro di esse. Per di più, attraverso la connessione tra la scienza e la realtà degli studenti, l'insegnante può riuscire a creare un legame diretto e rilevante tra i concetti scientifici e la loro applicazione pratica nella vita di tutti i giorni. Ciò favorisce un apprendimento più significativo, in quanto gli studenti sono in grado di collegare ciò che affrontano in classe con le loro esperienze personali, rendendo i concetti scientifici più tangibili e comprensibili.

¹⁰ G. Santovito, *Insegnare la biologia ai bambini. Dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo d'istruzione*, Roma, Carocci, 2015, p. 36

1.5 IL LABORATORIO SCIENTIFICO

Nei paragrafi precedenti è stata più volte sottolineata l'importanza di coinvolgere attivamente gli alunni in esperienze laboratoriali e attività pratiche per garantire un insegnamento della biologia, e delle scienze in generale, davvero efficace. Questo deriva dal fatto che fornire una definizione sganciata dal fenomeno corrispondente o dare spiegazioni che restano a livello teorico e astratto, porta soltanto gli studenti a ripetere pedissequamente delle parole che non hanno un reale significato per loro¹¹. Questo è uno dei più grandi problemi odierni dell'insegnamento delle discipline scientifiche poiché porta gli studenti a disinteressarsi e allontanarsi da esse, considerandole materie ostiche, noiose e difficili. Il coinvolgimento attivo degli studenti attraverso esperienze pratiche e laboratoriali risolve questo problema poiché consente loro di sperimentare direttamente i fenomeni scientifici, di manipolare materiali e strumenti, di osservare i risultati e di trarre conclusioni basate sulla loro esperienza diretta. Questo tipo di apprendimento è molto più significativo e coinvolgente poiché i concetti scientifici vengono interiorizzati attraverso l'esperienza pratica, rendendoli concreti e comprensibili. Per attuare con successo questa tipologia di didattica, è quindi necessario progettare e organizzare attività di laboratorio adeguate. Ciò implica la creazione di spazi appositamente attrezzati, la definizione di tempi dedicati alle esperienze pratiche e lo sviluppo di competenze sperimentali specifiche. Inoltre, è importante adottare un sistema organizzativo che fornisca la possibilità di lavorare in piccoli gruppi e individuare gli strumenti didattici appropriati per facilitare l'elaborazione dei concetti scientifici da parte degli studenti. Ciò include la scelta di materiali, attrezzature e risorse educative che favoriscano l'apprendimento esperienziale, l'incontro e la rielaborazione della conoscenza, con l'obiettivo di creare "ambienti di apprendimento strutturati" in cui gli alunni possano condurre esperimenti, fare osservazioni, analizzare dati e trarre conclusioni scientifiche¹².

1.5.1 LUOGHI

Ciò che caratterizza un laboratorio è il set formativo e non necessariamente il luogo fisico in cui si svolge. Di conseguenza, le attività di laboratorio possono essere realizzate in molteplici luoghi diversi come all'interno dell'aula scolastica, in un laboratorio attrezzato, nell'ambiente esterno o presso strutture specialistiche come musei, centri di ricerca o fondazioni. Tuttavia, la scelta del

¹¹ T. Andena, *Insegnare con i concetti le scienze*, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 14

¹² T. Andena, *Insegnare con i concetti le scienze*, Milano, FrancoAngeli, 2007, p. 17

luogo può influire sugli esiti dell'attività e, quindi, l'insegnante deve valutare preventivamente quale *setting* sia più appropriato per gli obiettivi specifici che vuole raggiungere.

L'attività svolta in un ambiente esterno si verifica in un sistema reale e complesso e rappresenta un'inesimabile fonte di scoperte scientifiche. È il luogo in cui la scienza si sviluppa naturalmente e la palestra ideale per l'osservazione di realtà complesse. L'ambiente esterno, infatti, è caratterizzato da un elevato numero di variabili che stimolano la curiosità, suscitano domande e offrono esperienze autentiche ma che, al tempo stesso, non sono sempre facilmente controllabili. Quest'incertezza, imprevedibilità e complessità delle situazioni reali permette quindi agli studenti di sperimentare la scienza nella sua interezza ma fa anche correre il rischio di incorrere in confusione e smarrimento. La complessità di questo ambiente può rendere poi difficile anche il processo di generalizzazione e comportare il rischio che le osservazioni rimangano isolate e non si trasformino in conoscenza sistematica poiché spesso i dati empirici raccolti in un ambiente naturale non riescono ad essere facilmente ricondotti a modelli noti o ipotizzabili¹³. È quindi importante riconoscere l'importanza dell'ambiente esterno come fonte di scoperta e contatto diretto con la natura, pur considerando i limiti e i rischi associati.

Il laboratorio attrezzato è, invece, costituito da un locale apposito presente all'interno della scuola, progettato come uno spazio di lavoro polivalente dotato di attrezzature e che consente agli studenti di lavorare secondo varie modalità. Questo ambiente offre la possibilità di affrontare i problemi in modo più controllato e artificiale, permettendo di isolare variabili e condurre esperienze mirate per dimostrare ipotesi. Ciò consente di ridurre la complessità dei fenomeni, limitandoli a un numero di condizioni che possono essere accuratamente determinate e controllate. Nella disposizione ideale di un laboratorio didattico per le scienze sperimentali, i banchi sono attrezzati, disposti in modo da formare isole di lavoro e sono presenti delle prese elettriche. Le attrezzature sono multiple e il loro numero dipende dal numero di posti presenti nelle isole di lavoro. È presente una lavagna da utilizzare per l'assegnazione delle consegne iniziali o per riassumere le discussioni collettive. Lo spazio per l'insegnante è defilato e viene occupato solo occasionalmente poiché il docente si muove tra le isole per assistere gli alunni. Un'organizzazione spaziale così predisposta consente agli studenti di lavorare in gruppi, operando e sperimentando in prima persona, permettendo un uso diretto delle attrezzature e un reale contatto con l'oggetto di studio¹⁴. Tuttavia, il laboratorio attrezzato presenta anche alcune criticità come il fatto che può essere utilizzato soltanto in modo saltuario e deve essere liberato ad ogni cambio di gruppo. Questo aspetto può risultare particolarmente problematico soprattutto

¹³ T. Andena, *Insegnare con i concetti le scienze*, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 17, 49

¹⁴ T. Andena, *Insegnare con i concetti le scienze*, Milano, FrancoAngeli, 2007, pp. 18, 49-50

per lo svolgimento di esperimenti di natura biologica, i cui fenomeni sono spesso lenti e gradualmente, richiedono tranquillità e hanno bisogno di osservazioni ripetute.

Questo ostacolo può invece essere superato trasformando le aule scolastiche in “classi-laboratorio”. Un’aula diventa una classe-laboratorio quando viene attrezzata con una varietà di oggetti, materiali e strumenti che possono essere utilizzati per lo studio sperimentale delle scienze. Questi materiali non devono essere necessariamente specialistici ma, anzi, è molto frequente imbattersi in strumenti di uso comune, che possono essere adoperati direttamente o con i quali è possibile creare semplici attrezzature. È indispensabile che sia presente uno spazio dedicato esclusivamente alle esperienze scientifiche, in cui gli esperimenti possono essere lasciati montati per tutto il tempo necessario (può essere anche semplicemente un banco libero, una mensola dell’armadio o il davanzale della finestra). I banchi devono poter essere riarrangiati facilmente per formare delle isole di lavoro ed è anche raccomandato possedere un armadio in cui riporre i materiali di lavoro così da averli sempre disponibili. Inoltre, la classe-laboratorio non è da considerare solo come uno spazio fisico attrezzato ma anche come uno spazio di lavoro che gli studenti sentono come loro. È importante che gli alunni considerino i materiali e le attrezzature che utilizzano come preziose proprietà, organizzandosi per la loro cura e manutenzione¹⁵. Tuttavia, anche la classe-laboratorio presenta dei punti critici come la necessità di riorganizzare e attrezzare l’aula ad ogni utilizzo e la difficoltà di trovare spazi appositi per la conservazione del materiale e degli esperimenti.

Infine, le attività di laboratorio possono essere svolte in strutture specializzate come musei o centri di ricerca, luoghi che possono offrire numero vantaggi nell’ambito della didattica delle scienze. Innanzitutto, queste strutture spesso dispongono di attrezzature, strumenti e risorse avanzate che non sono facilmente accessibili nelle scuole, permettendo agli studenti di sperimentare con strumenti all’avanguardia e di condurre esperimenti più complessi. Inoltre, le strutture specializzate offrono un ambiente immersivo e stimolante per l’apprendimento con la presenza di esposizioni interattive, modelli tridimensionali, simulazioni e mostre che consentono agli studenti di esplorare i concetti scientifici in modo coinvolgente e pratico. Infine, l’utilizzo di strutture specializzate permette anche agli studenti di entrare in contatto con esperti del settore tramite il ricorso a visite guidate e workshop condotti da scienziati e professionisti del campo, offrendo agli studenti l’opportunità di interagire direttamente con gli esperti. Tuttavia, anche in questo caso non mancano alcuni aspetti sfavorevoli al ricorso a questi centri come la limitata disponibilità geografica, i costi aggiuntivi dovuti ai trasporti e ai biglietti d’ingresso e la possibile eccessiva focalizzazione su specifici aspetti scientifici.

¹⁵ G. Torosantucci, M. Vicentini Missoni, *L’insegnamento delle scienze nella scuola elementare*, Firenze, La Nuova Italia, 1987, pp. 133-134

1.5.2 METODI

Indipendentemente dal luogo in cui vengono svolte le attività di laboratorio, sono fondamentalmente due le metodologie sperimentali da poter adottare, ovvero il metodo sperimentale galileiano e il metodo osservativo-comparativo.

Il metodo sperimentale galileiano, noto anche come ipotetico-deduttivo, può essere applicato allo studio dei fenomeni appartenenti alla biologia funzionale, branca della biologia che si occupa dello studio della fisiologia degli organismi e delle interazioni tra organismo e ambiente. Questo metodo è costituito da una successione di fasi che consentono un approccio sistematico all'indagine scientifica e sono: osservazione del fenomeno, formulazione delle ipotesi, progettazione e realizzazione dell'esperimento, raccolta e analisi dei dati, convalida o rifiuto delle ipotesi formulate. All'interno dell'ambito didattico, gli insegnanti devono predisporre situazioni laboratoriali stimolanti che coinvolgano gli alunni in ognuna di queste fasi. L'azione didattica dei docenti deve quindi iniziare con una serie di domande stimolo che facciano emergere le conoscenze pregresse, le misconcezioni e le eventuali curiosità degli alunni (le risposte a queste domande saranno poi le ipotesi da cui partire per l'applicazione del metodo sperimentale). Le domande poste devono essere seguite da una discussione, in modo da escludere le risposte non adeguate e giungere alla definizione di vere ipotesi. A questo punto, gli studenti devono poi essere coinvolti nella progettazione degli esperimenti, in modo che l'attività laboratoriale non sia solo la mera esecuzione di ciò che propone l'insegnante ma derivi da una riflessione personale o di gruppo su come rispondere alle ipotesi elaborate. Ovviamente, è impensabile che dei bambini siano in grado di elaborare autonomamente una prova sperimentale e, pertanto, è compito dell'insegnante guidare gli alunni in un percorso di riflessione che li porti a prendere delle scelte condivise (queste scelte potrebbero essere già state stabilite a priori dall'insegnante ma il processo decisionale rimane comunque un momento formativo significativo per l'intera classe). L'insegnante deve quindi coinvolgere gli studenti in una seconda discussione in cui gli alunni dovranno pensare a delle modalità da poter utilizzare per confermare o meno le ipotesi selezionate. Durante questa fase, il docente assume il ruolo cruciale di mediatore, orientando le proposte degli alunni verso prove di verifica effettivamente realizzabili e/o verso la scelta di un approccio sperimentale che sembri derivare dalle loro idee ma che, in realtà, era già stato programmato in precedenza dall'insegnante. Successivamente, gli alunni si cimentano nell'esperimento vero e proprio, preparando gli strumenti e i materiali con il supporto dell'insegnante e seguendo i vari passaggi dell'esperimento. Infine, i risultati ottenuti vengono discussi e ricollegati alle ipotesi iniziali, così da concludere adeguatamente l'intero processo d'applicazione del metodo sperimentale.

Per quanto riguarda, invece, il metodo osservativo-comparativo, esso può essere impiegato nello studio dei fenomeni correlati alla biologia evolutiva, branca che si focalizza sulle modalità in cui le caratteristiche fisiologiche si sono sviluppate in diversi organismi. Questo metodo è uno dei più adottati e adottabili nell'ambito scolastico poiché non richiede l'uso di attrezzature complesse. L'attività di osservazione degli organismi sia a livello macroscopico che microscopico rappresenta un ottimo approccio per introdurre gli studenti al mondo della biologia e può essere realizzata utilizzando semplicemente una lente d'ingrandimento o un microscopio ottico composto. Attraverso l'applicazione di questo metodo, gli alunni possono sviluppare la loro capacità di osservazione, capacità che richiede elevati livelli di attenzione e concentrazione per poter arrivare a notare anche quegli aspetti che potrebbero passare inosservati o essere considerati trascurabili. La formalizzazione e la documentazione dell'osservazione possono poi essere fatte tramite diverse strumentazioni, tra cui il disegno e la fotografia. In particolare, la documentazione grafica delle osservazioni presenta molti vantaggi in quanto consente ai bambini di concentrarsi maggiormente sui dettagli grazie all'importante interazione che si crea tra mano e cervello¹⁶.

1.5.3 MATERIALI

I materiali da poter utilizzare durante le attività laboratoriali possono variare in termini di tipologie e costi a seconda delle risorse economiche delle scuole. Tuttavia, è importante sottolineare che non è necessario possedere grandi attrezzature professionali per condurre una didattica laboratoriale efficace ma anche semplici materiali d'uso comune possono rivelarsi ottimi strumenti. Per costruire attrezzature sperimentali possono essere utilizzati materiali comuni e poveri che possono essere reperiti in casa, in cartoleria, dal ferramenta e così via. I prodotti chimici possono essere trovati in cucina, nel negozio di colori o in farmacia e anche i materiali per le osservazioni e gli esperimenti di biologia possono essere facilmente reperibili. Per l'osservazione macroscopica si può infatti utilizzare una semplice lente d'ingrandimento mentre per l'osservazione microscopica è sufficiente avere a disposizione un microscopio ottico composto. Per quanto riguarda gli organismi da analizzare, è molto semplice procurarsi e trattare numerosi organismi vegetali come piante intere, foglie, semi, frutti, tuberi e bulbi. Esistono poi anche molti animali che possono essere facilmente allevati come piccoli mammiferi (cavie e

¹⁶ G. Santovito, *Insegnare la biologia ai bambini. Dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo d'istruzione*, Roma, Carocci, 2015, pp. 37-42

criceti), rettili (lucertole e tartarughe), anfibi (rane, rospi e salamandre d'acqua), pesci (pesce rosso e pesce gatto) e invertebrati (cavallette, lumache, bruchi, formiche e lombrichi). Infine, per lo studio del mondo microscopico, è interessante allevare e allestire colture di muffe, batteri, lieviti e protisti¹⁷.

¹⁷ G. Torosantucci, M. Vicentini Missoni, *L'insegnamento delle scienze nella scuola elementare*, Firenze, La Nuova Italia, 1987, pp. 136-137

CAPITOLO 2: I PROTISTI

2.1 INTRODUZIONE

Nonostante l'eccezionale numero di esemplari presenti sul nostro pianeta e l'importanza che essi rivestono in numerosi processi biologici, oggi sono molto poche le persone consapevoli dell'esistenza dei protisti e delle loro caratteristiche specifiche.

In questo capitolo si vuole quindi fare un'analisi complessiva e il più accurata possibile di tutti i tratti principali che caratterizzano questi esseri viventi in modo tale da fornire al lettore un'immagine d'insieme di ciò di cui si sta parlando.

La trattazione prenderà il via parlando delle modalità di classificazione degli esseri viventi utilizzate attualmente dalla comunità scientifica per poi passare all'analisi delle caratteristiche principali dei protisti con dei focus sull'alimentazione, il movimento e la riproduzione.

Successivamente verranno presentati i principali phyla in cui essi sono classificati ponendo particolare attenzione sui subphyla più caratteristici di ogni gruppo. Infine, la trattazione si concluderà con l'analisi delle varie modalità con cui i protisti influenzano la vita sulla Terra mostrando sia alcune delle malattie più comunemente diffuse da determinate tipologie di protisti che gli importanti ruoli che essi assumono all'interno degli ecosistemi terrestri e per l'uomo.

2.2 CLASSIFICAZIONE DEGLI ORGANISMI VIVENTI

Il nostro pianeta Terra è popolato da un numero infinitamente vario di esseri viventi che si differenziano per dimensioni, struttura, organizzazione cellulare, modalità di movimento, di alimentazione, di riproduzione e così via. Per cercare di mettere ordine a questa grande varietà di organismi, nel corso della storia vari scienziati hanno proposto diversi modelli che permettessero di riunire esseri viventi con caratteristiche comuni all'interno di specifici gruppi tassonomici¹⁸.

Il primo a proporre un sistema di classificazione scientifico degli organismi viventi fu lo svedese Carlo Linneo (1707-1778) con la pubblicazione della prima edizione dell'opera *Systema Naturae* nel 1735. Il sistema di classificazione da lui proposto si basa sulla rilevazione delle caratteristiche fisiche comuni degli esseri viventi e propone una serie di categorie sistematiche, o *tàxa* (singolare *tàxon*), disposte a livelli gerarchici. Ogni *tàxon* superiore comprende tutti quelli inferiori tale per cui più il gruppo è ampio e più organismi con caratteristiche diverse vi saranno contenuti e viceversa.

Le categorie tassonomiche create da Linneo erano originariamente cinque: Regno, Classe, Ordine, Genere e Specie¹⁹.

Tuttavia, nel corso degli anni, questi raggruppamenti furono continuamente riesaminati e perfezionati, aggiungendo ulteriori livelli di classificazione. La corrente suddivisione tassonomica comprende otto categorie principali: Dominio, Regno, Phylum, Classe, Ordine, Famiglia, Genere, Specie.

Il “dominio” è il più alto livello di classificazione tassonomica e distingue i viventi nei due super-regni dei procarioti e degli eucarioti.

La “specie”, invece, costituisce l'unità sistematica fondamentale ed è costituita da «un insieme di individui simili nella struttura fisica, che possono accoppiarsi tra loro e generare progenie fertile»²⁰.

¹⁸ Tassonomia: dal greco *tàxis*, ordinamento. La scienza che studia i criteri di classificazione degli organismi viventi. (Da: slide corso di “Biologia generale”, docente F. Buonanno, a.a. 2019/2020)

¹⁹ *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica Treccani* (<https://www.treccani.it/enciclopedia/gerarchia-linneana_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/>, ultimo accesso: 20.02.2023)

²⁰ M.C. Vaccaro, *La vita in una goccia d'acqua*, Napoli, CUEN, 1999, p. 11

Fig. 1 - Sistema di classificazione degli organismi viventi.
(Rielaborato da: <<https://www.orto-e-giardino.it/giardino/nome-botanico.htm>>)

A Linneo si deve anche l'invenzione del sistema di nomenclatura binaria, ovvero un sistema di denominazione degli organismi a due fattori. Il “nome scientifico” di ogni organismo si compone di due nomi in lingua latina: il primo sostantivo indica il genere (scritto con la lettera maiuscola) mentre il secondo è un epiteto specifico che designa la specie (scritto con la lettera minuscola). Ad esempio, le specie leone, tigre e leopardo vengono denominate con i seguenti binomi latini: *Panthera leo*, *Panthera tigris*, *Panthera pardus*.

Per quanto riguarda i “regni”, inizialmente Linneo propose una divisione dei viventi in due soli regni: animali e vegetali. Per il grande naturalista, infatti, le piante si potevano distinguere dagli animali perché, a differenza di questi, non sono esseri viventi dotati di sensibilità. Tuttavia, con l'aumentare delle conoscenze scientifiche sulle diverse forme di vita, questa distinzione si è rivelata insufficiente soprattutto analizzando organismi con forme di organizzazione meno complessa. Con il passare degli anni sono quindi stati individuati e descritti numerosi nuovi regni sia all'interno dei procarioti che degli eucarioti. Tuttavia, dato che i legami filogenetici tra i vari gruppi di organismi non sono stati ancora completamente chiariti, il numero e nomi dei regni cambiano frequentemente portando a problemi di chiarezza²¹.

Comunemente ci si riferisce a una suddivisione in cinque soli regni (uno di procarioti e quattro di eucarioti) secondo la “teoria dei cinque regni” proposta dal biologo Robert Whittaker nel 1969.

I regni da lui proposti sono:

- MONERA: batteri e cianobatteri formati da un'unica cellula procariotica (alghe verde-azzurro).
- PROTISTA: organismi unicellulari eucarioti che si fabbricano autonomamente il nutrimento oppure lo ottengono dall'esterno (protozoi, diatomee ed alghe simili).

²¹ Slide corso di “Biologia generale”, docente F. Buonanno, a.a. 2019/2020.

- FUNGI: organismi pluricellulari eucarioti che ottengono il nutrimento assimilandolo da altri organismi morti o viventi (funghi, lieviti e muffe).
- PLANTAE: organismi pluricellulari eucarioti che usano la clorofilla per fabbricarsi il nutrimento di cui necessitano (alghe rosse, verdi, brune, briofite e piante vascolari).
- ANIMALIA: organismi pluricellulari eucarioti che ottengono il nutrimento da fonti esterne²².

Fig. 2 - Schema della suddivisione dei viventi in cinque regni secondo Whittaker (1969).
(Da: <<https://www.chimica-online.it/biologia/protozoi.htm>>)

Recenti studi, condotti sulla base di moderne indagini morfologiche e di filogenesi molecolare, hanno redistribuito i quattro regni di eucarioti (Protista, Fungi, Plantae e Animalia), in sei supergruppi: Amoebozoa, Opisthokonta, Rhizaria, Archaeplastida, Chromalveolata, Excavata (Adl et al., 2005).

Fig. 3 - Schema della suddivisione in sei supergruppi degli eucarioti secondo Adl et al. (2005).
(Da: *Protisti in classe*, C. Ortenzi, F. Buonanno)

²² M.C. Vaccaro, *La vita in una goccia d'acqua*, Napoli, CUEN, 1999, p. 13

- AMOEBOZOA: comprende le muffe mucillaginose e la maggior parte delle amebe lobose.
- OPISTHOKONTA: raggruppa animali, funghi, coanoflagellati e mesomicetozoi (un piccolo gruppo di protisti parassiti). Una caratteristica in comune è la presenza di cellule flagellate (spermatozoi e spore fungine) che si muovono grazie alla presenza di un singolo flagello posteriore.
- RHIZARIA: include principalmente organismi ameboidi di forma variabile. In molte forme sono presenti conchiglie o strutture scheletriche.
- ARCHAEPLASTIDA: raggruppa piante, alghe verdi, alghe rosse e le glaucofite. Possiedono plastidi dotati di clorofilla *a* e di due membrane, nonché una parete cellulare contenente cellulosa.
- CHROMALVEOLATA: include protisti alveolati, stramenopili, aptofite e criptoficee. Tutti i cromalveolati fotosintetici sono provvisti di clorofilla *a* e *c* e molti impiegano pigmenti accessori.
- EXCAVATA: comprende diversi protisti flagellati eterotrofi a vita libera, simbiotici e parassiti. Sono dotati di due, quattro o più flagelli²³.

Fig. 4 - Principali rappresentanti dei sei supergruppi.

A: 1, *Dictyostelium*, una muffa mucillaginosa; 2, *Amoeba proteus*, un'ameba lobosa; **B:** 1, coanoflagellato; 2, *Homo sapiens*, un metazoo; 3, *Amanita phalloides*, un fungo; **C:** 1, *Euglena*, un biflagellato fotosintetico; 1 e 2, *Tripanosoma* e *Giardia*, due flagellati parassiti; **D:** 1, *Euglypha*, un cercozoo; 2, *Globotruncana*, un foraminifero; 3, *Aulacantha*, un radiolare; **E:** 1 e 2, *Caulerpa* e *Spirogyra*, due alghe verdi; 3, *Paris quadrifolia*, una pianta; **F:** 1, un apicompleso parassita; 2, *Ceratium*, un dinoflagellato; 3, *Paramecium*, un ciliato. (Disegni di Rossella D'Arcangelo).

(Da: *Protisti in classe*, C. Ortenzi, F. Buonanno)

²³ C. Ortenzi, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, pp. 252-255

Fig. 5 - Albero genealogico schematico dei sei supergruppi.
 (Da: slide corso di "Educazione ambientale", docente C. Ortenzi, a.a. 2020/2021)

2.3 PROTISTI

I protisti sono microrganismi che possiedono un'organizzazione corporea fondamentale unicellulare (sono formati, cioè, da una sola cellula).

Le loro dimensioni medie sono di circa 50-300 μm ma esistono anche alcuni protisti che possono arrivare a misurare intorno ai 2 μm e altri addirittura fino a 1 cm o più.

La forma della cellula è variabile in quanto si possono trovare protisti ovoidali, allungati, sferoidali e irregolari.

A differenza delle monere, microrganismi unicellulari procariotici, i protisti sono eucarioti e possiedono un nucleo ben distinto, delimitato da una membrana, in cui è contenuto il materiale genetico (DNA). All'interno della cellula si può notare un'alta specializzazione intracellulare con la presenza di organelli funzionali come vacuoli, mitocondri, plastidi e organuli di movimento, tutti elementi che si possono ritrovare anche all'interno delle cellule degli organismi pluricellulari.

I principali elementi rilevabili all'interno di una cellula di un protista sono:

STRUTTURA	FUNZIONE
Membrana cellulare	Permeabilità, flusso delle sostanze tra cellula e ambiente, contrattilità, eccitabilità
Nucleo/i	Cromatina, nucleoli, RNA, replicazione DNA
Citoplasma	Matrice acquosa colloidale
Vacuoli digestivi	Lisosomi, accumulo e distribuzione di enzimi idrolitici
Vacuoli contrattili	Osmoregolazione
Reticolo endoplasmatico ruvido	Sintesi proteica e lipidica
Reticolo endoplasmatico liscio	Metabolismo polisaccaridi, esocitosi
Apparato di Golgi	Metabolismo polisaccaridi e sintesi glicoproteine
Mitocondri	Respirazione (fosforilazione ossidativa)
Cloroplasti	Fotosintesi clorofilliana
Centrioli	Formazione di ciglia e flagelli
Altri organuli	Ad esempio: estrusomi, difesa/offesa nei flagellati e ciliati, glicosomi, etc.

Tab. 1 - Tabella con i principali elementi morfo-fisiologici di una cellula di un protista.

(Da: <<https://didattica.uniroma2.it/files/scarica/modulo/175919M2146-Parassitologia/59329-Protozoi>>)

Fig. 6 – Schema della morfologia di base di un protozoo ciliato.

(Da: <<https://didattica.uniroma2.it/files/scarica/modulo/175919M2146-Parassitologia/59329-Protozoi>>)

I protisti formano il regno con il più elevato grado di diversità tanto da vantare circa il doppio delle specie descritte rispetto ai vertebrati. Questo si può notare anche dal quadro presentato nel paragrafo precedente (2.2) in quanto i protisti sono presenti all'interno di tutti i supergruppi sotto le più svariate forme.

Questa eccezionale variabilità si deve alla loro precoce comparsa sulla Terra avvenuta circa 2.2 miliardi di anni fa e alla loro affermazione rispetto ai preesistenti organismi procariotici, presenti sul nostro pianeta già da 1-1.5 miliardi di anni. I protisti, infatti, grazie alle loro più sofisticate modalità di funzionamento, riuscirono a sfruttare al meglio l'enorme disponibilità di cibo presente nell'ambiente e, di conseguenza, ebbero la possibilità di esplorare un'infinita varietà di forme e di funzioni che sono ancora oggi riflesse nella grande varietà di specie che conosciamo²⁴.

È stato proprio grazie a questa alta differenziazione di forme e stili di vita che i protisti sono riusciti, nel tempo, a colonizzare gli habitat più disparati. Si pensi, ad esempio, che si possono trovare protisti nella maggior parte degli ambienti con la presenza di acqua o umidi, in tutti gli ecosistemi d'acqua dolce o marina, a vita libera nel suolo, come protisti commensali o simbiotici nell'intestino di vertebrati e invertebrati, nonché come parassiti nel sangue di vertebrati e nei tessuti di invertebrati e piante²⁵.

²⁴ P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005, pp. 201-202

²⁵ C. Ortenzi, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, p. 256

Inoltre, è interessante porre l'attenzione sull'aspetto più peculiare dei protisti, ovvero la loro doppia natura. Ciascuno di essi è, infatti, «contemporaneamente una cellula eucariotica perfetta (unità funzionale) e un organismo completo (unità selettiva)»²⁶.

Questa duplicità rende i protisti degli organismi estremamente complessi a livello morfo-funzionale in quanto un'unica cellula riesce ad affrontare con successo tutte le sfide che la sopravvivenza le impone come la ricerca del cibo, la digestione, l'eliminazione sostanze di rifiuto, il movimento e la riproduzione.

2.3.1 ALIMENTAZIONE

I protisti si possono distinguere in due gruppi principali per quanto riguarda le modalità di alimentazione, ovvero i protisti autotrofi e i protisti eterotrofi.

PROTISTI AUTOTROFI

I protisti autotrofi, detti anche protisti fotosintetici, sono in grado di nutrirsi sintetizzando autonomamente le sostanze organiche utili al proprio corpo a partire da sostanze chimiche inorganiche e utilizzando energia luminosa²⁷. Questo meccanismo, detto fotosintesi clorofilliana, è reso possibile dalla presenza di organelli cellulari chiamati cloroplasti che contengono clorofilla, un pigmento che conferisce a questi protisti un caratteristico colore verde e che permette loro di effettuare la fotosintesi da cui ottengono dei prodotti finali a base di carboidrati utilizzati come nutrimento. In alcune specie, alla clorofilla si aggiungono altri pigmenti accessori che portano i protisti ad assumere colori diversi dal verde come il giallo o il brunastro.

Secondo la teoria dei cinque regni, i protisti autotrofi sono inseriti all'interno del regno delle *Plantae* mentre, utilizzando la più attuale classificazione per supergruppi, essi sono inseriti all'interno degli *Archaeplastida* e dei *Chromalveolata*.

Le principali rappresentati di questa categoria di protisti sono le alghe unicellulari che, a seconda della forma della cellula e della tipologia di pigmento fotosintetico utilizzato, si possono distinguere in:

- Crisofite o alghe d'oro: si trovano sia in acque dolci che salate. Le più comuni sono le diatomee, protisti che possiedono un guscio di silice (SiO₂) formato da due valve incastrate tra di loro.

²⁶ P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005, p. 202

²⁷ *Enciclopedia online Treccani* (<<https://www.treccani.it/enciclopedia/autotrofia/>>, ultimo accesso: 22.02.2023)

- Dinoflagellati: vivono negli ambienti marini e sono tra i più importanti costituenti del fitoplancton marino. Hanno un guscio costituito da tante piastre di cellulosa e due flagelli che gli permettono di compiere piccoli spostamenti.
- Euglanidi: si trovano in acque dolci fangose e putrescenti. Possiedono uno o due flagelli che utilizzano per muoversi.

In assenza di luce, alcune alghe diventano occasionalmente eterotrofe e utilizzano per l'alimentazione le sostanze organiche presenti nell'ambiente circostante²⁸.

PROTISTI ETEROTROFI

I protisti eterotrofi, a differenza di quelli autotrofi, non sono in grado di sintetizzare autonomamente altre molecole organiche a partire da sostanze inorganiche e, quindi, hanno bisogno di assimilare materiali organici prodotti da altri organismi per potersi nutrire.

Vengono anche chiamati protozoi, ovvero “primi animali” (dal greco *proto*, primo + *zoon*, animale), poiché, proprio come gli animali, essi si alimentano per ingestione.

Secondo la teoria dei cinque regni, i protozoi sono inseriti all'interno del regno dei *Protista* mentre, utilizzando la classificazione per supergruppi, essi sono distribuiti in tutti i gruppi ad eccezione di quello degli *Archaeplastida*.

Le modalità di nutrimento sono varie e molteplici: esistono specie che “brucano” alghe filamentose; specie predatrici che cacciano, paralizzano e catturano altri protisti o batteri; specie detritivore che si cibano di materia organica morta; specie parassite che sfruttano le risorse di altri organismi.

A seconda della tipologia e modalità d'ingestione del cibo, i protozoi eterotrofi possono essere distinti in due categorie:

- Olozoici o fagotrofi: ingeriscono materiale particolato e altri organismi;
- Saprozoici: inglobano materiale organico in soluzione acquosa attraverso un processo chiamato pinocitosi, nonché per diffusione e trasporto attivo attraverso la membrana plasmatica.

La nutrizione di tipo olozoico implica un processo chiamato fagocitosi che consiste nell'introduzione di una particella alimentare solida in un vacuolo in cui avviene la digestione.

²⁸ *Eni scuola* (<https://eniscuola.eni.com/assets/documents/ita/eniscuola/ambiente/vita/Pdf_protisti.pdf>, ultimo accesso: 22.02.2023)

In molti flagellati e ciliati, la fagocitosi avviene nel “citostoma”, uno speciale sito sulla superficie cellulare coperto da una singola unità di membrana dalla quale si formano i vacuoli alimentari²⁹. Intorno ad esso sono presenti numerosi organelli ciliari che servono a trattenere o concentrare le particelle alimentari. L’intera area viene usualmente chiamata “bocca”. Nelle amebe, invece, la fagocitosi può avvenire in qualsiasi punto della superficie cellulare³⁰. Una volta che le particelle alimentari sono penetrate nel citoplasma e inglobate all’interno del vacuolo alimentare inizia la digestione: i vacuoli migrano all’interno del “corpo cellulare” e il cibo inizia ad essere digerito grazie all’azione di enzimi digestivi. Quest’ultimi sono prodotti da degli organuli temporanei chiamati “lisosomi” che li secernono all’interno dei vacuoli. Come per gli animali, anche per i protozoi i primi stadi della digestione avvengono in condizioni di pH relativamente acido mentre gli utili stati si compiono con un pH alcalino. Infine, le sostanze che non sono state digerite vengono espulse all’esterno della cellula attraverso l’ano cellulare chiamato “citopigio” o “citoprocto”³¹.

Fig. 7 - Modi d’assunzione del cibo tramite vescicole.

A: Pinocitosi. B: Endocitosi mediata da recettori. C: Fagocitosi.

(Da: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

²⁹ Vacuolo alimentare: organulo citoplasmatico temporaneo che contiene cibo e segue una serie ordinata di processi digestivi.

³⁰ P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005, p. 212

³¹ C. Ortenzi, F. Buonanno, *Protisti in classe: organismi-cellula per l’insegnamento della biologia*, in *Scuola e didattica*, 4, Brescia, LA SCUOLA SpA, 2008, p. 40

Fig. 8 - Alimentazione nei ciliati, *Paramecium*.

(Da: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

Fig. 9 - Alimentazione in un'ameba.

(Da: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

Fig. 10 - Schema del processo di fagocitosi del lievito di birra colorato con l'indicatore vitale rosso Congo da parte di un *Paramecium*. I vacuoli alimentari mostrano una colorazione rosso-arancio in presenza di un ambiente basico (all'inizio e al termine della digestione) e blu in presenza di un ambiente acido (durante la digestione).

(Da: *Protisti in classe: organismi-cellula per l'insegnamento della biologia*, C. Ortenzi, F. Buonanno)

Per quanto riguarda, invece, i meccanismi di cattura del cibo, i protozoi utilizzano tre modalit principali, ovvero "filtraggio", "intercezione diretta" e "raccolta passiva".

- Filtraggio

Il filtraggio consiste nel trasporto di acqua attraverso un apposito sito formato da ciglia o da tentacoli pseudopodiali che, fungendo da filtro, raccoglie le particelle alimentari presenti nell'acqua. Il protista, grazie ai suoi organuli motori che fungono da propulsori, fa circolare

forzatamente l'acqua attraverso queste strutture capaci di bloccare tutte quelle particelle alimentari adatte sia per dimensioni che per qualità.

Per incrementare la capacità di filtraggio, vari protozoi filtratori tendono ad attaccarsi, sia permanentemente che temporaneamente, a superfici solide quando filtrano³².

Fig. 11 – Correnti d'acqua che portano cibo alla cellula vengono create dai flagelli in *Ochromonas* (a), un membro dei *Crysophyta*, e in *Codosiga* (b), un conoflagellato, e da attività coordinate di ciglia in *Euplotes* (c) e *Stentor* (d). (Da: *Ecologia dei protisti*, in *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, P. Madoni)

- Intercezione diretta o alimentazione raptoriale

L'intercezione diretta è il meccanismo di alimentazione tipico dei protisti predatori.

Sia che la preda venga appositamente cacciata e inseguita, sia che entri casualmente in contatto con il predatore, si assiste sempre all'emissione repentina di sostanze tossiche che la immobilizzano e ne permettono la conseguente ingestione da parte del predatore³³.

Fig. 12 – Cattura e ingestione di una preda da parte del ciliato predatore *Dileptus margaritifera*. (Da: *Protisti in classe*, C. Ortenzi, F. Buonanno)

³² P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005, pp. 214-216

³³ P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005, p. 214

- Raccolta passiva

A differenza degli altri due meccanismi sopra descritti, la raccolta passiva non richiede la motilità del protista ma della preda che viene intercettata dal predatore.

I protozoi che utilizzano questa tecnica creano una specie di rete costituita da sottilissimi filamenti di citoplasma estremamente appiccicosi che riescono a intrappolare le prede che vi entrano in contatto casualmente. Successivamente, il protista introflette i filamenti portando le prede al corpo centrale dove vengono assimilate.

Fig. 13 – Rappresentazione di una foraminifera con un reticolo di filamenti di citoplasma.
(Da: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

2.3.2 MOVIMENTO

Tutti i protisti hanno una motilità³⁴. Con quest'affermazione si vuole intendere che tutti i protisti si muovono nell'ambiente nel corso di alcune fasi del loro ciclo vitale. Anche le forme sedentarie mostrano una motilità tramite le contrazioni o i movimenti degli organuli motori utilizzati per generare correnti d'acqua che permettano loro di indirizzare le particelle alimentari verso l'apertura orale. Inoltre, i protisti si muovono anche durante la fagocitosi, la "ciclosi" (movimenti intercellulare dei vacuoli alimentari e degli altri organelli) e la divisione cellulare³⁵, nonché in risposta a stimoli ambientali. Si può notare, quindi, che i protisti mostrano diverse tipologie di movimento che si presentano sia come motilità all'interno del citoplasma (ciclosi) sia come movimento della cellula rispetto al substrato acquoso (locomozione).

In questa sede ci concentreremo sulla locomozione che i protisti attuano attraverso l'azione di organuli di movimento che differiscono a seconda del phylum e della specie d'appartenenza.

³⁴ Motilità: in fisiologia generale, proprietà dell'organismo vivente (anche unicellulare), o di una sua parte, di modificare attivamente e in modo reversibile la propria posizione rispetto all'ambiente.

Enciclopedia online Treccani (<<https://www.treccani.it/vocabolario/motilita/>>, ultimo accesso: 24.02.2023)

³⁵ P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005, p. 206

I principali organuli motori sono:

- Ciglia: piccole estensioni protoplasmatiche permanenti e filamentose, dotate di uno scheletro microtubulare e capaci di muoversi ritmicamente e in modo coordinato. Sono possedute in grandi quantità dai ciliati e sono generalmente distribuite in file su tutta la superficie cellulare o solo su alcuni punti specifici.

Il movimento delle ciglia si compone di due fasi, ovvero il colpo efficace in una direzione e il colpo inefficace nella direzione opposta. Tramite questo battito asimmetrico delle ciglia, i protisti ciliati possono nuotare ad una velocità di circa 1 mm/sec.

Fig. 14 – Rappresentazione di un ciliato e del battito ciliare.

(Da: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

- Flagelli: sono anch'essi delle estensioni protoplasmatiche permanenti e filamentose, dotate di uno scheletro microtubulare e capaci di muoversi ritmicamente e in modo coordinato. Sono tuttavia strutture più lunghe e robuste delle ciglia e usualmente ve ne sono soltanto uno o due nelle cellule dei flagellati.

Il loro movimento è caratterizzato da onde ondulatorie che, iniziando alla base del flagello, spingono l'organismo nella direzione opposta rispetto ad esso. La velocità media di nuoto è di circa 0,2 mm/sec.

Fig. 15 - Movimento ondulatorio di un flagellato.
(Da: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

Fig. 16 - Varietà di forma nei flagelli di *Mastigophora*.
(Da: https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

- Pseudopodi: estroflessioni citoplasmatiche temporanee che si formano in qualsiasi punto o in punti precisi della cellula e che vengono successivamente riassorbite. Sono la modalità di movimento tipica dai sarcodini.

Vi sono diversi tipi di pseudopodi: i lobopodi, caratteristici delle amebe, sono estroflessioni che si presentano in numero di uno o pochi contemporaneamente; i filopodi, molto sottili e numerosi, si trovano in organismi come *Euglypha*; i reticolopodi, tipici dei foraminiferi, sono reti di pseudopodi molto sottili sostenute da microtubuli; gli assopodi, rintracciabili negli eliozoi e radiolari, sono strutture diritte e rigide sostenute da microtubuli³⁶.

Fig. 17 – Movimento pseudopodiale o ameboide. **a**: Corrente assiale che trasporta endoplasma fluido verso l'estremità distale. **b**: Movimento a fontana. **c**: Movimento per rotolamento sulla propria membrana plasmatica: non si formano lobopodi distinti. **d**: Movimento su pseudopodi rigidi.

(Da: <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protozoa_2013.pdf?1504536911>)

Esistono poi anche altri meccanismi di movimento nei protisti che, anche se meno comuni, sono comunque degni d'attenzione. Alcuni dinoflagellati si muovono mediante un tentacolo che si contrae periodicamente; altri protisti si spostano tramite deformazioni dell'intera cellula indotte da contrazioni di fibrille contrattili ("mionemi"); altri ancora tramite l'utilizzo di un peduncolo contrattile. Infine, molti protisti, invece di muoversi nuotando, strisciano o scivolano lungo superfici solide utilizzando le ciglia.

³⁶ P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005, p. 209

2.3.3 RIPRODUZIONE

All'interno del micromondo dei protisti la riproduzione può avvenire sia in maniera asessuata, ovvero tramite un processo mitotico, ma anche attraverso processi sessuali, quindi tramite meiosi.

Questi due meccanismi riproduttivi spesso si alternano durante i cicli vitali dei protisti che intervallano fasi asessuate (dette anche fasi moltiplicative, in cui si assiste a un rapido aumento del numero di individui tramite processi di clonazione) a fasi sessuate (in cui avviene una fusione temporanea o permanente dei prodotti della divisione cellulare, portando a mantenere inalterato, o perfino a diminuire, il numero di esemplari presenti in una popolazione)³⁷.

RIPRODUZIONE ASESSUALE

Con la riproduzione asessuale si assiste quindi a processi di divisione cellulare in cui si ha una clonazione degli individui preesistenti e che portano a mantenere fondamentalmente invariato il pool genetico presente nella popolazione d'origine.

La scissione può portare alla formazione di una o più cellule figlie, andando rispettivamente a parlare di divisioni binarie e di divisioni multiple.

- Divisione binaria

La divisione binaria rappresenta la tipologia di riproduzione più diffusa e, a seconda della disposizione del solco divisorio, assume nomi diversi.

In presenza di un solco longitudinale si parla di divisione simmetrogenica, scissione che genera due cellule figlie che appaiono l'una l'immagine speculare dell'altra (tipica dei flagellati).

Fig. 18 – A: Schema della divisione simmetrogenica in *Euglena sp.* B: Microfotografia della divisione simmetrogenica in *Chlorogonium elongatum*.

(Rielaborato da: *Protisti in classe*, C. Ortenzi, F. Buonanno e <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protzoa_2013.pdf?1504536911>)

³⁷ C. Ortenzi, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, p. 262

Se, invece, il solco è trasversale, si ha una divisione omotetogenica con la generazione di un *proter*, anteriore, ed un *opisthe*, posteriore, che presentano la stessa disposizione delle principali strutture corticali (tipica dei ciliati).

Fig. 19 – A: Schema della divisione omotetogenica in *Paramecium sp.* B: Microfotografia della divisione omotetogenica in *Euplotes sp.*

(Rielaborato da: *Protisti in classe*, C. Ortenzi, F. Buonanno e <https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/scienze-public/attachments/files/000/002/714/original/1_Protzoa_2013.pdf?1504536911>)

- Divisione multipla

La divisione multipla, detta anche schizogonia, è comune nelle amebe parassite, negli eliozoi, nei radiolari e in alcuni sporozoi. Di norma, inizia con una serie di divisioni del nucleo della cellula madre che, in seguito, si frammenta in un corrispettivo numero di cellule figlie che si liberano più o meno contemporaneamente³⁸.

Fig. 20 – Schema della divisione multipla di un protozoo.
(Da: <<https://www.chimica-online.it/biologia/protozoi.htm>>)

A seguito delle divisioni sia binarie che multiple si possono formare cellule figlie che sono di uguali o di diverse dimensioni. Se le cellule risultanti dalla divisione sono di uguale grandezza si parla di divisione isotomica mentre se hanno grandezze differenti si parla di divisione anisotomica. In caso di divisioni estremamente anisotomiche, ovvero quando una cellula figlia risulta molto più piccola rispetto alle altre, si parla di gemmazione.

³⁸ C. Ortenzi, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, pp. 262-264

PROCESSI SESSUALI

I processi sessuali non hanno come obiettivo l'accrescimento coloniale ma il riassortimento del materiale genetico degli individui di una specie. Questo si può osservare, ad esempio, in molti protozoi, il cui numero di individui non varia durante e dopo il processo sessuale poiché avviene esclusivamente uno scambio di materiale genetico tra due coniuganti.

Per di più, in alcuni casi si può addirittura assistere ad una riduzione del numero di individui di una popolazione, diminuzione dovuta alla fusione di due coniuganti che precedentemente erano a vita libera.

Nei protisti la riproduzione sessuale si può manifestare in tre principali modalità, ovvero “gametogamia”, “autogamia” e “gamontogamia”.

- Gametogamia

La gametogamia è il meccanismo più diffuso e implica la fusione di due cellule-gameti dei quali almeno uno è liberamente natante.

- Autogamia

L'autogamia consiste nell'unione tra gameti generati da una stessa cellula parentale.

- Gamontogamia

La gamontogamia è caratterizzata da «l'unione temporanea o permanente di due gamonti, cioè di due cellule che, in risposta all'unione stessa, entrano nello stato gamogonico per produrre gameti e nuclei gametici»³⁹.

Questo processo, denominato usualmente “coniugazione”, è tipico dei ciliati, protozoi che si caratterizzano per la presenza di decine di tipologie sessuali diverse, chiamate *mating types*, tra loro compatibili in numerose combinazioni. Per far avvenire la coniugazione, occorre che due individui appartenenti a *mating types* diversi entrino in contatto e si riconoscono come compatibili grazie all'interazione di proteine specifiche, i feromoni, e ai loro recettori. Una volta riconosciutisi, i due partners si fondono e iniziano a scambiarsi reciprocamente il materiale genetico arrivando ad avere, alla fine del processo, i geni riassortiti e l'età biologica azzerata⁴⁰.

³⁹ C. Orteni, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, pp. 265-266

⁴⁰ C. Orteni, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, p. 259

Fig. 21 – Gamontogamia nei ciliati. **1.** I due protozoi si affiancano e si fondono. **2.** I micronuclei si dividono per meiosi. **3.** Scambio di micronuclei tra le cellule. **4.** Riarrangiamento del materiale genetico per formare un nuovo macronucleo modificato. **5.** Divisione dei due organismi con i geni riassortiti.

(Da: <<https://bioforfun.jimdofree.com/biologia-e-biotecnologie/la-riproduzione-cellulare-e-variabilit%C3%A0-genetica/>>)

2.4 CLASSIFICAZIONE DEI PROTISTI

Dalla trattazione fin qui svolta è possibile osservare quanto i protisti presentino caratteristiche diverse sotto innumerevoli punti di vista come la struttura corporea, le modalità d'alimentazione, di movimento e di riproduzione.

A questo punto si vuole quindi cercare di fare chiarezza su questo variegato mondo di esseri viventi presentando i quattro principali phyla in cui i protisti sono divisi, ovvero i phyla *Crisophyta*, *Sarcomastigophora*, *Ciliophora* e *Apicomplexa*, e i relativi subphyla e classi più importanti.

2.4.1 PHYLUM CRISOPHYTA

Il phylum *Crisophyta* racchiude numerosi protisti d'acqua dolce e salata.

Le caratteristiche delle specie sono varie in quanto comprendono organismi unicellulari sia liberamente natanti che riuniti in colonie lineari o ramificate, nonché alghe filamentose. La maggior parte dei *Chisophytes* sono autotrofi e costituiscono i principali componenti fotosintetici del plancton acquatico. I principali rappresentanti di questo phylum sono le diatomee e le alghe verdi, rosse e brune.

- **CLASSE DIATOME E O ALGHE SILICEE**

La classe più conosciuta e studiata all'interno di questo phylum è quella delle diatomee o alghe silicee. Come si può dedurre dal loro nome, esse sono costituite da una membrana di silice (SiO_2) che le rende dure e resistenti. Questa membrana forma un guscio, chiamato "frustolo", costituito da due teche incastrate tra di loro, come una scatola e il suo coperchio, e presenta delicati rilievi, sculture e piccoli forellini. Grazie a questo guscio rigido, la forma delle diatomee è sempre ben definita anche se, a seconda della specie, essa può essere sferoidale, ellittica, cilindrica, navicolare e a fuso. Quando muoiono, i gusci si accumulano sul fondo dei laghi e dei mari formando dei depositi di polvere silicea che prende il nome di "farina fossile". Questa polvere ha numerosi campi d'impiego in quanto viene utilizzata nella produzione di dinamite, come materiale isolante e come abrasivo per la pulitura dei metalli.

Presentano organuli contenenti clorofilla *a* e *c* e altri pigmenti che, mascherando il colore verde dato dalla clorofilla, le rendono di colore brunoastro.

La riproduzione avviene principalmente per via asexuata con progressive divisioni cellulari che rendono le cellule figlie sempre più piccole fino a quando non sono più vitali. A questo punto prende quindi avvio un processo di riproduzione sessuale che porta alla formazione di gameti

identici che, accoppiandosi per meiosi, creano un'unica cellula da cui si generano nuove diatomee della grandezza massima per la specie⁴¹.

Fig. 22 – Schema della struttura della cellula di *Pinnularia viridis*. **A:** Frustolo nella vista della valva. **B:** Frustolo nella vista laterale. **C:** Frustolo in sezione trasversale. (Da: <https://www.uni-weimar.de/kunst-und-gestaltung/wiki/GMU:Board_Games_for_Humans_and_Nonhumans/Photosynthetic_Organisms>)

2.4.2 PHYLUM SARCOMASTIGOPHORA

Il phylum *Sarcomastigophora* comprende numerose tipologie di protisti accumulati dalla capacità di spostarsi attivamente mediante l'utilizzo di organelli di movimento quali pseudopodi (nel subphylum dei *Sarcodina*) o flagelli (nel subphylum dei *Mastigophora*).

Gli organismi in esso inseriti si possono trovare in diversi ambienti acquatici o umidi e possono essere sia a vita libera solitaria o coloniale che parassiti all'interno degli animali.

- **SUBPHYLUM SARCODINA – LE AMEBE**

All'interno di questo subphylum sono racchiusi una grande varietà di organismi ameboidi caratterizzati dalla presenza di pseudopodi che utilizzano per il movimento e la cattura di cibo. Alcune specie, definite amebe nude, si presentano prive di guscio esterno e cambiano continuamente la propria forma con il formarsi degli pseudopodi. Altre specie, invece, sono caratterizzate dalla presenza di un involucro scheletrico rigido che conferisce all'organismo una forma fissa. Nonostante l'assenza di un guscio rigido, le amebe nude presentano comunque una sottile membrana che separa il corpo cellulare e gli organuli in esso contenuti dall'ambiente circostante.

⁴¹ M.C. Vaccaro, *La vita in una goccia d'acqua*, Napoli, CUEN, 1999, pp. 33-35

Le amebe a vita libera si nutrono di diatomee, rotiferi, alghe e altri protozoi mentre le amebe parassite che vivono nel corpo di vari animali come anellidi, artropodi e vertebrati (tra cui l'uomo) si cibano di tessuti e batteri.

La riproduzione avviene principalmente per via asessuata tramite la scissione binaria⁴².

Fig. 23 – Schema della struttura della cellula di un'ameba nuda, *Amoeba proteus*; le frecce mostrano la direzione del flusso citoplasmatico durante la formazione dello pseudopodio. (Da: <<http://web.tiscali.it/biotecland/protozoa.htm>>)

• SUBPHYLUM MASTIGOPHORA – I FLAGELLATI

Il termine *Mastigophora* deriva dal greco *mastigophóros* e significa “portatore di frusta”.

All'interno di questo subphylum sono infatti raggruppati tutti quegli organismi caratterizzati dalla presenza di uno o più flagelli che utilizzano come organuli motori. Tuttavia, ad eccezione della presenza comune di flagelli, gli organismi di questo subphylum presentano caratteristiche molto diverse tra loro che li portano ad essere un gruppo molto eterogeneo.

La suddivisione più comunemente utilizzata è quella che divide i flagellati in due classi a seconda della presenza o meno di cloroplasti in cui avvengono le reazioni fotosintetiche.

Abbiamo, quindi, le classi dei:

- Fitoflagellati: protisti forniti di cloroplasti, principalmente autotrofi e presenti sia nelle acque marine che dolci (come, ad esempio, i dinoflagellati e gli euglanidi);
- Zooflagellati: protisti che non presentano cloroplasti e prevalentemente eterotrofi.

Possiedono una membrana proteica flessibile che consente loro di effettuare qualche lieve cambiamento di forma così da consentirne il movimento anche nelle zone meno accessibili.

La riproduzione può avvenire sia per via asessuata che sessuata a seconda dei cambiamenti ambientali. La riproduzione asessuale avviene tramite scissione binaria longitudinale mentre la riproduzione sessuale si attua in alcune specie per isogamia, ovvero creazione di gameti

⁴² M.C. Vaccaro, *La vita in una goccia d'acqua*, Napoli, CUEN, 1999, pp. 37-39

morfologicamente identici, mentre in altre per eterogamia, cioè formazione di gameti differenti per morfologia e dimensione⁴³.

Fig. 24 – Schema della struttura della cellula di *Euglena viridis*, fitoflagellato. (Da: <<https://www.microbiologiaitalia.it/protozoi/euglena-viridis/>>)

Fig. 26 – Schema di una colonia di alghe verdi, *Volvox aureus*, fitoflagellato. (Da: *Atlante dei microrganismi acquatici*, H. Sreble - D. Krauter)

Fig. 25 – Schema di *Trypanosoma brucei*, zooflagellato parassita responsabile della malattia del sonno. (Da: <<http://web.tiscali.it/biotecland/protozoa.htm>>)

2.4.3 PHYLUM CILIOPHORA – I CILIATI

Il phylum *Ciliophora* comprende un ampio e complesso gruppo di protozoi ciliati che vivono in tutti gli ambienti acquatici. Le specie classificate sono circa 8.000 tra le quali troviamo sia forme sedentarie che natatorie, nonché sia forme unicellulari autonome che raggruppate in colonie ramificate e lineari.

Il loro nome deriva dalla presenza di numerose ciglia che possono essere distribuite o su tutta la superficie cellulare o solo in alcuni punti specifici come nella zona circostante l'apertura orale.

⁴³ M.C. Vaccaro, *La vita in una goccia d'acqua*, Napoli, CUEN, 1999, p. 41-47

Posseggono una forma cellulare piuttosto fissa in quanto sono protetti da una pellicola relativamente rigida che ne mantiene la forma. All'interno del corpo cellulare sono presenti due tipologie di nuclei distinti ovvero il macronucleo (più grande, con funzione vegetativa e di controllo del funzionamento della cellula) e il micronucleo (più piccolo, diploide e con funzione riproduttiva). A seconda della specie il numero di micronuclei può variare da 1 a 80.

Le strategie alimentari messe in atto dai ciliati sono molteplici ma tutte accumulate dall'utilizzo delle ciglia come strumento per convogliare e catturare il cibo. Le loro principali fonti di nutrimento sono batteri, alghe, flagellati e altri ciliati.

La riproduzione avviene principalmente per via asexuale tramite scissione binaria trasversale ma i ciliati attuano anche meccanismi di riproduzione sessuale per coniugazione il cui obiettivo non è la formazione di nuova progenie ma il rimescolamento genetico⁴⁴.

Fig. 27 – Schema delle caratteristiche esterne e interne di *Parametium caudatum* con ciglia distribuite su tutta la superficie cellulare.

(Da: <<https://microbiologynotes.com/external-and-internal-features-of-parametium-caudatum/>>)

Fig. 29 – Schema di *Vorticella campanula* con ciglia presenti quasi esclusivamente nella zona orale.

(Da: <<https://microscopeclarity.com/vorticella/>>)

Fig. 28 – Schema di *Euplotes charon* con ciuffi di ciglia disposti a fila o a gruppi su un lato del corpo.

(Da: <<https://docplayer.es/19021469-Elaborado-por-m-c-jose-gerardo-alejandra-ceballos-corona-m-c-maria-del-rosario-ortega-murillo-m-c-reynalvarado-villanueva-biol.html>>)

⁴⁴ M.C. Vaccaro, *La vita in una goccia d'acqua*, Napoli, CUEN, 1999, p. 49-57

2.4.4 PHYLUM APICOLPLEXA

All'interno del phylum *Apicolplexa* sono comprese circa 4.000 specie di protozoi parassiti eucarioti. Essi non presentano, nella fase adulta, alcun tipo di organulo motorio mentre nello stadio di microgamete possono presentare uno o due flagelli. A causa della mancanza di questi organelli, gli apicomplexi sono incapaci di muoversi autonomamente e passano da un organismo ospite all'altro tramite ingestione e contatto casuale o tramite puntura o morso di un artropode. Gli organismi del gruppo presentano tutti una struttura chiamata "complesso apicale" (struttura caratteristica da cui deriva il nome del phylum) che permette la penetrazione del parassita all'interno delle cellule ospiti oppure ne consente l'adesione alle pareti cellulari. La struttura è composta da più subunità con funzioni differenti: il conoide permette di ancorare il parassita ai tessuti; le rotrie, organuli a forma di clava, secernono enzimi proteolitici e cooperano alla costruzione di una membrana che protegga il parassita dall'attività difensiva della cellula ospite; l'anello polare fornisce robustezza alla struttura e la ancora al citoplasma grazie a dei microtubuli⁴⁵.

La riproduzione avviene alternatamente tramite la via asessuata (sporogonia e schizogonia) e sessuata (gamogonia). Durante la fase sporogonica, gli zigoti si dividono per formare degli sporozoiti, cellule infestanti che vengono o trasmesse direttamente da un ospite all'altro o rilasciate nell'ambiente tramite spore e/o oocisti che vengono poi ingerite. Una volta all'interno dell'organismo ospite, gli sporozoiti si nutrono e accrescono fino a entrare nella fase schizogonica dove avvengono divisioni multiple creando i merozoiti. Quest'ultimi invadono nuove cellule dell'ospite e svolgono nuove fasi schizogoniche fino a quando, passando in un nuovo ospite, non entrano nella fase gamogonica. In questa fase vengono prodotti gameti maschili (microgameti, più piccoli e flagellati) e gameti femminili (macrogameti, grandi e immobili), dalla cui fecondazione si creano degli zigoti che iniziano un nuovo ciclo⁴⁶.

- **SUBPHYLUM SPOROZOA**

Il subphylum *Sporozoa* è il più studiato dai ricercatori in quanto al suo interno sono presenti numerose specie parassitiche e patogene. Tra di esse possiamo citare quattro differenti specie di *Plasmodium* (*P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae* e *P. falciparum*), sporozoi responsabili dell'insorgenza di varie tipologie di malaria, e il *Toxoplasma gondii*, agente eziologico della toxoplasmosi.

⁴⁵ *Enciclopedia online Treccani* (<<https://www.treccani.it/enciclopedia/apicomplexi>>, ultimo accesso: 10.03.2023)

⁴⁶ *Enciclopedia della Scienza e della Tecnica Treccani* (<https://www.treccani.it/enciclopedia/protisti_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/>, ultimo accesso: 10.03.2023)

Fig. 31 – Schema di *Plasmodium vivax*.

(Da: <<https://www.gdcbasohli.in/images/20181114976393.Presentation-on-Malarial-parasite-by-Prof.-Shiv-kumar.pdf>>)

Fig. 30 – Schema di *Toxoplasma gondii*.

(Da: <<https://www.mdpi.com/2673-8392/2/1/12>>)

2.5 PROTOZOI DI INTERESSE SANITARIO

È conoscenza comune che tutti gli organismi viventi presenti sulla Terra siano in connessione più o meno stretta tra di loro. Questo vale anche quando si considerano i protisti e l'uomo, due mondi apparentemente distanti e sconosciuti ma che, in realtà, sono profondamente interconnessi. L'uomo, infatti, può entrare in contatto con questi microorganismi ogni qual volta si trovi in ambienti umidi o acquosi, quando ingerisce cibo o bevande contaminate oppure a seguito di punture o morsi di insetti vettori. L'entrata in contatto con essi può essere del tutto innocua o gravemente debilitante a seconda della tipologia di protista con cui l'uomo si trova ad interagire. In questo paragrafo si vuole porre particolare attenzione su tutti quei protozoi parassiti⁴⁷ che, in quanto patogeni, possono portare a importanti compromissioni della salute dell'essere umano.

I protozoi patogeni si possono trovare all'interno di quasi tutti i phyla, tra cui i più rilevanti sono *Apicomplexa*, *Sarcomastigophora* e *Ciliophora*. Essi sono generalmente molto piccoli, hanno un ciclo di vita breve e un elevato ritmo riproduttivo.

Le patologie protozoarie possono colpire sia individui immunocompetenti che immunocompromessi causando gravi conseguenze e mortalità.

Dato l'elevato numero di specie parassite e la conseguente varietà di patologie che esse possono portare all'uomo, in questa sede verranno trattate soltanto alcune delle malattie più importanti e diffuse ovvero malaria, toxoplasmosi, amebiasi, giardiasi e tripanosomiasi africana.

2.5.1 MALARIA

Agente eziologico: *Plasmodium malariae*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. falciparum*, *P. knowlesi*, phylum *Apicomplexa*, subphylum *Sporozoa*.

La malaria è causata dall'infezione da parte di protozoi del genere *Plasmodium* ed è trasmessa all'uomo attraverso la puntura di zanzare *Anopheles* parassitate dal microrganismo.

Il ciclo vitale del protozoo avviene quindi tra due ospiti, la zanzara e l'uomo, che si infettano vicendevolmente seguendo lo schema riportato di seguito. La zanzara femmina, vettore della malaria, viene infettata attraverso l'assunzione del sangue di un essere umano contagiato.

Quando l'insetto si va a nutrire nuovamente, esso può entrare in contatto con un individuo sano a cui, tramite il suo apparato saggente, inocula gli sporozoiti del *Plasmodium* nel circolo ematico.

In breve tempo gli sporozoiti arrivano al fegato dove infettano le cellule epatiche e iniziano il

⁴⁷ Parassita: organismo che vive, per tutto o parte del proprio ciclo vitale, su o in un altro organismo vivente, detto ospite, nutrendosi a sue spese e danneggiandolo.

processo schizogonico. Da questo processo si originano migliaia di merozoiti che portano alla distruzione della cellula con la conseguente liberazione nel circolo sanguigno e infezione dei globuli rossi (è durante questa fase, chiamata “fase ematica”, che si manifestano i sintomi malarici). Avvengono poi una serie di trasformazioni che portano dei merozoiti a dar vita a degli schizonti che, dopo vari cicli riproduttivi, entrano nella fase gamogonica. I micro- e macrogameti prodotti da questa fase vengono poi prelevati da un'altra zanzara durante un pasto ematico e, una volta raggiunto lo stomaco, entrano nella fase sporogonica dove vanno a generare uno zigote che diventerà poi oociste. Quest'ultima, crescendo, inizia a rilasciare sporozoiti che, migrando nelle ghiandole salivari della zanzara, andranno poi a essere diffusi in un nuovo ospite durante il suo successivo pasto⁴⁸.

La sintomatologia dipende della specie di *Plasmodium* coinvolta e dal carico parassitario. Tuttavia, generalmente, i sintomi principali sono mal di testa, dolori ossei e articolari, stanchezza, febbre e brividi. Questi ultimi due si manifestano seguendo un andamento ciclico con un periodo sintomatico che dura circa 8-12 ore e uno asintomatico che può andare dalle 34-36 ore alle 58-60 a seconda della specie coinvolta⁴⁹.

Fig. 32 – Ciclo di vita del *Plasmodium* responsabile della malaria.
(Da: <<https://www.biopills.net/malaria/>>)

⁴⁸ BioPills (<<https://www.biopills.net/malaria/>> ultimo accesso: 13.03.2023)

⁴⁹ UniRoma2 (<<https://didattica.uniroma2.it/files/scarica/modulo/186782M4838-Parassitologia/74349-Malaria>> ultimo accesso: 13.03.2023)

2.5.2 TOXOPLASMOSI

Agente eziologico: *Toxoplasma gondii*, phylum *Apicomplexa*, subphylum *Sporozoa*.

La toxoplasmosi è una malattia causata dal *Toxoplasma gondii*, un protozoo parassita che compie un ciclo vitale molto complesso e differente a seconda dell'ospite. All'interno delle cellule degli ospiti intermedi, principalmente uccelli e mammiferi (tra cui l'uomo), esso svolge la riproduzione asessuata mentre quando infetta il suo ospite definitivo, ovvero il gatto, attua la riproduzione sessuata. La trasmissione del protozoo da un animale all'altro può avvenire tramite l'ingestione di carne infetta, dove si possono trovare pseudocisti nei tessuti, o per contatto con feci contaminate e successiva ingestione involontaria delle oocisti in esse presenti.

Nell'uomo la toxoplasmosi è generalmente asintomatica o si presenta con sintomi di lieve entità come ingrossamento dei linfonodi, stanchezza, mal di testa e dolori ossei. Diventa però molto pericolosa se contratta da donne in gravidanza poiché l'infezione può passare al feto attraverso la placenta provocando malformazioni, lesioni cerebrali, aborti spontanei o addirittura la morte in utero⁵⁰.

Fig. 33 – Ciclo di vita del *Toxoplasma gondii* responsabile della toxoplasmosi.
(Da: <<https://www.nature.com/articles/nrmicro2858>>)

⁵⁰ Istituto Superiore di Sanità – EpiCentro (<<https://www.epicentro.iss.it/toxoplasmosi/>> ultimo accesso: 14.03.2023)

2.5.3 AMEBIASI

Agente eziologico: *Entamoeba histolytica*, phylum *Sarcomastigophora*, subphylum *Sarcodina*.

L'amebiasi è un'infezione umana causata dal protozoo ameboide *Entamoeba histolytica* e viene acquisita direttamente da persona a persona tramite trasmissione oro-fecale o per ingestione di cibi o acqua contaminati.

Il ciclo vitale del protozoo comprende due forme: i trofozoiti e le cisti. I trofozoiti sono mobili e si nutrono di batteri e tessuti corporei. Colonizzano principalmente il colon e il lume intestinale, luoghi in cui si riproducono e formano le cisti che vengono poi espulse con le feci.

La maggior parte delle persone affette da amebiasi sono asintomatiche ma possono anche manifestarsi sintomi come diarrea intermittente, stipsi, flatulenza e dolore addominale. Nei casi più gravi possono presentarsi anche febbre alta e feci semiliquide contenenti sangue e muco, nonché infezioni di altri organi come fegato, polmoni e cervello⁵¹.

Fig. 34 – Ciclo di vita della *Entamoeba histolytica* responsabile dell'amebiasi.

(Da: <https://didattica.uniroma2.it/files/scarica/insegnamento/176759-Microbiologia-Applicata-Agli-Alimenti-Microbiologia-Agroalimentare/58668-Cenni_di_Parassitologia_generale_e_parassitosi_alimentari>)

⁵¹ *Manuale MSD – Edizione professionisti* (<<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-intestinali-e-microsporidia/amebiasi>> ultimo accesso: 14.03.2023)

2.5.4 GIARDIASI

Agente eziologico: *Giardia duodenalis*, *G. lamblia*, *G. intestinalis*, phylum *Sarcomastigophora*, subphylum *Mastigophora*.

La giardiasi è una malattia parassitaria intestinale causata dall'infezione da parte dei protozoi flagellati del genere *Giardia*. È acquisita per contatto diretto da persona a persona, tramite trasmissione oro-fecale o per ingestione di cibi o acqua contaminati.

Il ciclo vitale del protozoo comprende due forme: i trofozoiti e le cisti. I trofozoiti si attaccano alla mucosa dell'intestino tenue e si moltiplicano per scissione binaria. In seguito alla riproduzione, alcuni trofozoiti si trasformano in cisti che vengono poi eliminate tramite le feci. Molte persone affette da giardiasi sono asintomatiche ma possono comunque manifestarsi moderati sintomi come diarrea, flatulenza, crampi addominali, eruttazione e nausea intermittente. Nei casi più gravi si possono riscontrare significative perdite di peso a causa del malassorbimento dei grassi e degli zuccheri⁵².

Fig. 35 – Ciclo di vita della *Giardia* responsabile della giardiasi.

(Da: <https://didattica.uniroma2.it/files/scarica/insegnamento/176759-Microbiologia-Applicata-Agli-Alimenti-Microbiologia-Agroalimentare/58668-Cenni_di_Parassitologia_generale_e_parassitosi_alimentari>)

⁵² Manuale MSD – Edizione professionisti (<<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-intestinali-e-microsporidia/giardiasi>> ultimo accesso: 14.03.2023)

2.5.5 TRIPANOSOMIASI AFRICANA

Agente eziologico: *Trypanosoma brucei*, phylum *Sarcomastigophora*, subphylum *Mastigophora*.

La tripanosomiasi africana, più comunemente nota come malattia del sonno, è una malattia infettiva causata dal protozoo *Trypanosoma brucei* ed è trasmessa tramite la puntura di mosca tse-tse parassitata dal microrganismo. Ad essere colpiti sono principalmente gli esseri umani ma possono essere parassitati anche vari animali.

Il ciclo vitale del protozoo inizia con l'inoculazione dello stesso nel flusso sanguigno dell'ospite dove si moltiplica per scissione binaria e si diffonde per via ematica e linfatica. La moltiplicazione continua fino a quando gli anticorpi specifici prodotti dall'ospite non riducono bruscamente i livelli del parassita. Tuttavia, alcuni parassiti riescono a sfuggire alla distruzione tramite la modifica delle glicoproteine di superficie e intraprendono un nuovo ciclo riproduttivo asessuato. Man mano che la moltiplicazione procede, i tripanosomi penetrano nei fluidi interstiziali di molti organi, come il miocardio e il sistema nervoso centrale, dove portano a gravi conseguenze. Il ciclo poi continua quando un'altra mosca tse-tse compirà un nuovo pasto ematico sulla persona contagiata andando ad infettarsi a sua volta e trasmettendo poi il parassita a un nuovo ospite.

I sintomi comprendono lesioni cutanee, edema transitorio del volto, febbre intermittente, brividi, cefalea, linfonodi ingrossati e un quadro di meningo-encefalite spesso fatale⁵³.

Fig. 36 – Ciclo di vita della *Trypanosoma brucei* responsabile della tripanosomiasi africana.

(Da: <<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-extraintestinali/tripanosomiasi-africana>>)

⁵³ Manuale MSD – Edizione professionisti (<<https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-extraintestinali/tripanosomiasi-africana>> ultimo accesso: 14.03.2023)

2.6 UTILITÀ DEI PROTISTI

Nel paragrafo precedente è stata svolta una breve trattazione su alcune delle principali malattie causate dai protozoi. Tuttavia, è bene sottolineare che soltanto una piccola minoranza di protisti è patogena mentre la restante parte non soltanto è innocua ma riveste anche dei ruoli fondamentali all'interno degli ecosistemi terrestri e per l'uomo.

- **RUOLI ECOLOGICI**

I protisti fotosintetici, come alghe e diatomee, svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento dei livelli di ossigeno del pianeta e nell'immagazzinamento del carbonio. Infatti, grazie alla loro grande diffusione sia negli oceani che nelle acque dolci, essi riescono a produrre circa metà dell'ossigeno generato tramite fotosintesi clorofilliana, contribuendo enormemente alla sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. Inoltre, insieme ad altri protisti presenti nelle acque di oceani e mari, essi vanno a costituire gran parte del plancton marino che, ponendosi come livello base della catena alimentare oceanica, assume un ruolo essenziale per il nutrimento di tutti gli organismi acquatici.

Un ruolo altrettanto importante viene svolto anche dai protozoi del suolo che aiutano la crescita delle piante nutrendosi di batteri e rilasciando i loro nutrienti in forme facilmente assimilabili dalle radici⁵⁴.

- **DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE**

Le acque reflue possono rappresentare una seria minaccia per la salute umana e ambientale se vengono scaricate direttamente in fiumi e laghi senza essere precedentemente depurate. È quindi fondamentale che le acque vengano debitamente trattate per cercare di ridurre al minimo l'impatto ambientale. Tra i trattamenti utilizzati, quello di nostro interesse in questa sede è la depurazione a fanghi attivi, un sistema che utilizza vari microrganismi per l'autodepurazione delle acque. Tra questi organismi sono presenti anche numerosi protozoi ciliati che, nutrendosi dei batteri e del materiale organico in sospensione, contribuiscono a chiarificare l'acqua⁵⁵.

- **CONTROLLO DELLA FLORA BATTERICA INTESTINALE**

Alcuni protozoi non patogeni possono essere presenti anche all'interno dell'intestino umano in cui svolgono una funzione di controllo del numero della popolazione batterica in esso presente.

⁵⁴ *All Things Nature* (<<https://www.allthingsnature.org/how-are-protists-beneficial-to-humans.htm>> ultimo accesso: 16.03.2023)

⁵⁵ *Eni scuola* (<https://eniscuola.eni.com/assets/documents/ita/eniscuola/ambiente/vita/Pdf_protisti.pdf> ultimo accesso: 16.03.2023)

- **STUDIO DEL PASSATO**

I resti fossili di vari protisti, in particolare di diatomee e radiolari, si rivelano molto utili per gli scienziati in quanto possono essere utilizzati come marcatori stratigrafici. Infatti, a seconda della presenza di determinate tipologie di microrganismi fossili all'interno delle rocce, gli studiosi possono stabilire in che Era essi sono morti e, di conseguenza, datare la roccia.

Inoltre, a seconda della specie di protista fossile rilevato, gli scienziati sono anche in grado di ottenere numerose informazioni sul clima presente nel periodo di vita dell'organismo dato che essi vivono soltanto in luoghi con determinate condizioni e temperature ambientali.

- **BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE**

Il biomonitoraggio ambientale è una metodologia di studio che permette di accertare lo stato di alcuni parametri ambientali grazie all'osservazione degli effetti da essi indotti su organismi bersaglio presenti nell'area di studio. Tra gli organismi presi in considerazione durante queste tipologie di ricerche ci sono anche i protisti che, grazie alla specificità delle condizioni ambientali di cui hanno bisogno per vivere, si prestano molto bene ad essere utilizzati come indicatori della qualità ambientale.

CAPITOLO 3: RELAZIONI TRA SPECIE E PREDAZIONE

3.1 INTRODUZIONE

Dalla trattazione svolta nel capitolo precedente è stato possibile osservare quanto complessi e differenti siano i protisti che popolano il nostro pianeta. Essi hanno comportamenti e strategie di sopravvivenza propri, modalità di riproduzione e alimentazione differenti, organizzazioni cellulari specifiche e così via. Sono in grado, inoltre, di svolgere una grande varietà di funzioni biologiche diverse che, fra l'altro, possono essere riscontrate anche negli organismi pluricellulari a organizzazione tissutale. Questa loro grande varietà, le piccole dimensioni, l'organizzazione unicellulare e la facilità con cui possono essere reperiti, rendono i protisti degli ottimi oggetti di studio da poter utilizzare all'interno delle classi scolastiche per svolgere semplici esperienze didattiche teorico-pratiche. Infatti, l'utilizzo dei protisti può rendere semplice e stimolante l'insegnamento di vari concetti di biologia generale e di ecologia in quanto consentono ai docenti di mostrare dal vivo dei meccanismi di funzionamento (come la digestione, la riproduzione e l'interazione preda-predatore) che sarebbero altrimenti impossibili da sperimentare con esseri viventi di dimensioni maggiori.

In particolare, alcuni degli argomenti che possono essere affrontati tramite l'utilizzo dei protisti sono:

1. Struttura e funzioni della cellula eucariotica;
2. Sostegno, protezione e movimento;
3. Alimentazione e digestione;
4. Osmoregolazione ed escrezione;
5. Riproduzione;
6. Sessualità;
7. Interazioni preda-predatore;
8. Comportamento;
9. Biodiversità;
10. Elementi di ecologia⁵⁶.

⁵⁶ C. Orteni, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, pp. 261

In questa sede si vuole prendere in considerazione e approfondire il fenomeno dell'interazione preda-predatore affrontandolo sia nel più vasto mondo degli esseri viventi che all'interno del microcosmo dei protisti. Tuttavia, per comprendere a pieno questo fenomeno è essenziale inserirlo nel più ampio e complesso discorso delle interazioni tra gli esseri viventi che popolano gli ecosistemi terrestri. Pertanto, prima di giungere a parlare della predazione in senso stretto, questo capitolo tratterà degli ambiti di studio dell'ecologia per poi passare ad un'analisi di cosa sono gli ecosistemi e delle loro caratteristiche principali. Successivamente, si esamineranno le principali tipologie di interazioni che si possono riscontrare all'interno degli ecosistemi per poi approfondire, in ultima analisi, il fenomeno dell'interazione preda-predatore.

3.2 ECOLOGIA

Si definisce ecologia la scienza che si occupa dello studio delle interazioni che gli organismi viventi intrattengono tra loro e con il loro ambiente di vita.

Questo campo di ricerca analizza le interazioni a cui gli organismi prendono parte considerando cinque differenti livelli di complessità crescente, ovvero i livelli di organismo, popolazione, comunità, ecosistema e biosfera.

Il primo livello di analisi è quindi quello dell'“organismo”. Per organismo si intende un qualsiasi essere vivente e rappresenta l'unità biologica più semplice riscontrabile all'interno di un ambiente. Organismi simili per struttura e interfecondi possono essere raggruppati all'interno del medesimo gruppo tassonomico della specie.

Il secondo livello di analisi è rappresentato dalla “popolazione”, che identifica un insieme di organismi della stessa specie che vivono nello stesso habitat⁵⁷ durante un determinato periodo di tempo e che interagiscono tra loro.

La “comunità”, terzo livello di analisi, rappresenta invece l'insieme di tutte le popolazioni delle diverse specie che occupano uno stesso habitat.

Infine, le interazioni tra i diversi organismi di una comunità e tra essi e il loro ambiente non vivente costituiscono un “ecosistema”, che rappresenta il quarto livello di analisi, mentre l'insieme di tutti gli ecosistemi terrestri costituisce la “biosfera”, il quinto e ultimo livello di analisi ecologica⁵⁸.

⁵⁷ Habitat: insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata specie. (Da: <<https://www.treccani.it/vocabolario/habitat/>> ultimo accesso: 22.03.2023)

⁵⁸ Slide corso di “Educazione ambientale”, docente C. Orteni, a.a. 2020/2021.

Fig. 37 – Schema dei livelli gerarchici della biologia. L'ecologia studia solo i cinque livelli più ampi.
(Da: <https://prof-miro.webnode.it/scienze/>)

3.3 ECOSISTEMI

Concentriamo ora l'attenzione sugli ecosistemi.

Tutti gli ecosistemi sono caratterizzati e influenzati da due tipi di fattori, ovvero:

- Fattori abiotici: comprendono tutte le caratteristiche non viventi di una determinata zona. Possono essere sia fattori fisici come luce, temperatura, umidità, forza di gravità e pressione, che fattori chimici come acqua, ossigeno, salinità e pH.
- Fattori biotici: comprendono tutte le forme di vita di una zona. Includono varie forme di interazione tra specie come la competizione, la predazione e la simbiosi e vari aspetti del ciclo vitale⁵⁹.

A seconda di quanti e quali fattori entrano in gioco nelle varie aree del pianeta, si possono distinguere varie tipologie di ecosistemi, chiamati biomi, che presentano caratteristiche diverse tra loro. Una prima grande distinzione va fatta tra gli ecosistemi terrestri, che si sviluppano sulla terraferma, e gli ecosistemi acquatici, che si trovano in ambienti con la presenza di acqua come fiumi, laghi, mari e oceani.

Gli ecosistemi terrestri sono influenzati dalla topografia, dal clima, dal suolo e dalla vegetazione e se ne possono riscontrare nove principali tipologie distribuite sulla superficie terrestre a seconda del clima della regione in cui sono situati. Essi sono:

1. Zone polari e di alta montagna: si trovano in tutto il mondo e sono occupate quasi esclusivamente da ghiacci. La vegetazione è praticamente assente e le specie animali presenti (orsi polari, foche, pinguini) si nutrono soprattutto di organismi marini.
2. Tundra: si trova nelle regioni artiche e subartiche ed è caratterizzata da un clima freddo e asciutto. Il suolo presenta uno strato permanentemente ghiacciato chiamato *permafrost*, la cui parte più superficiale si scongela durante la breve estate. Si riscontra una bassa biodiversità e una vegetazione composta soprattutto da muschi, licheni e piante erbacee.
3. Foreste di conifere (o taiga): si trovano nelle regioni subartiche dell'emisfero nord dove gli inverni sono lunghi e freddi mentre le estati brevi. Queste foreste sono caratterizzate da alberi sempreverdi aghifogli come abeti e pini.
4. Foreste temperate: si trovano nelle zone con climi temperati in cui le temperature invernali possono essere rigide mentre quelle estive elevate. Le precipitazioni sono abbondanti durante tutto l'anno mentre la vegetazione è formata da alberi a foglia larga e decidui (ovvero che perdono le foglie durante la stagione fredda) come querce e larici.
5. Foreste tropicali: si trovano nella fascia compresa tra i due tropici caratterizzata da un clima umido e con temperature piuttosto elevate durante tutto l'anno. Sono caratterizzate

⁵⁹ Slide corso di "Biologia generale", docente F. Buonanno, a.a. 2019/2020.

da una grande biodiversità che varia a seconda dell'abbondanza o meno delle precipitazioni a cui la zona è soggetta.

6. Praterie temperate: si trovano in zone con un clima relativamente secco, con estati calde e inverni freddi. Sono caratterizzate da una vegetazione prevalentemente erbacea.
7. Macchia mediterranea: si trova nella zona del Mar Mediterraneo, regione caratterizzata da inverni miti e piovosi e da estati calde, secche e lunghe. La vegetazione è formata prevalentemente da arbusti spinosi con foglie sempreverdi e coriacee.
8. Savana: si trova alle latitudini tropicali caratterizzati da una lunga stagione secca e da una stagione delle piogge. Qui predominano le piante erbacee e gli alberi sparsi.
9. Deserti: si trovano in tutto il mondo ma sono più comuni nelle zone con climi aridi, scarse piogge ed escursioni termiche giornaliere o annuali elevate. Si riscontrano specie vegetali e animali che si sono adattate per trattenere l'acqua⁶⁰.

Fig. 38 – Mappa dei nove principali ecosistemi terrestri. (Da: *Biologia*, 2^a ed., S. Saraceni, G. Strumia)

Gli ecosistemi acquatici sono invece influenzati principalmente dalla salinità, dalla temperatura, dalla pressione, dalla circolazione dell'acqua e dalla disponibilità di luce solare e si distinguono principalmente in ecosistemi di acqua salata e di acqua dolce.

1. Ecosistemi di acqua salata: costituiscono la maggioranza degli ecosistemi acquatici in quanto quasi tutta l'acqua sulla Terra si trova negli oceani e nei mari. Essi presentano un'elevata concentrazione di sali disciolti e al loro interno si possono distinguere diverse

⁶⁰ S. Saraceni, G. Strumia, *Biologia*, 2^a ed., s.l., Zanichelli, 2015, pp. B80-B81

zone, ognuna caratterizzata da specifici fattori abiotici e biotici. A seconda della profondità, si possono distinguere la zona intercotidale, al confine tra la terra ferma e il mare, la zona pelagica, ovvero il mare aperto, e la zona bentonica, corrispondente al fondale oceanico. Invece, a seconda della permeabilità ai raggi solari, si possono distinguere due zone, ovvero la zona fotica (fino a 100 m di profondità) dove la luce solare riesce a penetrare e in cui vivono alghe e batteri fotosintetici, e la zona afotica, ampia regione buia al di sotto della zona fotica in cui vivono animali e batteri non fotosintetici.

2. Ecosistemi di acqua dolce: rappresentano una porzione limitata dell'acqua del nostro pianeta e includono fiumi, laghi, paludi e torrenti. I fiumi e i torrenti presentano caratteristiche diverse a seconda che si analizzi la sorgente, in cui l'acqua scorre più velocemente, è fredda e povera di sostanze nutritive e microrganismi, o la foce, in cui la velocità diminuisce, l'acqua è più calda e più ricca di fitoplancton. Nei laghi e negli stagni, invece, è la permeabilità della luce a influenzare maggiormente la presenza o meno di organismi. Un altro fattore importante da considerare è la temperatura che, a seconda della stagione e della latitudine, può modificare le condizioni di vita degli esseri viventi in essi presenti⁶¹.

Tuttavia, è importante non commettere l'errore di considerare ogni ecosistema come omogeneo in tutta la sua estensione. In realtà, infatti, all'interno di ogni ecosistema sono presenti numerosi habitat con caratteristiche abiotiche diverse e in cui vivono specifiche comunità. Questo è dovuto al fatto che ogni specie ha bisogno di determinate condizioni e risorse ambientali per poter sopravvivere e, quindi, a seconda delle caratteristiche del luogo, si sviluppano solo specifiche popolazioni.

3.3.1 CLASSIFICAZIONE TROFICA DEGLI ORGANISMI

Gli organismi viventi presenti negli ecosistemi sono generalmente classificati come produttori o consumatori in base alla fonte di energia che utilizzano come nutrimento.

I produttori sono organismi autotrofi che, tramite la fotosintesi, sono in grado di utilizzare l'energia solare per sintetizzare le sostanze organiche di cui necessitano a partire da sostanze inorganiche prelevate dall'ambiente. Negli ambienti terrestri la maggior parte dei produttori è

⁶¹ S. Saraceni, G. Strumia, *Biologia*, 2^a ed., s.l., Zanichelli, 2015, p. B82

rappresentato dalle piante mentre negli ecosistemi acquatici dalle alghe e dal fitoplancton (protisti autotrofi).

I consumatori, invece, sono tutti quegli esseri viventi eterotrofi che si nutrono di altri organismi. Esistono varie tipologie di consumatori che si differenziano a seconda degli organismi dei quali si cibano:

- I consumatori primari sono organismi che si nutrono di produttori;
- I consumatori secondari sono organismi che si nutrono di consumatori primari;
- I consumatori terziari sono organismi che si nutrono di consumatori secondari;
- I consumatori quaternari sono organismi che si nutrono di consumatori terziari.

Man mano che il livello del consumatore sale, il numero delle specie che fanno parte di quella categoria diminuisce.

Oltre ai produttori e consumatori, esiste anche un'altra categoria di organismi, ovvero quella dei detritivori, che comprende tutti quegli organismi che ottengono energia nutrendosi di materiale organico morto. Nei detritivori sono racchiusi i saprofiti, animali come avvoltoi e lombrichi che si nutrono di altri organismi morti, e i decompositori, soprattutto batteri e funghi che scompongono la materia organica morta in sostanze inorganiche come acqua, anidride carbonica e sali minerali⁶². I decompositori svolgono una funzione essenziale per il ciclo dei nutrienti degli ecosistemi poiché trasformano la materia organica in sostanze che possono essere riutilizzate dalle piante per la crescita.

Fig. 39 – Esempio di componente biotica di un ecosistema terrestre (sinistra) e acquatico (destra).

(Da: <https://online.scuola.zanichelli.it/lanuovabiologiablu2ed-files/S/03_POWERPOINT/PDF/italiano/sadava_ppt_42050_cA3.pdf>)

⁶² S. Saraceni, G. Strumia, *Biologia*, 2^a ed., s.l., Zanichelli, 2015, p. B73

3.3.2 FLUSSO DI ENERGIA, CATENE E RETI ALIMENTARI

Affinché un ecosistema funzioni e sia in equilibrio è necessario che avvengano due processi al suo interno: il riciclaggio chimico⁶³ delle sostanze e il flusso d'energia.

In questa sede si vuole concentrare l'attenzione sul flusso d'energia, processo essenziale da analizzare per poter comprendere al meglio il funzionamento delle interazioni tra gli organismi. L'energia penetra negli ecosistemi sotto forma di luce solare e passa attraverso gli organismi a seconda della loro posizione nella catena alimentare. Questa catena è formata da diversi livelli trofici, ognuno dei quali è occupato da una delle categorie di organismi descritte nel paragrafo precedente, e descrive la sequenza di chi mangia o decompone in un ecosistema.

L'energia solare viene inizialmente utilizzata dai produttori primari, collocati nel primo livello trofico, per poi essere trasferita ai consumatori primari quando quest'ultimi si nutrono dei produttori. L'energia continua poi il suo spostamento man mano che i consumatori di livello superiore si nutrono di quelli di livello inferiore fino ad arrivare ai consumatori quaternari.

Fig. 40 - Una catena alimentare delle regioni polari.
(Da: <<https://www.progettogea.com/gea/ambiente/biodiversita.htm>>)

È bene osservare, tuttavia, che durante il passaggio da un livello trofico all'altro, circa il 90% dell'energia immagazzinata all'interno delle sostanze organiche viene dissipata nell'ambiente sotto forma di calore poiché gli esseri viventi riescono ad utilizzare solo una piccola parte dell'energia ottenuta tramite la nutrizione. Di conseguenza, la catena alimentare non può essere infinita ma può raggiungere al massimo cinque livelli trofici prima di esaurire la sua energia⁶⁴. È quindi a questo punto che entrano in scena i detritivori che, nutrendosi dei resti degli organismi di tutti i livelli trofici, producono nuovo materiale inorganico che, insieme alla luce solare, permette ai produttori primari di creare nuova materia organica da utilizzare come energia iniziale per la catena.

⁶³ Riciclaggio chimico: processo attraverso il quale gli elementi chimici come carbonio, azoto e fosforo vengono riutilizzati e circolano all'interno di un sistema ecologico. Le sostanze organiche vengono trasformate in sostanze inorganiche che vengono nuovamente utilizzate dalle piante per sintetizzare nuove sostanze organiche.

⁶⁴ S. Saraceni, G. Strumia, *Biologia*, 2^a ed., s.l., Zanichelli, 2015, p. B73

Fig. 41 – Piramide di energia. L'energia diminuisce via via che si sale verso il vertice.
 (Da: slide corso di "Educazione ambientale", docente C. Ortenzi, a.a. 2020/2021)

Tuttavia, quello delle catene alimentari è più un modello teorico che concreto in quanto gli ecosistemi reali sono molti più complessi. Questo è dovuto al fatto che la maggior parte dei consumatori mangia ed è mangiata da più di un tipo di organismo, portando alla conseguenza che spesso diverse catene alimentari sono collegate tra loro andando a formare una rete alimentare.

Fig. 42 – Rete alimentare terrestre.
 (Da: <<https://slideplayer.it/slide/2847470/>>)

Fig. 43 – Rete alimentare marina.
 (Da: <<https://www.animalpedia.it/catena-alimentare-marina-2600.html>>)

3.4 INTERAZIONI NELLE COMUNITÀ

Riprendendo quanto detto nei paragrafi precedenti, si definisce comunità ecologica l'insieme di tutte le popolazioni di organismi che vivono in uno specifico territorio, tra cui microrganismi, funghi, piante e animali appartenenti a vari habitat. La struttura della comunità, ovvero il tipo di specie presenti, il loro numero e la loro abbondanza relativa, è influenzata da numerosi fattori. In particolare, la tipologia di specie presenti dipende principalmente dal clima della regione in cui si trovano come si può osservare dalla lettura di quanto riportato nel paragrafo 3.3.

La ricchezza di specie rappresenta, invece, il numero di specie presenti in una comunità ecologica, ovvero la sua biodiversità. Questo parametro varia in base alla latitudine e alle caratteristiche dell'habitat: le regioni più vicine all'Equatore e le zone montuose ospitano di solito un maggior numero di specie, mentre la ricchezza di specie sulle isole è generalmente inferiore rispetto alle aree simili sulla terraferma.

Infine, l'abbondanza relativa delle specie, ovvero il numero di individui di ciascuna specie presenti in una comunità, dipende da tre fattori principali: l'abbondanza delle risorse, le dimensioni degli individui e l'organizzazione sociale. Le specie che hanno accesso a una maggiore quantità di risorse tendono a raggiungere densità superiori rispetto a quelle che hanno risorse più limitate. Inoltre, in generale, la densità diminuisce all'aumentare della taglia degli individui, poiché gli individui più piccoli hanno bisogno di meno energia e di un minor quantitativo di risorse per sopravvivere rispetto agli organismi più grandi. Infine, le specie che presentano un'organizzazione sociale complessa, come gli insetti sociali e gli esseri umani, possono raggiungere densità elevate⁶⁵.

Detto ciò, si può notare come ogni comunità abbia caratteristiche differenti a seconda dei fattori abiotici e biotici a cui è sottoposta la zona in cui vive e come ogni organismo occupi, a seconda del tipo, del numero e dell'abbondanza relativa della specie, una particolare nicchia ecologica. Quest'ultima rappresenta il ruolo che gli organismi svolgono all'interno di un determinato habitat e comprende numerose attività come le modalità di nutrizione, le strategie di riproduzione e le relazioni con le altre specie. Convivere in una stessa regione, quindi, porta gli individui a entrare continuamente in contatto tra di loro e a interagire tramite molteplici modalità poiché spesso le nicchie ecologiche si intersecano e sovrappongono.

Le principali modalità d'interazione che possono verificarsi tra gli organismi di una stessa comunità sono tre, ovvero la competizione, la simbiosi e la predazione.

⁶⁵ S. Saraceni, G. Strumia, *Biologia*, 2^a ed., s.l., Zanichelli, 2015, p. B78

3.4.1 COMPETIZIONE

La competizione rappresenta la prima forma di interazione osservabile all'interno di una comunità e si verifica quando due o più individui competono per accedere a delle stesse risorse necessarie ma disponibili in quantità limitate. A seconda della specie esaminata, possono essere considerate risorse limitate il cibo, l'acqua, la luce solare, lo spazio, i nutrienti.

Questa interazione può essere intra- o interspecifica a seconda che siano coinvolti rispettivamente individui appartenenti alla stessa specie o a specie differenti.

La competizione tra individui della stessa specie è molto comune tra i vertebrati, i cui membri competono spesso per il cibo e per assicurarsi l'accoppiamento con le femmine⁶⁶.

Per quanto riguarda la competizione interspecifica, invece, esistono due principali tipologie di competizione ovvero la competizione per sfruttamento e la competizione per interferenza. Si ha una competizione per sfruttamento quando una delle due specie utilizza in modo predominante una risorsa limitata, ostacolando la capacità di sopravvivenza dell'altra specie. Si ha, invece, una competizione per interferenza quando una specie limita fisicamente l'accesso di un'altra ad una risorsa, indipendentemente dalla disponibilità effettiva di tale risorsa, e ne riduce la disponibilità per l'altra specie.

La competizione tra individui di una stessa specie o di specie diverse è quindi una conseguenza della limitatezza delle risorse fisiche, chimiche e biologiche disponibili in natura. Tuttavia, la coesistenza tra le specie in competizione può essere possibile attraverso la ripartizione delle risorse o dell'habitat, ovvero attraverso la differenziazione delle nicchie fondamentali (che rappresentano le nicchie teoricamente occupabili da delle popolazioni in assenza di competizione e con risorse illimitate) in nicchie realizzate (che rappresentano le nicchie effettivamente occupate dalle specie e che sono di dimensioni minori rispetto a quelle fondamentali).

Non sempre, però, questa ripartizione può avvenire, portando quindi una delle due specie a dover emigrare in un'altra area, modificare le proprie abitudini o estinguersi, secondo il principio dell'esclusione competitiva di Gause⁶⁷.

Un esempio di competizione che porta all'estinzione di una specie e alla ridefinizione delle nicchie ecologiche può essere fatto prendendo in considerazione tre specie di parameci, *Paramecium aurelia*, *P. caudatum* e *P. bursaria*, coltivati in provetta con risorse rinnovate periodicamente. Dall'osservazione dell'esperimento, si può notare come, nel tempo, *P. aurelia* esclude *P. caudatum*, che si estingue dalla coltura. Invece, *P. aurelia* e *P. bursaria* riescono a coesistere, anche se con numeri inferiori rispetto alla monocultura. Questo è possibile grazie alla modifica delle abitudini alimentari dei due parameci e alla ridefinizione delle proprie nicchie

⁶⁶ S. Saraceni, G. Strumia, *Biologia*, 2^a ed., s.l., Zanichelli, 2015, p. B79

⁶⁷ Slide corso di "Educazione ambientale", docente C. Ortenzi, a.a. 2020/2021.

poiché il primo si specializza nella cattura e ingestione dei batteri in sospensione mentre il secondo di quelli sul fondo della provetta⁶⁸.

Questo esempio dimostra come la competizione possa portare alla coesistenza di alcune specie e all'estinzione di altre, influenzando la distribuzione delle specie all'interno di un ecosistema.

Fig. 44 – Grafici dell’andamento del numero degli esemplari nelle popolazioni di *P. caudatum*, *P. aurelia* e *P. bursaria* rispetto al tempo. In alto è rappresentato l’andamento in monocultura mentre in basso in coltura mista. (Da: <https://moodle2.units.it/pluginfile.php/271344/mod_resource/content/1/6_Interazioni%20interspecifiche.pdf>)

Fig. 45 – Rappresentazione delle nicchie fondamentali e realizzate di *P. aurelia* e *P. bursaria*. (Da: <https://moodle2.units.it/pluginfile.php/271344/mod_resource/content/1/6_Interazioni%20interspecifiche.pdf>)

3.4.2 SIMBIOSI

La simbiosi è un’interazione tra due specie in cui una vive all’interno o sulla superficie del corpo dell’altra. Il termine è genericamente usato per descrivere diverse modalità di convivenza tra organismi di specie diversa, chiamati simbionti.

In base alla natura della relazione tra le due specie, si distinguono tre tipologie di simbiosi denominate mutualismo, commensalismo e parassitismo.

Il mutualismo è un tipo di interazione in cui entrambe le specie coinvolte traggono reciproco vantaggio dalla loro convivenza come avviene, ad esempio, tra api e fiori. All’interno del mondo dei protisti, invece, un esempio è la simbiosi tra il polipo delle madrepore e le zooxantelle.

⁶⁸ Slide Corso di Studio in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura. Università degli Studi di Trieste. (<https://moodle2.units.it/pluginfile.php/271344/mod_resource/content/1/6_Interazioni%20interspecifiche.pdf> ultimo accesso: 30.03.2023)

Quest'ultime vivono all'interno del polipo e gli forniscono energia sotto forma di zuccheri e amminoacidi, producono ossigeno ed eliminano anidride carbonica mentre il polipo offre loro protezione⁶⁹.

Il commensalismo, invece, è un'altra forma di interazione in cui una specie trae vantaggio dalla convivenza con l'altra mentre quest'ultima non ne viene né aiutata né danneggiata a nessun livello. Il pesce pagliaccio e l'anemone di mare rappresentano un esempio di commensalismo tra i metazoi mentre, nel caso dei protisti, un esempio è quello tra il radiolare *Polycystina* e i suoi batteri commensali. Quest'ultimi, infatti, vivono all'interno del suo guscio protettivo e si nutrono dei rifiuti prodotti dal radiolare senza causare alcun danno all'ospite.

Infine, nel parassitismo, anche definito come simbiosi antagonista, l'interazione prevede una specie (il parassita) che trae vantaggio e si nutre a spese di un'altra (l'ospite). Si possono distinguere due tipi di parassiti, gli endoparassiti e gli ectoparassiti, a seconda che infestino l'ospite all'interno o all'esterno del suo corpo per l'intera durata della loro esistenza o solo per una parte di essa⁷⁰. Degli esempi sono i protozoi parassiti quali *Plasmodium malariae*, *Toxoplasma gondii*, *Entamoeba histolytica*, *Giardia duodenalis* e *Trypanosoma brucei* illustrati nel paragrafo 2.5 e nei relativi sottoparagrafi successivi.

3.4.3 PREDAZIONE

La predazione rappresenta la forma più evidente di interazione tra diverse popolazioni e si verifica quando i membri di una specie (predatore) si nutrono di parti o dell'intero organismo di un'altra specie (preda). Questa interazione non riguarda soltanto animali che mangiano altri animali, ma anche animali che mangiano piante, piante e funghi che mangiano animali e perfino microrganismi che si nutrono di altri microrganismi o di piccoli metazoi.

Relativamente ai soli animali predatori, essi possono essere classificati in tre categorie principali:

- Carnivori, si nutrono di animali;
- Erbivori, si nutrono di piante;
- Onnivori, si nutrono sia di animali che di piante⁷¹.

⁶⁹ *Eni scuola* (<https://eniscuola.eni.com/assets/documents/ita/eniscuola/ambiente/vita/Pdf_protisti.pdf> ultimo accesso: 30.03.2023)

⁷⁰ Slide corso di "Educazione ambientale", docente C. Ortenzi, a.a. 2020/2021.

⁷¹ *Università degli Studi di Genova. Dipartimento di Matematica.*

(<https://www.dima.unige.it/~denegri/PLS2/PENSIERO_SCIENTIFICO%20DEF/PREDAZIONE/Pages/La%20predazione.htm> ultimo accesso: 31.03.2023)

In questo paragrafo, tuttavia, focalizzeremo la nostra attenzione sui predatori carnivori e le interazioni che essi hanno con le loro prede animali in quanto questo rappresenta la tipologia di predazione più nota e che ci permette di analizzare meglio il fenomeno predatorio.

In base alle caratteristiche comportamentali, i predatori possono anche essere suddivisi in:

- Predatori veri, che uccidono numerosi individui delle specie che cacciano durante il corso della loro vita. Le prede vengono uccise quasi immediatamente dopo essere state attaccate e spesso vengono consumate per intero.
- Pascolatori, che attaccano un gran numero di prede durante la loro vita ma asportano soltanto una parte della preda anziché la totalità. L'effetto dei pascolatori sulla preda è variabile, ma solitamente dannoso, anche se i loro attacchi sono raramente letali nel breve periodo⁷².

Un'ulteriore distinzione dei predatori può poi essere fatta in base alle loro abitudini sociali di caccia. Molti animali, infatti, cacciano da soli, utilizzando tecniche di agguato o camuffamento per catturare le prede. Altri, invece, tendono a collaborare tra loro, elaborando strategie di gruppo che gli consentono di abbattere anche animali molto più grandi di loro. Specie come leoni, lupi, delfini, orche e molte altre si affidano quasi esclusivamente al fattore gruppo per cacciare con successo.

A prescindere dalla modalità di caccia, tuttavia, l'interazione preda-predatore segue sempre lo stesso schema generale mostrato di seguito.

Fig. 46 – Schema generale dell'interazione preda-predatore.
(Da: *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, F. Buonanno, C. Ortenzi)

⁷² Università degli Studi di Genova. Dipartimento di Matematica.
(<https://www.dima.unige.it/~denegri/PLS2/PENSIERO_SCIENTIFICO%20DEF/PREDAZIONE/Pages/La%20predazione.htm> ultimo accesso: 31.03.2023)

Nella figura si può osservare come lo schema mostri il predatore che riconosce la preda (step 1) e può attaccarla (step 2). Al tempo stesso, tuttavia, la preda riconosce la presenza del predatore (step 1') e può organizzare i propri meccanismi di difesa (step 2')⁷³.

Questa costante relazione e scambio di informazioni ha portato predatori e prede a sviluppare, grazie alla forte spinta selettiva dell'evoluzione, incredibili adattamenti fisici, comportamentali e fisiologici che hanno migliorato notevolmente le loro capacità predatorie e di difesa. Questo è avvenuto poiché tra una preda e il suo predatore esiste un'intensa pressione selettiva reciproca che determina la coevoluzione delle due specie. Infatti, solo i predatori più esperti con tecniche di cattura più efficaci e le prede più abili nello scappare o nel difendersi riusciranno a sopravvivere. La predazione ha così consentito la formazione di un gran numero di specie differenti, con caratteristiche adattative che permettono loro di catturare le prede o di sfuggire ai predatori⁷⁴.

Per quanto riguarda gli animali predatori, i tratti più caratteristici che essi hanno sviluppato sono:

- Sensi come udito, olfatto o vista molto fini che consentono di individuare le prede con maggiore efficacia in base alle diverse strategie di caccia;
- Mandibole, denti, becchi e artigli affilati per la cattura delle prede, come nei mammiferi carnivori o nei rapaci;
- Velocità e agilità elevate, come nei felini (il ghepardo può superare i 120 km/h) o nei rapaci (il falco pellegrino può superare i 300 km/h in picchiata);
- Ecolocalizzazione per individuare le prede, come nei pipistrelli o nei cetacei;
- Veleno per neutralizzare la preda, come nei ragni o nei serpenti;
- Generazione di campi elettrici per stordire le prede, come nelle anguille elettriche e nelle torpedini⁷⁵.

Per quanto riguarda le specie animali predate, anche esse hanno sviluppato tutta una serie di adattamenti difensivi che permettano loro di evitare di essere avvistate o catturate dai predatori. Si possono distinguere, in generale, due tipologie di meccanismi di difesa: le difese costitutive e le difese indotte. Le prime sono presenti nell'animale in modo permanente e costituiscono una

⁷³ F. Buonanno, C. Ortenzi, *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, in A. Najjari et al. (ed.), *Extremophilic Microbes and Metabolites - Diversity, Bioprospecting and Biotechnological Applications*, IntechOpen, 2021

⁷⁴ Università degli Studi di Genova, dipartimento di Matematica

(<https://www.dima.unige.it/~denegri/PLS2/PENSIERO_SCIENTIFICO%20DEF/PREDAZIONE/Pages/Coevoluzione%20preda-predatore.htm> ultimo accesso: 31.03.2023)

⁷⁵ Kodami (<<https://www.kodami.it/cacciatori-per-mestiere-gli-animali-predatori/>> ultimo accesso: 03.04.2023)

sorta di difesa di base contro i predatori. Le seconde, invece, sono attivate solo in situazioni di pericolo.

I principali meccanismi di difesa che si possono individuare sono quattro, ovvero i meccanismi di difesa strutturali, chimici, cromatici e comportamentali.

- I meccanismi di difesa strutturali, noti anche come meccanismi passivi o costitutivi, sono difese presenti nella morfologia e fisiologia degli animali e servono a prevenire la predazione. La taglia è un importante fattore nelle difese morfologiche ma non è l'unico. Altri fattori possono includere adattamenti all'alimentazione e alla difesa, come mascelle, denti e becchi, e strutture indurite del corpo come unghie, artigli, pungiglioni e chele. Le corna e i palchi sono esempi di difese costitutive costituite da tessuto osseo e cheratina. Inoltre, le corazze come le conchiglie di carbonato di calcio dei molluschi e gli esoscheletri di chitina degli insetti, e le tecniche antipredatorie "pungenti" come aculei e spine, sono comuni meccanismi di difesa costitutivi.
- I meccanismi di difesa chimici implicano l'utilizzo di sostanze chimiche per la difesa dalla predazione. Queste sostanze possono essere repellenti o letali e hanno diversa natura chimica e tossicità. Gli insetti sono tra i più esperti in materia di difese chimiche, alcuni di essi producono autonomamente le sostanze repellenti mentre altri le ricavano dal loro cibo senza esserne danneggiati come nel caso della farfalla monarca. Anche molti vertebrati utilizzano le difese chimiche, che di solito vengono prodotte dalle loro ghiandole, come nel caso della puzzola europea. Infine, anche gli anfibi possono presentare tossine prodotte da ghiandole proprie o accumulate grazie alla loro dieta, come nel caso delle rane dorate e delle rane pomodoro, due degli animali più velenosi al mondo.
- I meccanismi di difesa cromatici consistono nel ricorso alla colorazione come difesa antipredatoria. La colorazione può essere aposematica, cioè utilizzata per segnalare la velenosità della preda e scoraggiare il predatore, come nel caso delle api o della rana fragola. Altre tecniche sono invece mimetiche, come il mimetismo batesiano, in cui una specie commestibile imita una specie non commestibile per evitare la predazione, e il mimetismo mulleriano, in cui diverse specie inappetibili si somigliano nella colorazione per facilitare l'identificazione da parte del predatore. Inoltre, la colorazione criptica permette all'animale di confondersi con l'ambiente circostante utilizzando l'omocromia (somiglianza di colore) o l'omotipia (somiglianza di forma con un oggetto). Infine, un'altra strategia comune tra gli animali è il *countershading*, ovvero la presenza di una colorazione più scura sul dorso e più chiara sulla zona ventrale che rende l'animale, tipicamente un pesce pelagico, meno visibile quando viene osservato dal basso o dall'alto.

- I meccanismi di difesa comportamentali sono una serie di comportamenti utilizzati dagli animali per minimizzare il rischio di predazione. Questi includono vivere in gruppo, tecniche di distrazione come il *mobbing*, segnali di fuga come lo *stotting* e altri comportamenti antipredatori specifici delle diverse specie. Per prima cosa, vivere in gruppo offre maggiori possibilità di individuare il predatore e porta a sviluppare comportamenti addizionali come l'emissione di segnali d'allarme condivisi. Il *mobbing*, invece, coinvolge l'osservazione, l'approccio e l'assalimento del predatore da parte delle prede, con vocalizzazioni che possono trasformarsi in segnali d'allarme. Infine, lo *stotting* è rappresentato dai balzi e salti tipici di molti quadrupedi e può essere utilizzato per individuare un predatore nascosto, per segnalare al predatore uno stato di salute ottimale dell'individuo, nonché per confonderlo e scappare, e possono anche essere usati come segnale d'allarme per gli altri membri del gruppo⁷⁶.

In conclusione, dalle evidenze presentate emerge come l'interazione preda-predatore abbia importanti implicazioni ecologiche che influenzano profondamente sia l'evoluzione delle specie coinvolte, sia l'equilibrio generale degli ecosistemi.

La predazione è, infatti, uno dei principali meccanismi che governano la diversità delle specie poiché essa può alterarne la distribuzione, l'abbondanza e la varietà in un ecosistema, nonché la loro interazione con l'ambiente circostante.

La predazione si pone, quindi, come un meccanismo cruciale di controllo delle popolazioni in cui il numero di predatori in un'area è correlato al numero di prede disponibili e viceversa. In altre parole, in condizioni naturali, se il numero di prede diminuisse, anche il numero di predatori diminuirebbe poiché la loro fonte di cibo si ridurrebbe mentre se le prede aumentassero, aumenterebbero anche i predatori.

⁷⁶ *BioPills* (<<https://www.biopills.net/meccanismi-di-difesa-antipredatoria-negli-animali/#Referenze>> ultimo accesso: 03.04.2023)

Fig. 47 – Modello di Lotka-Volterra sull'andamento del numero delle popolazioni di prede e predatori nel corso del tempo. Il numero di predatori in un'area tende ad essere proporzionale al numero di prede disponibili.
(Da: <<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Lotka-Volterra.png>>)

Tuttavia, è importante tenere presente che l'impatto umano sull'ambiente può alterare il rapporto tra prede e predatori e quindi influire sull'equilibrio dell'ecosistema. Ad esempio, la caccia eccessiva dei predatori o la perdita del loro habitat possono portare a una drastica diminuzione del loro numero. Ciò può causare un aumento del numero delle prede che, senza il controllo dei predatori, potrebbero riprodursi e crescere in modo incontrollato. Questo, a sua volta, può avere gravi conseguenze sulla disponibilità di risorse alimentari che diventerebbero insufficienti per soddisfare le esigenze di tutte le specie della comunità creando un effetto a cascata che influenzerebbe il funzionamento dell'intera catena alimentare dell'ecosistema.

Inoltre, la predazione può anche influenzare la densità e la distribuzione delle specie di prede poiché gli individui più suscettibili alla cattura da parte dei predatori, ovvero gli individui più deboli, malati o anziani, potrebbero essere eliminati mentre quelli che sono meglio adattati alla sopravvivenza potrebbero continuare a riprodursi e trasmettere i loro tratti.

Infine, la presenza di predatori può anche limitare la competitività delle specie di prede, permettendo a specie meno competitive di sopravvivere e di mantenere una popolazione sostenibile.

3.5 PREDAZIONE TRA PROTISTI

Come già accennato nel paragrafo 3.4.3., la categoria dei predatori non comprende solo animali di grossa taglia, come il lupo, lo squalo bianco, l'aquila e così via, ma anche numerose specie di esseri viventi di dimensioni estremamente ridotte. In questo paragrafo si vuole quindi focalizzare l'attenzione sulle strategie predatorie e antipredatorie messe in atto proprio da questi microrganismi, i protozoi, che, come gli esseri viventi di grandi dimensioni, sono soggetti all'interazione preda-predatore. In particolare, verranno analizzate le principali strategie di attacco e difesa dei ciliati, protozoi che utilizzano varie tipologie di estrusomi in risposta agli stimoli predatori.

Ma cosa sono gli estrusomi?

Grell, nel 1973, coniò il termine “estrusoma” per descrivere i corpi estrusivi presenti nei protisti. Essi sono organuli inseriti nella membrana delle cellule, solitamente situati nell'area della corteccia cellulare, che scaricano il loro contenuto all'esterno della cellula in risposta a stimoli meccanici o chimici. Gli estrusomi possono variare nella struttura e nella morfologia ma la loro caratteristica comune è che la cellula rimane intatta e funzionale dopo il loro rilascio. Tipici esempi di estrusomi sono toxicisti, tricocisti, mucocisti, granuli corticali o di pigmento, aptocisti e cinetocisti. Alcuni di questi organuli sono utilizzati per catturare e uccidere le prede mentre altri sono impiegati come organelli difensivi, mentre per altri non se ne conosce ancora una funzione⁷⁷.

3.5.1 ESTRUSOMI OFFENSIVI

Gli estrusomi offensivi, generalmente posseduti dai protisti predatori che si nutrono tramite cattura delle prede, sono solitamente collocati vicino all'apparato boccale e vengono rilasciati dopo il contatto con una possibile preda.

I più studiati tra questi estrusomi sono le toxicisti, estrusomi tossici che svolgono un ruolo importante nella cattura, immobilizzazione e nell'uccisione delle prede. Essi sono sintetizzati nelle vescicole dell'apparato del Golgi o del reticolo endoplasmatico e, in posizione di riposo, appaiono come dei sottili bastoncini. Durante il contatto con la preda, i tubuli delle toxicisti vengono scaricati in pochi millisecondi e vengono introdotti nel citoplasma della preda come aghi ipodermici per iniettare il materiale tossico. Tuttavia, non sono ancora disponibili dati esaustivi sulla composizione delle tossine immagazzinate nelle toxicisti dei ciliati predatori a

⁷⁷ F. Buonanno, C. Ortenzi, *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, in A. Najjari et al. (ed.), *Extremophilic Microbes and Metabolites - Diversity, Bioprospecting and Biotechnological Applications*, IntechOpen, 2021

causa della difficoltà di separare il contenuto degli estrusomi dalle altre molecole prodotte dai ciliati.

Fig. 48 – Immagine al microscopio elettronico delle toxicisti nella cellula in divisione del ciliato *Didinium nasutum*.
(Da: *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, F. Buonanno, C. Ortenzi)

Un esempio di ciliato che utilizza questa tipologia di estrusomi è il ciliato d'acqua dolce *Coleps hirtus*. Esso presenta un apparato orale nell'estremità anteriore della cellula e il corpo a forma di botte, coperto da un'armatura calcificata disposta in piastre. Questo ciliato è in grado di nutrirsi di batteri, alghe, flagellati e ciliati, ma è anche istofago, cioè si nutre di tessuti vegetali e animali viventi come rotiferi, crostacei e pesci. Si ciba, inoltre, anche di tessuti di metazoi deceduti, nonché di ciliati morti sia appartenenti ad altre specie che alla propria.

Per quanto riguarda il suo comportamento predatorio, le ricerche hanno dimostrato che le sostanze rilasciate dalle toxicisti di *Coleps hirtus* sono altamente tossiche per diverse specie di ciliati e il loro meccanismo d'azione sembra essere legato a un processo necrotico, ovvero una morte cellulare rapida e non programmata, con rottura della membrana plasmatica, causata dalle tossine. Questo meccanismo d'azione è altamente funzionale per questo protozoo in quanto induce paralisi e una morte molto rapida nella preda che poi viene frammentata e mangiata. Inoltre, è molto interessante osservare come *Colpes hirtus* sia, all'occorrenza, un predatore sociale. Infatti, il suo comportamento predatorio è caratterizzato dall'utilizzo di molteplici attacchi alla stessa preda da parte di diversi esemplari che gli permette di neutralizzare anche prede molto più grandi di loro come le larve di pesce zebra. Questo comportamento è probabilmente evoluto per garantire una rapida immobilizzazione della preda che, dopo numerosi attacchi simultanei da parte di più predatori, può facilmente accumulare concentrazioni letali di tossine⁷⁸.

⁷⁸ F. Buonanno, C. Ortenzi, *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, in A. Najjari et al. (ed.), *Extremophilic Microbes and Metabolites - Diversity, Bioprospecting and Biotechnological Applications*, IntechOpen, 2021

Fig. 49 - **A:** Le toxicisti in *Coleps hirtus* appaiono come organelli a forma di bastoncino (freccia) nella cavità orale di una cellula. **B:** Le toxicisti durante l'espulsione (freccia) dalla cellula del protozoo. **C:** Nessun toxicista rilevato nella cellula dopo la loro espulsione. (Da: *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, F. Buonanno, C. Ortenzi)

Fig. 50 – Attacchi multipli da parte di diversi esemplari di *Coleps hirtus* su una cellula di *Euplotes aediculatus*. (Da: *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, F. Buonanno, C. Ortenzi)

A differenza di *Coleps hirtus*, il ciliato *Didinium nasutum* è specializzato nella caccia di poche prede specifiche, tra cui diverse specie di *Paramecium* e pochi altri ciliati. Questo protozoo utilizza per la cattura delle sue prede una combinazione altamente specializzata di due diversi tipi di estrusomi: le toxicisti e le pexicisti. Questi ultimi sono estrusomi offensivi a forma di arpione riscontrati solo in questa specie e che agiscono tramite una funzione meccanica. Infatti, quando *Didinium nasutum* incontra una preda, scarica prima le pexicisti che si attaccano alla preda e poi le toxicisti che iniziano la loro azione chimica. La preda, generalmente un *Paramecium*, a questo punto tenta di scappare scaricando le sue tricocisti (di cui parleremo nel prossimo paragrafo) ma *D. nasutum* riesce a riavvicinarsi e a catturarla proprio grazie alla permanenza di una piccola connessione composta dal fascio di pexicisti e toxicisti scaricate.

Fig. 51 – Interazione predatore-preda tra una cellula di *Didinium nasutum* (a destra) e una cellula di *Paramecium multimicronucleatum* (a sinistra). È possibile osservare il fascio di toxicisti e pexicisti tra i due organismi (freccia).
(Da: *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, F. Buonanno, C. Ortenzi)

Un'ultima tipologia di estrusomi offensivi degni di nota sono le aptocisti, estrusomi presenti nei tentacoli specializzati dei membri della sottoclasse *Suctorio*. Questa è una sottoclasse di ciliati sessili privi di ciglia che si nutrono di altri protisti tra cui, spesso, altri ciliati. Quando il tentacolo tocca la preda, le aptocisti penetrano la membrana cellulare di quest'ultima e le iniettano il contenuto dell'estrusoma, contribuendo alla fusione delle membrane del predatore e della preda. Tuttavia, la fusione delle membrane non è sempre immediata, poiché alcune prede, come il *Paramecium*, sono in grado di difendersi scaricando le tricocisti nel punto di contatto⁷⁹.

3.5.2 ESTRUSOMI DIFENSIVI

Varie tipologie di estrusomi vengono utilizzati dai protisti ciliati come meccanismo di difesa dagli attacchi dei predatori.

Esistono due diversi meccanismi coinvolti nel comportamento difensivo dei protisti ciliati: il primo meccanismo è mediato dalle azioni meccaniche delle tricocisti, piccoli organelli a forma di fuso presenti nella superficie cellulare di alcune specie di protisti ciliati come, ad esempio, *Paramecium* o *Frontonia*. Questi organelli possono essere rilasciati in risposta a uno stimolo esterno come, ad esempio, l'attacco di un predatore e agiscono come meccanismo difensivo, causando danni meccanici alla membrana cellulare del predatore.

Il secondo meccanismo di difesa è invece mediato dai metaboliti secondari tossici di diversi tipi di estrusomi chimici. In questo caso, gli estrusomi contengono sostanze tossiche che possono

⁷⁹ F. Buonanno, C. Ortenzi, *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, in A. Najjari et al. (ed.), *Extremophilic Microbes and Metabolites - Diversity, Bioprospecting and Biotechnological Applications*, IntechOpen, 2021

essere rilasciate all'esterno della cellula per difendersi da eventuali predatori. Questo meccanismo è stato osservato in diverse specie di protisti ciliati come, ad esempio, *Blepharisma* o *Climacostomum*.

- **DIFESA MECCANICA**

Analizzando più nel dettaglio il primo meccanismo, ovvero la difesa meccanica, esso prevede la scarica di estrusomi chiamati tricocisti che proteggono la cellula dai predatori e dalle eventuali tossine da essi prodotte. Nel genere *Paramecium*, le tricocisti sono organelli delimitati da una membrana, sono a forma di carota e sono lunghi 3-4 μm . Essi sono composti da un apice appuntito e sono presenti in migliaia su tutta la superficie cellulare ad eccezione dell'apparato orale.

Quando questi organismi sono sottoposti a vari stimoli, le membrane delle tricocisti si fondono con quella cellulare, permettendo l'espulsione immediata del contenuto degli estrusomi all'esterno della cellula. Tuttavia, l'efficacia della difesa mediata dalle tricocisti dipende dal tipo di comportamento di cattura mostrato dal predatore e sembra positivamente correlata al tempo che il predatore richiede per catturare e manipolare la preda prima dell'ingestione. Infatti, se i predatori attuano un meccanismo di cattura che non implica l'immediata ingestione della preda, quest'ultima ha il tempo sufficiente per attivare l'emissione di tricocisti che le consente di fuggire. In particolare, nel caso dell'interazione con il predatore *Dileptus margaritifer*, i ricercatori hanno notato che le tricocisti scaricate del *Paramecium* funzionano come barriera contro le tossine del predatore agendo come uno scudo istantaneo. Ciò non accade, invece, contro *Didinium nasutum* poiché, come esposto nel paragrafo precedente, esso riesce comunque a rimanere ancorato alla preda grazie al fascio delle toxicisti e pexicisti⁸⁰.

Fig. 52 – Scarica delle tricocisti da parte di un *Paramecium tetraurelia* esposto a una soluzione di acido picrico.
(Da: *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, F. Buonanno, C. Ortenzi)

⁸⁰ F. Buonanno, C. Ortenzi, *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, in A. Najjari et al. (ed.), *Extremophilic Microbes and Metabolites - Diversity, Bioprospecting and Biotechnological Applications*, IntechOpen, 2021

- **DIFESA CHIMICA**

Per quanto riguarda la difesa chimica, essa è svolta a opera di granuli di pigmento (chiamati anche pigmentocisti) e granuli corticali, estrusomi che contengono rispettivamente sostanze tossiche pigmentate o incolori. Questi organuli sono presenti in varie specie di ciliati, tra cui *Blepharisma japonicum* e *Climacostomum virens*, lungo la cortex cellulare e talvolta forniscono colori vivaci ai loro portatori.

Nel caso di *Blepharisma japonicum*, i suoi granuli pigmentati contengono una miscela di cinque composti chiamati blepharismine che sono utilizzati dall'organismo sia per la percezione della luce che per la difesa. Quando attaccati da predatori quali altri protozoi o piccoli invertebrati, le blepharismine vengono rilasciate in un meno di un secondo e agiscono come armi chimiche per mezzo del loro effetto citotossico che respinge il predatore.

Fig. 53 – Interazione preda-predatore tra una cellula di *Dileptus margaritifer* (DI) e una cellula di *Blepharisma japonicum* (BL). **A:** *Blepharisma* attaccato da *Dileptus*. La freccia indica il sito del danno inflitto da *Dileptus*. **B:** Ingrandimento della regione vicino alla rottura in A. **C:** Ingrandimento della rottura in B che mostra la superficie di *Blepharisma* costellata di sferule scaricate dai granuli di pigmento. La superficie è anche bucherellata con piccole depressioni presumibilmente formatesi nei punti in cui le sferule hanno attraversato la membrana cellulare. **D:** Ingrandimento di una parte di C. (Da: *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, F. Buonanno, C. Ortenzi)

In *Climacostomum virens*, invece, sono presenti granuli corticali che contengono una tossina incolore chiamata climacostolo che viene rilasciata quando il ciliato viene adeguatamente stimolato. Questi estrusomi vengono utilizzati principalmente per la difesa dell'organismo da parte degli attacchi dei predatori ma la loro presenza anche nell'apertura orale indica che il protozoo li impiega anche per l'offesa chimica. Questo dimostra, quindi, l'esistenza di estrusomi multifunzionali, utilizzati da determinate specie di ciliati sia per la difesa che per l'offesa chimica.

Confrontando l'efficacia della difesa mediata dalle tricocisti in *Paramecium* con quella mediata da granuli corticali in ciliati tossici come *C. virens*, gli scienziati hanno rilevato che la difesa meccanica sembra essere altrettanto efficace quanto quella chimica ma può essere attivata solo durante le prime interazioni con il predatore. Al contrario, la difesa chimica sembra essere attivata anche dopo l'ingestione della preda da parte del predatore ma la sua efficacia dipende dalla potenza citotossica del composto conservato nei granuli corticali del protozoo.

Si può quindi concludere che entrambi i meccanismi difensivi sono utili ai ciliati per proteggersi dai predatori ma la loro efficacia dipende dalla tipologia di predatore e dalla modalità d'interazione preda-predatore che si crea durante la predazione⁸¹.

⁸¹ F. Buonanno, C. Ortenzi, *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, in A. Najjari et al. (ed.), *Extremophilic Microbes and Metabolites - Diversity, Bioprospecting and Biotechnological Applications*, IntechOpen, 2021

CAPITOLO 4: PROPOSTA DIDATTICA, L'INTERAZIONE PREDA-PREDATORE

4.1 INTRODUZIONE

In questo quarto e ultimo capitolo si vuole proporre un modulo didattico che coinvolga l'utilizzo dei protisti come mediatori didattici⁸² per affrontare il tema dell'interazione preda-predatore e, conseguentemente, i temi della suddivisione dei viventi in produttori, consumatori e decompositori e delle catene e reti alimentari.

Il modulo, pensato per alunni di quarta primaria, è stato progettato solo a livello teorico in quanto i tempi a disposizione non erano sufficienti per attuarlo anche a livello sperimentale. L'intervento didattico proposto fa ampio utilizzo di esperienze pratiche che coinvolgono gli studenti in una molteplicità di attività diverse. Questa scelta di utilizzare un approccio attivo deriva dalla convinzione che l'apprendimento autentico degli alunni richieda esperienze concrete e laboratoriali da svolgere a scuola. Infatti, come già presentato nel primo capitolo, numerose ricerche e studi hanno dimostrato l'importanza della dimensione pratica e laboratoriale nell'insegnamento delle scienze poiché la didattica sperimentale consente agli studenti di acquisire conoscenze e competenze scientifiche in modo attivo e partecipativo, stimolando il loro interesse e la loro curiosità nei confronti delle materie scientifiche. Inoltre, essa permette anche di costruire relazioni significative tra i modelli teorici e la realtà e di valorizzare momenti di auto-apprendimento indispensabili per i processi educativi⁸³.

Il modulo didattico sviluppato tiene quindi conto di tutte queste evidenze, proponendo una serie di attività laboratoriali da poter svolgere a scuola sul tema dell'interazione preda-predatore negli ecosistemi, così da favorire l'apprendimento autentico degli studenti.

In particolare, le esperienze didattiche più interessanti e innovative sviluppate in questo modulo sono quelle che coinvolgono l'utilizzo dei protisti come mediatori didattici. Queste attività consentono di rendere semplice e stimolante l'insegnamento dei concetti biologici di interazione

⁸² Mediatori didattici: “dispositivi di natura attiva, iconica, analogica e simbolica che permettono il processo di metaforizzazione” (Da: P.C. Rivoltella, P.G. Rossi (eds.), *L'agire didattico. Manuale per l'insegnante*, Brescia, Els La Scuola, 2017, p. 200)

⁸³ C. Ortenzi, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009, pp. 251-252

preda-predatore e di catena alimentare, concetti che, senza l'utilizzo dei protisti, potrebbero essere affrontati soltanto a livello teorico. Quando si parla di interazione preda-predatore, infatti, gli esempi più comuni che sorgono alla mente sono le interazioni tra grandi animali come gazzella-leone, coniglio-volpe, aringhe-foca e così via, tutte tipologie d'interazione corrette ma che sono impossibili da riprodurre in classe. Per far sperimentare concretamente agli alunni questa interazione è quindi necessario optare per altre tipologie di organismi che siano piccoli, facili da reperire, trasportare e osservare in aula, proprio come i protisti.

Questi organismi unicellulari sono, infatti, facilmente reperibili e allevabili anche da soggetti non esperti: per ottenere colture miste di protisti, è solitamente sufficiente raccogliere campioni di acqua stagnante in cui è presente materia organica in decomposizione. Per mantenere in vita i protisti raccolti, si consiglia poi di conservare i campioni in barattoli di vetro da circa 0,5-1 litro, lasciati aperti o coperti da una zanzariera o panno per impedire l'ingresso di insetti. La temperatura consigliata per il mantenimento è di circa 20-25°C mentre, come nutrimento, può essere somministrato del lievito (il lievito *Sacchromyces cereviasiae* è la specie più conosciuta e indicata). Inoltre, è importante fornire un'illuminazione adeguata per favorire la crescita degli eventuali protisti autotrofi⁸⁴. Tuttavia, se si desidera ottenere grandi colture monoclonali con molti individui della stessa specie, è consigliabile rivolgersi e restare in contatto con università o con esperti del settore in quanto devono essere seguiti degli accorgimenti specifici.

Un altro punto a favore dell'utilizzo dei protisti come mediatori didattici è la facilità d'osservazione. Infatti, a differenza di quanto si possa comunemente pensare, non sono necessarie attrezzature particolari e costose ma basta avere a disposizione dei microscopi ottici composti, strumenti che oggigiorno possono essere acquistati anche nei negozi di giocattoli ad un prezzo irrisorio. Inoltre, un ulteriore aspetto interessante a livello organizzativo-didattico è la possibilità, per i docenti, di proiettare l'immagine visibile al microscopio sulla LIM utilizzando semplicemente la fotocamera del proprio smartphone. Per farlo, basta che si posizioni lo smartphone sull'oculare del microscopio per mezzo di un apposito supporto, in modo che la fotocamera sia rivolta verso di esso, assicurandosi che sia centrato sull'oculare e che non sia in movimento. Successivamente, si apre l'applicazione fotocamera sullo smartphone e si focalizza l'immagine in modo tale che essa risulti nitida. Infine, si collega lo smartphone alla LIM tramite il cavo HDMI (per farlo è necessario aggiungere al cavo un adattatore compatibile con la porta dati del proprio smartphone) e l'immagine del microscopio sarà visibile a tutta la classe.

Detto ciò, non resta che proseguire la lettura del capitolo per scoprire la struttura, gli obiettivi, le attività e gli strumenti utilizzati nel modulo proposto, nonché il ruolo rivestito dai protisti in esso.

⁸⁴ Come allevare protozoi: introduzione e cenni generali (<<https://coltureacquatiche.it/come-allevare-protozoi/>> ultimo accesso: 26.04.2023)

4.2 MODULO DIDATTICO

TITOLO: *L'interazione preda-predatore*

CLASSE: IV primaria

TEMPI: il modulo ha una durata di dodici ore circa suddivise in sei incontri di due ore per settimana.

SPAZI: il modulo si svolge per la maggior parte all'interno dell'aula scolastica che, all'occorrenza, si trasforma in un laboratorio didattico.

Vengono poi utilizzati anche altri spazi come un parco vicino alla scuola (vedi *Lezione 1*) e la palestra scolastica (vedi *Lezione 3*).

L'aula presa in considerazione dispone di una LIM con collegamento a internet, di una lavagna in ardesia e di banchi facilmente spostabili anche dagli alunni.

OBIETTIVI

L'alunno:

- Conosce cos'è un ecosistema;
- Conosce la suddivisione degli esseri viventi in produttori, consumatori e decompositori;
- Conosce il funzionamento delle catene e reti alimentari;
- Conosce i principali meccanismi d'interazione preda-predatore;
- Conosce le caratteristiche principali dei protisti.

TRAGUARDI

L'alunno:

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere;
- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti;
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali⁸⁵.

⁸⁵ MIUR, *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, Roma, Le Monnier, 2012, p. 67

COMPETENZE EUROPEE

- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria⁸⁶.

SENSO

Il modulo si pone come obiettivo quello di far conoscere agli alunni una delle principali modalità di interazione degli organismi viventi all'interno degli ecosistemi, ovvero l'interazione preda-predatore, che porta alla creazione di catene e reti alimentari e, al tempo stesso, di approfondire la conoscenza del micromondo dei protisti. Il modulo si articola in sei lezioni in cui vengono dapprima introdotti i concetti di ecosistema e la classificazione degli organismi in produttori, consumatori e decompositori. Vengono poi approfondite le catene e le reti alimentari e, successivamente, l'interazione preda-predatore. Tutto ciò viene presentato utilizzando sia spiegazioni teoriche che simulazioni pratiche. Nella quarta lezione, gli studenti vengono poi introdotti ai protisti, microrganismi utilizzati in seguito dalla docente per far sperimentare dal vivo l'interazione preda-predatore. In questo modo, gli alunni hanno la possibilità di osservare materialmente in classe questa interazione, cosa che non sarebbe possibile fare se si utilizzassero organismi di dimensioni maggiori. Alla fine del modulo, gli studenti avranno quindi acquisito familiarità con il fenomeno dell'interazione preda-predatore attraverso numerose esperienze diverse e, al tempo stesso, avranno avuto l'opportunità di conoscere ed esplorare il micromondo dei protisti, aumentando così anche la loro consapevolezza del mondo naturale.

PRECONOSCENZE ALUNNI

Gli alunni hanno già trattato la classificazione dei cinque regni dei viventi, concentrandosi principalmente sui regni delle piante, degli animali e dei funghi. Durante lo studio di questi regni, la docente ha proposto diverse attività che hanno permesso agli studenti di utilizzare i microscopi ottici composti disponibili nella scuola, acquisendo una certa familiarità e dimestichezza con lo strumento. Gli altri due regni (monere e protisti) sono stati, invece, solamente accennati.

⁸⁶ Consiglio dell'Unione europea, *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01)*, Bruxelles, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018

4.2.1 LEZIONE 1: L'ECOSISTEMA E LE SUE COMPONENTI

TITOLO: *L'ecosistema e le sue componenti*

TEMPI: 120 minuti

SPAZI: aula scolastica, parco adiacente alla scuola

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

L'alunno:

- Conosce la definizione di ecosistema;
- Classifica correttamente gli esseri viventi proposti in produttori, consumatori e decompositori.

DESCRIZIONE

1. INPUT

ATTIVITÀ: “Gli ecosistemi” (10 minuti)

L'insegnante introduce il concetto di ecosistema, fornisce la sua definizione e spiega come quest'ultimo sia costituito da un insieme di organismi che interagiscono tra loro e con l'ambiente circostante. Mostra poi agli alunni delle immagini alla LIM di diversi ecosistemi spiegando che, a seconda della posizione geografica, esistono tipologie diverse di ecosistemi con caratteristiche proprie.

2. SVILUPPO

ATTIVITÀ 1: “Gli organismi viventi negli ecosistemi” (15 minuti)

L'insegnante riprende alcune delle immagini mostrate precedentemente e chiede agli alunni di dirle quali esseri viventi si possono trovare nei vari ecosistemi e li scrive sulla lavagna in ardesia. Dalla discussione dovranno emergere esempi di animali, vegetali e funghi che possano essere classificati come produttori, consumatori o decompositori. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, sarà l'insegnante a guidare gli alunni nel far emergere questi esseri viventi. Al termine della discussione, l'insegnante sottolinea come, a seconda delle caratteristiche non viventi dell'ambiente, nei diversi ecosistemi vivono e si sviluppano esseri viventi con caratteristiche diverse.

ATTIVITÀ 2: “Produttori, consumatori e decompositori” (20 minuti)

L’insegnante riprende gli esseri viventi autotrofi proposti dagli alunni e comunica che questi organismi vengono chiamati “produttori”. Descrive quindi i produttori come organismi che producono il cibo tramite la fotosintesi (argomento già trattato precedentemente) e chiede agli alunni di ricordarle il meccanismo di funzionamento della fotosintesi clorofilliana.

L’insegnante riprende poi gli animali erbivori proposti e comunica che questi organismi vengono chiamati “consumatori primari”.

Riprende poi gli animali carnivori che si nutrono di erbivori e comunica che essi vengono chiamati “consumatori secondari”.

Infine, riprende gli animali carnivori che si nutrono di altri carnivori e comunica che essi vengono chiamati “consumatori terziari”.

Per concludere, l’insegnante riprende gli esseri viventi decompositori proposti dagli alunni e comunica che questi organismi vengono chiamati “decompositori”. Descrive i decompositori come organismi che decompongono la materia organica morta e la trasformano in sostanze utili per gli altri organismi.

ATTIVITÀ 3: “Familiarizziamo con la classificazione degli organismi” (10 minuti)

L’insegnante consegna agli alunni una scheda con delle immagini di diversi organismi e chiede loro di classificarli come produttori, consumatori (primari, secondari, terziari) o decompositori. Oltre alle immagini, sulla scheda sono presenti anche le definizioni di produttore, consumatore primario, secondario e terziario e decompositore così che gli alunni possano leggerle in caso di necessità (vedi *Fig. 54*).

ATTIVITÀ 4: “Caccia all’organismo” (40 minuti)

L’insegnante porta gli studenti nel parco adiacente alla scuola e comunica agli alunni che adesso svolgeranno una caccia all’organismo. Divide quindi la classe in quattro gruppi e fornisce a ciascun gruppo un tablet (materiale presente nella scuola) e una scheda con gli organismi da cercare:

- Produttori: fiore, albero, erba;
- Consumatori primari: ape, farfalla, scoiattolo;
- Consumatori secondari: ragno, coccinella;
- Decompositori e detritivori: fungo, lombrico, chiocciola.

Chiede quindi agli alunni di cercare questi esseri viventi, fotografarli e scrivere, per ognuno, a che categoria appartengono (vedi *Fig. 55*).

Per questa attività gli alunni hanno a disposizione 20 minuti di tempo.

Alla fine dell'attività, l'insegnante riunisce la classe e si discute collettivamente sulle scoperte di ogni gruppo. Chiede poi agli studenti di identificare gli organismi che hanno trovato e di descrivere il loro ruolo nell'ecosistema.

3. DEBRIEFING

ATTIVITÀ: “Rappresentiamo l’esperienza vissuta” (25 minuti)

Per concludere la lezione, l'insegnante fa scrivere sul quaderno la definizione di ecosistema e chiedere agli studenti di disegnare l'ecosistema in cui hanno svolto la caccia all'organismo con i relativi esseri viventi in esso presenti. Da ogni essere vivente dovrà partire una freccia in cui gli studenti dovranno scrivere se si tratta di un produttore, consumatore o decompositore.

MATERIALI

- Immagini da proiettare alla LIM di vari ecosistemi;
- Scheda “Produttori, consumatori e decompositori” (fase di sviluppo, attività 3);

PRODUTTORI. CONSUMATORI E DECOMPOSITORI

PRODUTTORI: organismi vegetali che si producono il cibo tramite la fotosintesi clorofilliana.

CONSUMATORI PRIMARI: organismi erbivori che si nutrono di vegetali.

CONSUMATORI SECONDARI: organismi carnivori che si nutrono di erbivori.

CONSUMATORI TERZIARI: organismi carnivori che si nutrono di altri carnivori.

DECOMPOSITORI: organismi che decompongono la materia organica morta e la trasformano in sostanze utili per altri organismi.

- Classifica i seguenti esseri viventi come produttori, consumatori (primari, secondari, terziari) o decompositori.

.....
.....
.....

Fig. 54 – Scheda “Produttori, consumatori e decompositori” – lezione 1, sviluppo, attività 3.

- N° 4 tablet;
- Scheda “Caccia all’organismo” (fase di sviluppo, attività 4);

CACCIA ALL'ORGANISMO

• Quanti esseri viventi popolano il nostro parco!
 Collabora con i tuoi compagni di gruppo per trovarli tutti. scatta loro una foto con il tablet e poi scrivi, per ognuno di essi, a che gruppo appartengono tra:

PRODUTTORI - CONSUMATORI PRIMARI - CONSUMATORI SECONDARI - DECOMPOSITORI

<p>SCOIATTOLO CLASSIFICAZIONE:</p>	
<p>RAGNO CLASSIFICAZIONE:</p>	
<p>ALBERO CLASSIFICAZIONE:</p>	
<p>FUNGO CLASSIFICAZIONE:</p>	
<p>FARFALLA CLASSIFICAZIONE:</p>	
<p>CHIOCCIOLA CLASSIFICAZIONE:</p>	

Fig. 55 – Scheda “Caccia all’organismo” – lezione 1, sviluppo, attività 4.

4.2.2 LEZIONE 2: CATENE E RETI ALIMENTARI

TITOLO: *Catene e reti alimentari*

TEMPI: 120 minuti

SPAZI: aula scolastica

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

L'alunno:

- Conosce cosa sono le catene e le reti alimentari;
- Costruisce delle catene e reti alimentari corrette.

DESCRIZIONE

1. INPUT

ATTIVITÀ: “La lezione di Mufasa sul cerchio della vita” (20 minuti)

L'insegnante proietta alla LIM il video “La lezione di Mufasa sul cerchio della vita” tratto dal film “Il Re Leone” (vedi sezione *Materiali*). Dopo la visione del video, la docente fa iniziare un confronto su ciò che gli studenti hanno appena visto chiedendo loro cosa intende Mufasa quando parla del “cerchio della vita”. Essi ricostruiscono collettivamente questo cerchio scrivendo la successione di chi viene mangiato da chi alla lavagna in ardesia.

L'insegnante sofferma poi l'attenzione sull'affermazione di Mufasa: “Quando moriamo i nostri corpi diventano erba” e fa riflettere gli alunni su come fanno i leoni a diventare erba ricollegandosi alla lezione precedente (emerge che ciò è possibile grazie ai decompositori).

A questo punto gli alunni potranno osservare alla lavagna un esempio di catena alimentare e l'insegnante, partendo da questo, spiega che cos'è una catena alimentare e come produttori, consumatori e decompositori si inseriscono in essa. In particolare, la docente pone l'attenzione sul fatto che ogni interazione tra gli organismi della catena è un'interazione tra preda e predatore (ad eccezione dell'interazione decompositori-produttori) e che, quindi, ogni organismo è contemporaneamente preda e predatore di qualcun altro.

2. SVILUPPO

ATTIVITÀ 1: “Costruiamo una catena alimentare” (30 minuti)

L'insegnante divide gli alunni in cinque gruppi, posiziona i banchi a formare cinque isole e, su ognuna di esse, posiziona delle frecce e delle immagini con vari animali e piante. Posiziona poi

ogni gruppo su un'isola e comunica agli alunni che avranno 3 minuti di tempo per riflettere insieme e costruire la catena alimentare con gli organismi dati (il countdown viene proiettato alla LIM così che tutti possano vederlo). Gli alunni dovranno poi appuntarsi su una scheda la successione degli organismi ipotizzata (vedi *Fig. 56*).

Concluso il tempo a disposizione, l'insegnante fa smontare le catene create, fa ruotare i gruppi e chiede agli alunni di costruire la catena con le immagini presenti nel nuovo tavolo. L'attività prosegue finché ogni gruppo non ha costruito tutte le catene.

Una volta terminata l'attività, la docente avvia un confronto sulle catene ottenute per osservare se le catene sono state costruite allo stesso modo da tutti i gruppi oppure no e si apre una discussione. Man mano la docente comunica la successione corretta per ogni catena.

ATTIVITÀ 2: “Dalle catene alle reti alimentari” (25 minuti)

L'insegnante fa porre l'attenzione sul fatto che, sulle varie catene alimentari, alcuni organismi si ripetono chiedendo: “In quante catene è presente l'animale x?”, “Quante hanno il vegetale y?” e così via. Gli studenti osservano quindi che gli stessi organismi possono mangiare o essere mangiati da più esseri viventi.

Successivamente, la docente chiede agli studenti, ancora divisi nelle isole, di accordarsi per incastrare le catene alimentari presenti in modo tale che gli stessi organismi non si ripetano più volte. Per fare ciò, fornisce loro delle frecce aggiuntive e due cartelloni su cui dovranno incollare le reti che si andranno a formare.

Una volta che gli alunni hanno concluso il compito, la docente chiede di mostrare i cartelloni, fa riflettere gli alunni su quanto costruito e spiega che esse sono reti alimentari rispettivamente di un ecosistema terrestre e di un ecosistema acquatico.

ATTIVITÀ 3: “Cosa succede se perdiamo un anello?” (25 minuti)

L'insegnante mostra alla LIM la versione digitale di una delle catene alimentari su cui gli alunni hanno lavorato in precedenza. Ad essa rimuove uno degli organismi presenti e chiede agli studenti cosa accadrebbe alla catena in mancanza dell'organismo x (morte del predatore dell'organismo x e proliferazione delle prede di cui si nutriva x). L'insegnante ripete l'attività rimuovendo altri organismi della medesima catena e, poi, cambiando la catena di riferimento. In seguito, prende i cartelloni con le reti alimentari costruite precedentemente dagli alunni e svolge nuovamente l'esercizio rimuovendo un organismo alla volta da esse. Gli alunni possono così comprendere come le reti alimentari abbiano una maggiore stabilità rispetto alle catene e come una singola alterazione possa anche non causare alcun danno. Inoltre, questo consente loro anche

di apprezzare la grande importanza che riveste la preservazione della diversità degli organismi viventi nei vari ecosistemi.

Infine, l'insegnante pone l'attenzione sul fatto che anche esseri viventi che apparentemente non hanno legami tra loro, in realtà sono interdipendenti. Un danno arrecato ad un ecosistema potrebbe quindi avere anche conseguenze imprevedibili e su vasta scala, soprattutto in presenza di catene alimentari fragili⁸⁷.

3. DEBRIEFING

ATTIVITÀ: “Formalizziamo l’esperienza” (20 minuti)

L'insegnante chiede agli alunni di formalizzare l'esperienza disegnando sul quaderno una catena alimentare a loro scelta composta da un produttore, un consumatore primario, un consumatore secondario e un decompositore (può essere una delle catene create precedentemente oppure una nuova di loro invenzione). Consegna poi una scheda da incollare con rappresentate le due reti alimentari precedentemente costruite e, infine, fa scrivere le definizioni di catena e di rete alimentare.

MATERIALI

- Video da proiettare alla LIM “La lezione di Mufasa sul cerchio della vita” - Il Re Leone
Link: <<https://www.youtube.com/watch?v=Ke-iyAJa8ck>>
- Immagini stampate di organismi viventi da posizionare sulle isole:
 - Isola 1: insalata → bruco → riccio → volpe
 - Isola 2: nocciola → scoiattolo → donnola → volpe
 - Isola 3: insalata → coniglio → donnola → aquila
 - Isola 4: alghe → crostaceo → aringa → foca
 - Isola 5: alghe → polpo → foca → orca
- Frecce di cartoncino;
- N° 2 cartelloni;
- Scheda “Le catene alimentari” (fase di sviluppo, attività 1).

⁸⁷ ATE Insubria-Olona (<<https://www.ateinsubriaolona.it/materiali/gioco-delle-catene-alimentari/>> ultimo accesso: 21.04.2023)

LE CATENE ALIMENTARI

- Dopo averne discusso con il tuo gruppo e aver costruito la catena alimentare con le immagini e le frecce presenti sulle varie isole, segna su questa scheda la successione degli esseri viventi ipotizzata.

	CATENA ALIMENTARE IPOTIZZATA
ISOLA 1	
ISOLA 2	
ISOLA 3	
ISOLA 4	
ISOLA 5	

Fig. 56 – Scheda “Le catene alimentari” – lezione 2, sviluppo, attività 1.

4.2.3 LEZIONE 3: INTERAZIONI PREDI-PREDATORE

TITOLO: *Interazioni preda-predatore*

TEMPI: 120 minuti

SPAZI: aula scolastica, palestra scolastica

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

L'alunno:

- Conosce le definizioni di preda e predatore;
- Conosce le principali strategie utilizzate dai predatori per catturare le prede;
- Conosce le principali strategie utilizzate dalle prede per scappare dai predatori.

DESCRIZIONE

1. INPUT

ATTIVITÀ: "Interazioni negli ecosistemi" (10 minuti)

L'insegnante riprende quanto fatto nelle lezioni precedenti sugli ecosistemi, le catene e reti alimentari, i produttori, consumatori e decompositori. Spiega che, nell'ambiente naturale, gli organismi viventi dipendono gli uni dagli altri per sopravvivere e che l'interazione tra i predatori e le loro prede è una parte importante di questo equilibrio.

2. SVILUPPO

ATTIVITÀ 1: "Cosa si intende per preda e predatore?" (20 minuti)

Tramite una discussione di classe, l'insegnante e gli alunni arrivano a definire come predatore un animale che cattura e mangia altri animali mentre come preda un animale che viene catturato e mangiato da altri animali. Proietta alla LIM il gioco "Preda e predatore" sviluppato dalla docente sul sito LearningApps.org (vedi sezione *Materiali*) in cui gli alunni devono accoppiare le immagini di prede e predatori. Chiama quindi un alunno alla volta alla LIM per creare una coppia, gli chiede quale dei due animali da lui scelti è la preda e quale il predatore, unisce le immagini e, a seconda del feedback del sito, si attesta se la risposta proposta è corretta oppure no. Una volta che il sito ha dato il suo feedback, a prescindere se sia positivo o negativo, l'alunno va al posto e l'insegnante chiama un altro studente per creare la coppia successiva.

ATTIVITÀ 2: “I predatori” (20 minuti)

L'insegnante spiega che i predatori sono importanti nell'ecosistema perché regolano le popolazioni delle prede, impedendo loro di diventare troppo numerose e causare danni all'ambiente.

Sottolinea poi come i predatori utilizzino varie strategie per catturare le proprie prede e comunica agli alunni che, ora, saranno loro a dover capire quali. Mostra quindi agli alunni, alla LIM, alcune fotografie di animali predatori e chiede loro di dirle quali tattiche possono utilizzare questi animali per catturare le loro prede. Man mano che si vedono le fotografie, l'insegnante appunta le tattiche ipotizzate dagli alunni sulla lavagna in ardesia. Se gli alunni non hanno idee o le hanno finite, l'insegnante li guida nell'ipotesi e/o comunica lei quali strategie utilizzano. I predatori selezionati di cui si mostrano le immagini sono (tra parentesi vi sono riportate le principali strategie di predazione):

- Falco (vista fine, velocità, becco e artigli affilati);
- Lupo (olfatto fine, denti e artigli affilati, caccia in branco);
- Alligatore (denti affilati, mandibole possenti, velocità, effetto sorpresa);
- Ghepardo (velocità, denti e artigli affilati, udito fine);
- Pipistrello (ecolocalizzazione, velocità);
- Vipera (veleno, velocità);
- Anguilla elettrica (generazione di campi elettrici).

Alla fine della visione di tutto il materiale, l'insegnante fa osservare agli studenti che alcune strategie di predazione sono comuni a diversi animali, elemento che testimonia come queste siano meccanismi efficaci per catturare le prede. Fa poi notare che, tuttavia, altre strategie sono invece molto diverse tra loro, elemento che indica che gli animali hanno sviluppato tecniche differenti per adattarsi alle proprie prede e trovare strategie di cattura più efficaci per loro.

ATTIVITÀ 3: “Le prede” (20 minuti)

L'insegnante comunica che, tuttavia, anche le prede, nel corso della storia, si sono evolute e hanno sviluppato delle tecniche per sopravvivere ai predatori. Mostra quindi altre immagini di alcune prede, chiede agli alunni quali sono, secondo loro, le strategie utilizzate da questi animali e appunta le ipotesi alla lavagna in ardesia. Anche in questo caso, se gli alunni non hanno idee o le hanno finite, l'insegnante li guida nell'ipotesi e/o comunica lei quali strategie utilizzano. Le prede di cui si mostrano le immagini sono (tra parentesi vi sono riportate le principali strategie anti-predatorie):

- Elefante (grossa taglia, zanne appuntite, vive in gruppo);

- Gazzella (velocità, corna appuntite, vive in gruppo);
- Vespa (pungiglione, colorazione sgargiante);
- Tartaruga (guscio duro);
- Paguro (conchiglia, chele);
- Alce (grossa taglia, palchi);
- Istrice (aculei);
- Puzzola europea (secrezione di sostanze maleodoranti);
- Rana dorata (veleno, colorazione sgargiante);
- Camaleonte (cambio di colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante);
- Insetto stecco (somiglianza di forma con i rametti circostanti).

Alla fine della visione di tutto il materiale, l'insegnante fa notare agli alunni la grande varietà di strategie utilizzate e sviluppate dagli esseri viventi durante l'evoluzione.

ATTIVITÀ 4: “Il gioco della preda e del predatore” (40 minuti)

L'insegnante accompagna la classe nella palestra della scuola e comunica agli alunni che ora svolgeranno un gioco. Spiega quindi le regole: tre alunni saranno i predatori mentre gli altri saranno le prede. I predatori si dispongono nella linea centrale del campo da pallavolo disegnato sul pavimento della palestra mentre le prede dietro la linea corta finale di uno dei due lati del campo. Le prede avranno una coda fatta da un pezzo di nastro bianco e rosso (tutte della stessa lunghezza) e, al via dell'insegnante, dovranno cercare di passare da una parte all'altra del campo senza che i predatori riescano a catturarle rubando le code. I predatori, invece, dovranno cercare di catturare le prede togliendo i nastri. Le prede a cui viene rubata la coda “muoiono” e vengono eliminate dal gioco. Il gioco termina alla fine della sesta manche (ovvero dopo sei volte che le prede hanno cercato di arrivare nell'altro lato del campo dopo il via dell'insegnante). Vincono i predatori se riescono ad eliminare tutte le prede mentre vincono le prede se almeno due riescono a rimanere in vita.

Il gioco si ripete un'altra volta cambiando i bambini che interpretano i predatori.

L'insegnante, alla fine delle due partite, fa sedere gli alunni e chiede loro di commentare le loro esperienze come predatori e prede.

Comunica poi che varrà fatta un'ultima partita ma cambiando un elemento: alcune prede avranno la coda più lunga mentre altre più corta (la coda viene assegnata casualmente). Il gioco si ripete. Alla fine della partita, l'insegnante fa sedere gli alunni e chiede loro di commentare nuovamente l'esperienza. Emergerà che per i predatori era più facile catturare le prede con la coda più lunga mentre più difficile catturare quelle con la coda più corta. In questo modo gli alunni faranno

esperienza dell'importanza dell'evoluzione per la sopravvivenza in quanto, in questo caso, le prede che si erano "evolute" e avevano sviluppato una coda più corta hanno avuto più possibilità di sopravvivere rispetto a quelle che avevano ancora la coda lunga.

3. DEBRIEFING

ATTIVITÀ: "Riassumiamo quanto trattato" (10 minuti)

L'insegnante riprende i concetti principali della lezione, in particolare il ruolo dei predatori nell'ecosistema, le loro strategie di predazione, le strategie di sopravvivenza delle prede e come l'interazione preda-predatore sia stata fondamentale per l'evoluzione delle varie specie di esseri viventi.

MATERIALI

- Gioco "Preda e predatore" sviluppato sul sito LearningApps.org da svolgere alla LIM
Link: <<https://learningapps.org/watch?v=ppez8amnv23>>
- Immagini dei seguenti animali (predatori) da proiettare alla LIM: falco, lupo, alligatore, ghepardo, pipistrello, vipera, anguilla elettrica;
- Immagini dei seguenti animali (prede) da proiettare alla LIM: elefante, gazzella, vespa, tartaruga, paguro, alce, istrice, puzzola europea, rana dorata, camaleonte, insetto stecco;
- Nastro bianco e rosso.

4.2.4 LEZIONE 4: I PROTISTI

TITOLO: *I protisti*

TEMPI: 120 minuti

SPAZI: aula scolastica

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

L'alunno:

- Conosce le caratteristiche dei principali gruppi di protisti;
- Riconosce le caratteristiche e le tipologie di protisti osservati.

DESCRIZIONE

1. INPUT

ATTIVITÀ: “Esseri viventi macro e micro” (15 minuti)

L'insegnante chiede agli alunni di pensare a degli esseri viventi. Dopo qualche istante di silenzio e riflessione, chiama un alunno alla volta, gli chiede di scegliere un essere vivente tra quelli che ha pensato e di scriverlo alla lavagna (i nomi scritti sulla lavagna non dovranno ripetersi).

Quando hanno tutti scritto qualcosa, l'insegnante farà riflettere gli alunni sulle tipologie di esseri viventi che hanno inserito (probabilmente organismi pluricellulari e di grandi dimensioni) e farà ricordare agli alunni che, in realtà, il pianeta Terra è popolato anche da tanti esseri viventi di dimensioni microscopiche come i protisti e le monere. Fa un breve riepilogo delle caratteristiche di questi due regni e comunica che, durante la lezione odierna, verrà approfondito il regno dei protisti.

2. SVILUPPO

ATTIVITÀ 1: “Le caratteristiche dei protisti” (25 minuti)

L'insegnante riprende quanto detto precedentemente spiegando agli studenti che i protisti sono organismi unicellulari e che costituiscono un vasto e diversificato regno biologico. Esistono infatti molte specie di protisti differenti ed essi si possono trovare in diversi ecosistemi e habitat come il mare, l'acqua dolce, il suolo e l'intestino degli animali.

Mostra quindi, alla LIM, una serie di diverse immagini di protisti con forme e colori diversi (le immagini di un'ameba, un ciliato, uno zooflagellato e un fitoflagellato) e chiede agli alunni quali sono le differenze visive che riescono a riscontrare. Dopo la discussione, illustra i diversi

raggruppamenti di protisti in base alla loro struttura, ovvero amebe, ciliati, flagellati, ecc. e spiega le differenze tra di loro. Durante la spiegazione, la docente presenta, in particolare, le principali modalità di movimento (utilizzo di flagelli, ciglia e pseudopodi) e di nutrizione (fotosintesi e fagocitosi) utilizzate dai diversi organismi.

Costruisce poi, insieme agli alunni, una tabella riassuntiva delle caratteristiche principali dei vari protisti illustrati.

ATTIVITÀ 2: “A che gruppo appartiene?” (25 minuti)

L’insegnante divide la classe in 4 gruppi, dispone i banchi a isola e consegna a ogni gruppo 10 carte con rappresentati dei protisti appartenenti ai raggruppamenti sopra citati. Chiede agli alunni di osservare bene le immagini, discutere in gruppo sulle caratteristiche dei vari protisti raffigurati e, aiutandosi con le immagini alla LIM e la tabella precedentemente sviluppata, di dividerli nella tipologia di amebe, ciliati e flagellati. Fornisce loro 10 minuti per pensare alla divisione e, poi, procede con il confronto e la discussione sulla suddivisione scelta.

ATTIVITÀ 3: “Protisti al microscopio” (45 minuti)

A questo punto gli alunni avranno iniziato a familiarizzare con le varie tipologie di protisti. L’insegnante propone quindi un’attività pratica di osservazione dei protisti al microscopio. Posiziona su ogni isola due microscopi già provvisti di diversi campioni di protisti (entrambi i microscopi di ogni isola saranno provvisti della stessa tipologia di protisti; i campioni saranno diversi per ogni isola e conterranno un diverso gruppo di protisti tra amebe, ciliati e flagellati). Ricorda poi agli alunni come utilizzare il microscopio (strumento già utilizzato più volte nel corso dell’anno) e comunica agli studenti che dovranno osservare il campione e descrivere le caratteristiche degli organismi osservati completando i campi della scheda che fornisce loro (vedi *Fig. 57*). Per l’osservazione di ogni vetrino l’insegnante fornisce 10 minuti. Finito il tempo a disposizione, i gruppi ruotano e ognuno procede all’osservazione del vetrino posto sui microscopi dell’isola successiva.

3. DEBRIEFING

ATTIVITÀ: “Quali sono le caratteristiche osservate?” (10 minuti)

L’insegnante apre un confronto su ciò che gli studenti hanno osservato nei vari vetrini e riportato sulla scheda così da ripercorrere nuovamente le caratteristiche dei principali raggruppamenti di protisti. Man mano comunica anche il nome scientifico dei protisti osservati e lo fa scrivere sulla scheda nel riquadro piccolo sotto i disegni (vedi *Fig. 57*).

MATERIALI

- Immagini di protisti con strutture, forme e colori diversi da proiettare alla LIM: ameba, ciliato, zooflagellato, fitoflagellato;
- N° 10 carte per gruppo con raffigurati dei protisti appartenenti ai raggruppamenti sopra citati;
- N° 8 microscopi ottici composti;
- N° 8 vetrini contenenti colture monoclonali di protisti: n° 2 vetrini con amebe, n° 2 vetrini con ciliati, n° 2 vetrini con zooflagellati, n° 2 vetrini con fitoflagellati.
- Scheda “Protisti al microscopio” (fase di sviluppo, attività 3).

PROTISTI AL MICROSCOPIO	
<p>• Osserva attentamente ciò che vedi ai microscopi presenti in ogni isola. completa i campi sottostanti e disegna, nel riquadro grande, i protisti osservati.</p> <p>ISOLA 1</p> FORMA: COLORE: PRESENZA DI CIGLIA: PRESENZA DI FLAGELLI: MOVIMENTO: GRUPPO D'APPARTENENZA:	
<p>ISOLA 2</p> FORMA: COLORE: PRESENZA DI CIGLIA: PRESENZA DI FLAGELLI: MOVIMENTO: GRUPPO D'APPARTENENZA:	
<p>ISOLA 3</p> FORMA: COLORE: PRESENZA DI CIGLIA: PRESENZA DI FLAGELLI: MOVIMENTO: GRUPPO D'APPARTENENZA:	
<p>ISOLA 4</p> FORMA: COLORE: PRESENZA DI CIGLIA: PRESENZA DI FLAGELLI: MOVIMENTO: GRUPPO D'APPARTENENZA:	

Fig. 57 – Scheda “Protisti al microscopio” – lezione 4, sviluppo, attività 3.

4.2.5 LEZIONE 5: L'INTERAZIONE PREDI-PREDATORE PRESENTATA UTILIZZANDO I PROTISTI

TITOLO: *L'interazione preda-predatore presentata utilizzando i protisti*

TEMPI: 120 minuti

SPAZI: aula scolastica

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

L'alunno:

- Fa esperienza diretta dell'interazione preda-predatore;
- È consapevole che tutti gli esseri viventi sono soggetti all'interazione preda-predatore;
- Conosce una catena alimentare che coinvolge i protisti;
- Conosce le principali strategie di attacco e difesa dei protisti.

DESCRIZIONE

1. INPUT

ATTIVITÀ: “Catene alimentari e protisti” (15 minuti)

L'insegnante ripassa brevemente, insieme agli alunni, ciò che è stato discusso nella lezione precedente sui protisti e sulla loro diversità. Riprende poi quanto detto precedentemente sulle catene alimentari e, dopo un breve ripasso sui produttori, consumatori e decompositori, chiede agli alunni se, secondo loro, anche i protisti fanno parte di qualche catena alimentare. La docente ascolta le risposte e media la discussione. Se non emerge autonomamente dagli alunni, chiede se qualche gruppo di protisti assomiglia alle piante e può quindi far parte dei produttori (i protisti autotrofi) e, poi, se qualche gruppo può far parte dei consumatori (i protisti eterotrofi).

L'insegnante sottolinea quindi come le catene alimentari e l'interazione preda-predatore si presentino non solo nel macromondo degli esseri viventi di grandi dimensioni ma anche nel micromondo degli esseri unicellulari.

1. SVILUPPO

ATTIVITÀ 1: “Una catena alimentare microscopica” (45 minuti)

L'insegnante prende un microscopio composto a cui ha precedentemente collegato il suo smartphone in modo tale da poter trasmettere le immagini visibili dal microscopio alla LIM e

farle vedere a tutta la classe. Prende poi tre campioni contenenti rispettivamente alghe unicellulari del genere *Chlorogonium* e di ciliati dei generi *Paramecium* e *Didinium nasutum*. Mostra agli alunni i protisti contenuti nei tre campioni e, man mano che li mostra, si sofferma a discutere sulle loro caratteristiche. In particolare, sottolinea come le alghe unicellulari siano produttori perché, come le piante, svolgono la fotosintesi clorofilliana e fa osservare la presenza di cloroplasti, organelli cellulari contenenti clorofilla che conferiscono a questi protisti un caratteristico colore verde. Comunica poi che il *Paramecium* è un consumatore primario che si nutre di alghe e batteri mentre il *Didinium nasutum* è un consumatore secondario che si nutre di altri protisti come, ad esempio, il *Paramecium* stesso.

Dopo l'osservazione, l'insegnante prende il campione con i *Chlorogonium* (produttori) e lo inserisce nel tavolino portaoggetti del microscopio. Ad esso aggiunge poi, tramite una pipetta, una parte della soluzione di acqua e *Paramecium* (consumatore primario) presa dal secondo campione e fa osservare agli alunni come il *Paramecium* si nutre delle alghe. Successivamente, aggiunge il *Didinium* (consumatore secondario) alla soluzione e fa osservare agli studenti anche il processo di alimentazione di quest'ultimo.

ATTIVITÀ 2: “Quante piccole e grandi catene alimentari” (20 minuti)

L'insegnante discute insieme agli studenti sui risultati dell'esperimento e si arriva alla conclusione che esso dimostra il funzionamento della catena alimentare e delle interazioni preda-predatore.

L'insegnante chiede poi agli alunni di creare sul quaderno una tabella come quella seguente

PRODUTTORE	→	CONSUMATORE PRIMARIO	→	CONSUMATORE SECONDARIO
	→		→	
	→		→	
	→		→	
	→		→	

e di scrivere sulla prima riga la successione dei protisti coinvolti nella catena alimentare osservata al microscopio (*Chlorogonium* → *Paramecium* → *Didinium*).

Nelle righe sotto, invece, gli studenti dovranno scrivere altri tre esempi di catene alimentari con organismi a loro scelta. Quando tutti hanno finito, l'insegnante fa osservare come ciò che avviene nel micromondo dei protisti che hanno appena osservato rappresenti fedelmente ciò che avviene anche nel macro-mondo degli esseri viventi di grandi dimensioni.

ATTIVITÀ 3: “Meccanismi di attacco e di difesa” (20 minuti)

L'insegnante mostra alla LIM alcuni video e immagini dell'interazione preda-predatore tra alcuni esemplari di protisti e fa osservare come anche essi abbiano sviluppato delle strategie di attacco e di difesa per garantirsi la sopravvivenza. In particolare, fa osservare come i predatori utilizzino l'emissione di “aghi tossici” (chiamati toxicisti) oppure gli pseudopodi per catturare le prede mentre alcune di queste, come il *Paramecium*, emettano piccoli aghi (chiamati tricocisti) per sfuggire al loro attacco.

2. DEBRIEFING

ATTIVITÀ: “Rappresentiamo e formalizziamo le esperienze” (20 minuti)

L'insegnante riprende quanto svolto durante la lezione e fa formalizzare agli studenti l'esperimento condotto facendo disegnare sul quaderno la catena alimentare osservata. Successivamente fa scrivere agli studenti anche i principali meccanismi di attacco e difesa dei protisti.

MATERIALI

- Microscopio ottico composto;
- Smartphone;
- Supporto per collegare lo smartphone al microscopio;
- Cavo HDMI;
- Adattatore per collegare lo smartphone al cavo HDMI;
- N° 3 vetrini contenenti colture monoclonali rispettivamente di: alghe unicellulari del genere *Chlorogonium*, e di ciliati dei generi *Paramecium* e *Didinium nasutum*;
- Pipetta;
- Video e immagini dell'interazione preda-predatore tra alcuni esemplari di protisti da proiettare alla LIM.

4.2.6 LEZIONE 6: CONCLUSIONE E VALUTAZIONE

TITOLO: *Conclusione e valutazione*

TEMPI: 120 minuti

SPAZI: aula scolastica

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

L'alunno:

- Costruisce un lapbook contenente tutte le informazioni richieste;
- Inserisce nel lapbook informazioni corrette;
- Espone oralmente e in modo adeguato quanto presente nel lapbook.

DESCRIZIONE

1. INPUT

ATTIVITÀ: “Riepilogo del modulo” (10 minuti)

L'insegnante comunica agli alunni che quella odierna è l'ultima lezione del modulo dedicato alle interazioni tra gli organismi negli ecosistemi e i protisti. Fa quindi un breve riepilogo del modulo e comunica che, per concludere, gli studenti dovranno creare un elaborato finale in coppie.

2. SVILUPPO

ATTIVITÀ 1: “Lapbook sulle interazioni tra gli organismi” (70 minuti)

L'insegnante divide gli alunni in coppie e posiziona sulla cattedra dei fogli colorati che gli studenti potranno utilizzare per la realizzazione del manufatto. Comunica quindi che, come elaborato finale, ogni coppia dovrà creare un lapbook con tutte le principali informazioni trattate nel corso delle lezioni. In particolare, i lapbook dovranno contenere informazioni su:

- Ecosistemi;
- Produttori, consumatori e decompositori;
- Catene e reti alimentari;
- Interazione preda-predatore;
- I protisti e la loro catena alimentare.

Per ognuno di questi argomenti gli studenti dovranno inserire la definizione e uno o più esempi e, chi vuole, può approfondire con informazioni aggiuntive.

Per la creazione dei lapbook la docente fornisce 60 minuti di tempo e lascia gli alunni liberi di costruire l'elaborato nel modo che preferiscono.

3. DEBRIEFING

ATTIVITÀ: “Presentazione dei lapbook” (40 minuti)

Terminato il tempo a disposizione e la costruzione dei lapbook, l'insegnante chiama una coppia alla volta a presentare il proprio elaborato davanti alla classe. Gli altri studenti possono porre domande, fare osservazioni e, eventualmente, segnalare errori.

MATERIALI

- Fogli di carta colorati;
- Materiale vario di cancelleria.

VALUTAZIONE FINALE

L'insegnante valuta il raggiungimento degli obiettivi del modulo durante l'ultima lezione (lezione 6) valutando i lapbook realizzati da ogni coppia e l'esposizione finale. Per farlo, utilizza le griglie di valutazione sotto riportate.

- **VALUTAZIONE DEL LAPBOOK**

	Inserimento delle informazioni			
	INIZIALE	DI BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
	<i>L'argomento non è inserito nel lapbook</i>	<i>È stata inserita solo la definizione o solo uno o più esempi</i>	<i>È stata inserita sia la definizione che uno o più esempi</i>	<i>È stata inserita la definizione, uno o più esempi e altre informazioni aggiuntive</i>
Ecosistema				
Produttori, consumatori e decompositori				
Catene e reti alimentari				
Interazione preda-predatore				
Protisti				

Correttezza delle informazioni riportate			
INIZIALE	DI BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
<i>Nessuna informazione riportata è corretta</i>	<i>Solo una delle due informazioni principali (definizione o esempi) è corretta</i>	<i>Le informazioni principali (definizione ed esempi) sono corrette e complete</i>	<i>Tutte le informazioni (definizione, esempi ed informazioni aggiuntive) sono corrette, complete e approfondite</i>
Ecosistema			
Produttori, consumatori e decompositori			
Catene e reti alimentari			
Interazione preda-predatore			
Protisti			

Organizzazione			
INIZIALE	DI BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
<i>Le sezioni del lapbook non sono organizzate</i>	<i>Più delle metà delle sezioni del lapbook sono organizzate in modo chiaro</i>	<i>Quasi tutte le sezioni del lapbook sono organizzate in modo chiaro</i>	<i>Tutte le sezioni del lapbook sono organizzate in modo chiaro</i>

- **VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE ORALE**

Padronanza dei contenuti			
INIZIALE	DI BASE	INTERMEDIO	AVANZATO
<i>L'alunno necessita dell'aiuto delle domande guida poste dall'insegnante per esporre quanto presente nel lapbook</i>	<i>L'alunno espone con qualche incertezza quanto presente nel lapbook</i>	<i>L'alunno espone con precisione quanto presente nel lapbook</i>	<i>L'alunno espone con precisione e fluentemente quanto presente nel lapbook</i>

CONCLUSIONI

Il lavoro svolto ha avuto l'obiettivo di evidenziare il valore aggiunto che l'utilizzo dei protisti può portare nello sviluppo di una didattica della biologia sempre più attiva, laboratoriale e veramente coinvolgente per gli alunni.

Come argomentato nel corso dei capitoli, attraverso l'uso dei protisti, gli insegnanti possono incrementare le occasioni per svolgere una didattica pratica e sperimentale dell'insegnamento della biologia. Questo poiché l'impiego dei protisti come mediatori didattici offre l'opportunità di aggiungere ai più classici esperimenti biologici anche esperienze che, solitamente, non vengono incluse nei programmi a causa della necessità di tempi prolungati, risorse finanziarie considerevoli o organismi difficilmente allevabili in classe. L'impiego dei protisti apre, invece, nuove prospettive agli insegnanti, offrendo un'alternativa accessibile e conveniente per mostrare fenomeni biologici anche complessi. I protisti sono, infatti, facilmente reperibili, a basso costo e non richiedono attrezzature o competenze specializzate per essere osservati e utilizzati, caratteristiche che li rendono dei mediatori ideali per studenti di tutte le età.

Inoltre, il loro utilizzo offre l'opportunità di far vivere agli studenti delle esperienze d'apprendimento autentiche e significative, in cui gli alunni possono toccare con mano ciò di cui si sta parlando. L'apprendimento diventa, in questo modo, un'esperienza coinvolgente e appassionante in cui gli studenti sono attivamente coinvolti nel processo di scoperta e comprensione, stimolando anche il loro interesse verso la biologia e le scienze in generale.

La motivazione, l'interesse e il coinvolgimento attivo devono infatti porsi alla base di tutte le esperienze d'apprendimento e devono essere sviluppate, a maggior ragione, nell'insegnamento delle discipline scientifiche dato che esse fondano la loro stessa esistenza sul contatto con la realtà e sulla volontà di comprenderne i meccanismi di funzionamento.

Infine, l'inclusione dei protisti nella didattica offre agli studenti anche un'opportunità unica ed efficace per conoscere il mondo naturale, favorendo una profonda comprensione e apprezzamento della diversità e della complessità della vita. Questo processo di scoperta consente agli alunni di sviluppare un legame profondo e autentico con il mondo naturale, riconoscendone l'importanza e la necessità di proteggerlo.

In conclusione, quindi, si può affermare che l'integrazione dei protisti nella didattica biologica rappresenta un'opportunità preziosa per arricchire l'esperienza di apprendimento degli studenti.

Attraverso l'utilizzo dei protisti, infatti, gli insegnanti possono ampliare le occasioni per svolgere attività pratiche e sperimentali, consentendo agli studenti di avvicinarsi a fenomeni biologici complessi in modo più accessibile ed efficace. Ciò promuove un apprendimento più motivante e significativo, permettendo agli studenti di sviluppare una comprensione approfondita dei concetti biologici e di nutrire un interesse duraturo per la materia.

BIBLIOGRAFIA

- C. Orteni, F. Buonanno, *Protisti in classe*, in *Annali della Facoltà di Scienze della formazione*, 4, Macerata, EUM, 2009.
- C. Orteni, F. Buonanno, *Protisti in classe: organismi-cellula per l'insegnamento della biologia*, in *Scuola e didattica*, 4, Brescia, LA SCUOLA SpA, 2008.
- Consiglio dell'Unione europea, *Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (2018/C 189/01)*, Bruxelles, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2018.
- F. Buonanno, C. Orteni, *Predator-Prey Interactions in Ciliated Protists*, in A. Najjari et al. (ed.), *Extremophilic Microbes and Metabolites - Diversity, Bioprospecting and Biotechnological Applications*, IntechOpen, 2021.
- G. Santovito, *Insegnare la biologia ai bambini. Dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo d'istruzione*, Roma, Carocci, 2015.
- G. Torosantucci, M. Vicentini Missoni, *L'insegnamento delle scienze nella scuola elementare*, Firenze, La Nuova Italia, 1987.
- M. Maggi, F. Villa, *Modern dizionario. Scuola primaria*, Milano, Modern Publishing House, 2004.
- M.C. Vaccaro, *La vita in una goccia d'acqua*, Napoli, CUEN, 1999.
- MIUR, *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione*, Roma, Le Monnier, 2012.

- P.C. Rivoltella, P.G. Rossi (eds.), *L'agire didattico. Manuale per l'insegnante*, Brescia, Els La Scuola, 2017.
- P. Madoni, *Ecologia dei protisti*, in P. Madoni (ed.), *Depurazione biologica nei fanghi attivi*, Università di Parma, Enia Reggio Emilia, 2005.
- S. Saraceni, G. Strumia, *Biologia*, 2^a ed., s.l., Zanichelli, 2015.
- T. Andena, *Insegnare con i concetti le scienze*, Milano, FrancoAngeli, 2007.

SLIDE DI LEZIONI UNIVERSITARIE

- Slide corso di “Biologia generale”, docente F. Buonanno, a.a. 2019/2020.
- Slide corso di “Educazione ambientale”, docente C. Ortenzi, a.a. 2020/2021.

SITOGRAFIA

- <https://coltureacquatiche.it/come-allevare-protozoi/>
- <https://didattica.uniroma2.it/files/scarica/modulo/175919M2146-Parassitologia/59329-Protozoi>
- <https://didattica.uniroma2.it/files/scarica/modulo/186782M4838-Parassitologia/74349-Malaria>
- https://eniscuola.eni.com/assets/documents/ita/eniscuola/ambiente/vita/Pdf_protisti.pdf
- https://moodle2.units.it/pluginfile.php/271344/mod_resource/content/1/6_Interazioni%20interspecifiche.pdf
- <https://www.allthingsnature.org/how-are-protists-beneficial-to-humans.htm>
- <https://www.ateinsubriaolona.it/materiali/gioco-delle-catene-alimentari/>
- <https://www.biopills.net/malaria/>
- <https://www.biopills.net/meccanismi-di-difesa-antipredatoria-negli-animali/#Referenze>
- https://www.dima.unige.it/~denegri/PLS2/PENSIERO_SCIENTIFICO%20DEF/PREDAZIONE/Pages/La%20predazione.htm
- https://www.dima.unige.it/~denegri/PLS2/PENSIERO_SCIENTIFICO%20DEF/PREDAZIONE/Pages/Coevoluzione%20preda-predatore.htm
- <https://www.epicentro.iss.it/toxoplasmosi/>

- <https://www.kodami.it/cacciatori-per-mestiere-gli-animale-predatori/>
- <https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-intestinali-e-microsporidia/amebiasi>
- <https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-intestinali-e-microsporidia/giardiasi>
- <https://www.msmanuals.com/it-it/professionale/malattie-infettive/protozoi-extraintestinali/tripanosomiasi-africana>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/apicomplexi>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/autotrofia/>
- <https://www.treccani.it/enciclopedia/biologia>
- https://www.treccani.it/enciclopedia/gerarchia-linneana_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/
- https://www.treccani.it/enciclopedia/protisti_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/
- <https://www.treccani.it/vocabolario/habitat/>
- <https://www.treccani.it/vocabolario/motilita/>